

Ich schwöre auf die Wahrheit aus einem dekonstruktiven Denken

(Identity impression)

Das Wesen des Geschehens

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor,
Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher
Philosophieforscher)

August 2022

Unterschrift des Autors:

Godment - 11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt

Die Pflicht des Menschen, um menschliche Hoffnungen zu erfüllen, die immer darin besteht, die Dunkelheit herauszufinden, die jenseits unseres Glaubens war und ist, besteht darin, Annahmen und Theorien in der Religion des Rationalismus und des Rationalismus zu untersuchen, um uns zum Ziel zu führen Wahrheiten und verbreiten die Wahrheit Wir wissen, dass verschiedene Theorien zur Erschaffung der Welt vorgeschlagen wurden und immer noch Gültigkeit und Formalität haben. Ein klares Beispiel für dieses Problem sind Platon, der die Welt für einen Zufall hielt, und sein zwanzigjähriger Schüler Aristoteles, der die Welt für alt hielt, obwohl sie ein Zufall war. Aber in der islamischen Philosophie gibt es Sadra, das Ursache und Wirkung nennt. er erklärte. Er legte den Geist und das Objekt auf die Waage und kannte keins. Für ihn bedeutete die Bewegung des Wesens, dass sich die Welt ständig erneuert, verdrängt und einsperrt. Das bedeutet, dass er seine Kleidung jederzeit wechselt, sodass seine neue Kleidung alle Perfektionen der vorherigen Kleidung aufweist. In der Essenzbewegung wirft er dieses Thema auf, um die Existenz und Nichtexistenz der Welt in jedem Moment zu zerstören. Weil er mit Sicherheit wusste, dass die Welt selbst in der Zeit ist. Wenn also jeder Moment verschwinden und dann entstehen würde, gäbe es zwei voneinander getrennte Momente. Das heißt, es muss während der Unterbrechung erfolgen, was unmöglich ist. Weil jeder Moment in zwei Halbmomente unterteilt werden kann und jeder Halbmoment in zwei weitere Halbmomente unterteilt werden kann. Und diese Spaltungen deiner Ausstrahlung bleiben bestehen, so dass sich die Welt jeden Moment erneuert. Was genau mit diesem Flehen übereinstimmt, das besagt: „O jemand, der deinen Geschöpfen beständig Gnade und Barmherzigkeit erweist“, das heißt, es gibt keinen Bruch in der Gnade Gottes. Indem wir nun zur Hauptdiskussion des Vorfalles zurückkehren, beginnen und beenden wir diesen Artikel: Unwissenheit nach der Dunkelheit ...

Schlüsselwörter: materielle Bewegung – Mulla Sadra – Platon – Aristoteles – die Welt – Geschehen

Einführung

Substantielle Bewegung ist, wie andere Annahmen auch, ein Thema der islamischen Philosophie, deren Ursprung in Mulla Sadra liegt. Substantielle Bewegung wurde als Bewegung bezeichnet, die im Wesen der Dinge auftritt. Es unterwirft das Wesen und im Weltsystem bewirkt Gott Gnade und die Welt wird ständig erschaffen. Philosophen vor Mulla Sadra, wie Ibn Sina, wie Aristoteles und Farabi, hielten Bewegung in der Kategorie der Substanz nicht für zulässig. Was die meisten Traditionen dazu veranlasste, die Bewegung der Substanz zu leugnen, war die Notwendigkeit eines festen Subjekts, das in derselben Bewegung existieren musste. Einige Forscher glauben, dass, obwohl es Mulla Sadra war, der die Theorie der essentiellen Bewegung in Form eines Mod-Systems vorstellte, der Hintergrund dieser Meinung in den mystischen Meinungen antiker Weiser liegen sollte. Der Grund für die Bezeichnung „Essenz“ (Essenz in den Dingen) liegt in ihrem Erscheinen vor dem Rand (Bewusstsein). Und natürlich ist das Menschsein die Breite (Philosophie) des Menschseins. Doch es war für Sadra nicht leicht, diese Meinung zu beweisen. Im Gegensatz zu seiner Meinung behauptete Mirdamad, der selbst ein Anhänger von Suhrvardi war, dass (die Existenz) eine reale Sache sei und nannte die Natur eine gültige Sache. Sadra präsentierte auch eine neue Theorie über Bewegung, die als materielle Bewegung bekannt wurde. Bis dahin glaubten alle muslimischen Philosophen an die Existenz von Bewegung in den neun Breitenkategorien und hielten Bewegung für grundsätzlich unmöglich. Aber Sadra glaubte auch an die Bewegung im Wesen und es gelang ihm, vier Gedankenströme, nämlich Theologie, Mystik, Platons Philosophie und Aristoteles' Philosophie, in einem Punkt zu vereinen und ein neues und unabhängiges philosophisches System zu schaffen. Diese Theorie basiert auf der Tatsache, dass es auf der Welt keine Stille und Korruption gibt, sondern nur Bewegung. Die Basis des Universums besteht aus Substanz und die Symptome sind untergeordnet und parasitär. Aristoteles und Ibn Sina betrachteten die Substanz als konstant, die gelegentlichen Veränderungen unterliegt. Allerdings gibt es in der materiellen Welt keine Stabilität. Die Welt ist in Bewegung, ein ständiges „Werden“ und eine Bewegung. Bewegung und Beweglichkeit sind dasselbe. Nur in den Symptomen sind Bewegung und Bewegung zwei und getrennt. Aber im Wesentlichen sind Bewegung und Bewegung dasselbe. Aber jetzt müssen wir Worte in den Käfig stecken, um dieses Thema in diesem Bereich der Theologie besser zu verstehen. Im Folgenden werden wir mehrere

Definitionen der materiellen Bewegung sowie ihres Ursprungs und ihrer Gestaltung haben. Um diese Wissenschaft jedoch für die breite Öffentlichkeit verständlicher zu machen, werde ich zuvor einige Definitionen vom Anfang des Problems vorstellen und einige Details bringen. Mögen wir in das Licht des Wissens eintauchen, das aus der Intuition kommt ...

Was ist Essenz?

In der Philosophie bedeutet Essenz Essenz und in einigen Texten wird es als die Essenz der Existenz bezeichnet. Essenz ist eine Art Wesen, das nicht auf die Existenz eines anderen Wesens angewiesen ist. Wie die Körperkategorie. Andererseits ist es die Breite der Art eines Wesens, das in seiner Existenz die Anwesenheit eines anderen Wesens benötigt, wie die Kategorie der Farbe. Die alten Philosophen betrachten die Arten der Substanz als 5 Arten von Intellekt, Seele und Materie, Monster und Form. Aristoteles erwähnte diese Dinge in seinem Buch Organon. In der westlichen Philosophie und der islamischen Philosophie wird Essenz als ein von sich selbst unabhängiges Wesen bezeichnet, im Gegensatz zu einem Wesen, das ein anderes Wesen benötigt. Der Unterschied zwischen dem Wesensbegriff in der westlichen Philosophie und der islamischen Philosophie besteht darin, dass Wesen und Breite im Westen Kategorien und in der islamischen Philosophie Kategorien der Natur sind.

Was ist Essenz?

Wesen versus Breite ist einer der Begriffe der Philosophie und Logik. Jedes Prädikat, das alle Bestandteile des Wesens oder der innere Teil tatsächlich das Wesen seines Subjekts sind und der Begriff des Wesens des Subjekts daraus abgeleitet wird, wird aufgrund des „Sprechers“ des Wesens des Subjekts als „Sprecher“ des Wesens des Subjekts bezeichnet Vergleich. Wenn es nicht ähnlich ist, wird der Mensch kein „Sprecher“ sein wollen, der ein Mensch ist und wenn es ein inhärenter Mensch ist. Außerdem war das Objekt „Sprache“, Resistenz und Fließfähigkeit sind dem Wasser innewohnend, und die Verwirklichung von Wasser im Freien ist ohne diese beiden Eigenschaften nicht möglich. Zaat hat verschiedene Bedeutungen, unter denen folgende genannt werden können:

-1 Essenz bedeutet die Natur des Objekts.

Essenz bezieht sich auf die Natur des Objekts, das heißt, was das Objekt für es ist. Mit anderen Worten bezieht es sich auf die Eigenschaften von etwas, das bei Verlust nicht mehr existiert. Die Bedeutung von Essenz ist hier die Wahrheit des Objekts, das das Gegenteil ist Die Existenz des Objekts wird platziert.

2- Essenz bedeutet etwas, das für sich allein steht. Das Wesen ist etwas, das zu sich selbst aufrecht ist, und ihm gegenüber ist die Breite, also etwas, das zu sich selbst nicht aufrecht ist. Denn der Körper ist für seine Existenz auf nichts anderes angewiesen, während die Farbe für ihre Verwirklichung einen Körper benötigt, das heißt, sie muss ein Körper sein, damit die Farbe in ihm entstehen und sozusagen ein Teil von ihm werden kann . In diesem Sinne heißt das Wesen Wesen, und wie gesagt, die Breite ist das Gegenteil davon. Essenz bezieht sich auf das Innere und die Wahrheit des Objekts, aber Breite sind nur die äußeren Transformationen des Objekts. Die Essenz ist eine feste Sache und die Symptome ändern sich.

3- Gesamtsumme bestehend aus Geschlecht und Jahreszeit. Die Gattung und die Jahreszeit jedes Dings werden als das Wesen dieses Dings bezeichnet, das eigentlich das Wesen und die Hauptwahrheit des Objekts ist.

Breite

Unfall (auf Englisch: Unfall) ist einer der Begriffe der Logik und Philosophie und steht im Widerspruch zum Wesen. Jedes Prädikat, das außerhalb des Wesens und der Wahrheit des Subjekts liegt, wird transversal genannt; Einige Prädikate außerhalb der „schwarzen“ Essenz sind Querprädikate. wie Menschen; Denn es gibt viele Menschen, die nicht schwarz sind. Bei horizontalem Wasser ist es auch „warm“ oder „salzig“; Denn Wasser ohne diese Eigenschaften kann auch draußen existieren oder im Kopf vorstellbar sein. Geschlecht ist ein Wesen, das die Existenz eines anderen Wesens erfordert, beispielsweise einer Farbe.

allgemeine Breite

Jede allgemeine Sache, die außerhalb des Wesens des Subjekts liegt und eine von mehr als einer Person abhängige und von ihr getragene Wahrheit ist, die als allgemeine Breite für „beweglich“ bezeichnet wird. Wie Menschen ist es generisch, weil Schafe und Hirsche ebenfalls mobil sind, weil sie „mobil“ sind. Während sie keine Menschen sind, sind Tiere auch generisch, weil Objekte im Vergleich zu „weißem“ generischem Zucker ebenfalls mobil sein können; Denn es ist nicht spezifisch für Zucker und das Kaninchen kann auch weiß sein.

Sonderbreite

Es handelt sich um eine Allgemeinheit, die nicht mehr als eine Wahrheit außerhalb des Wesens des Subjekts und der Menschen darstellt. Die spezifische Breite entspricht dem Volk einer Wahrheit und der Richter des Volkes ist sein eigenes Subjekt. Die spezifische Breite ist kein Kriterium der Natur, aber sie unterscheidet Naturmenschen von anderen Menschen als dieser Wahrheit, die das gleiche Geschlecht haben, und trennt sie von Menschen, die dem „zivilisierten“ Menschen fremd sind. langsam Es ist wie transversal, aber es ist den Menschen gewidmet und Tiere können nicht zivilisiert werden. Es ist in neun Typen unterteilt: niedrig, Fall, Zustand, dies, leh, methi, plus, passiv. Antike Philosophen nannten die Menge der neun Essenzen und Symptome, die den höchsten Typ aller existierenden Wesen darstellt, als Zehnerkategorien.

Prädikat

Ein Prädikat beschreibt eine Bedingung, die die zugehörigen Objekte und Variablen erfüllen können, und wenn dies der Fall ist, ist die resultierende Aussage wahr. In der antiken Logik und Philosophie ist jeder Satz in zwei Teile zerlegt: Subjekt und Prädikat. Diese Nomenklatur wird in der Literatur anstelle von Entity und Masnad verwendet.

Prädikate sind manchmal positive Konzepte. wie „alles Wissen ist fähig“ und manchmal negative Konzepte wie „alle Unwissenheit ist unhöflich“. Daher sind die Begriffe „unmöglich“, „unhöflich“, „inkompetent“ und „ignorant“ negativ oder modifiziert. Wenn es im Subjekt einen Kasus gibt und das Subjekt negative Manieren hat, dann hat sein Prädikat negative Manieren.

werden genannt Konzepte wie „positiver Transfer“ oder „minderwertig“ und „unmöglich“ gelten jedoch als „ignorant“. Ob der Fall bejahend oder verneinend ist, hängt natürlich nur vom Verhältnis des Urteils ab, und Verneinung und Bejahung des Subjekts und des Prädikats haben keine Auswirkung darauf, sondern wirken nur inhaltlich. Beispielsweise wird der negative Satz „Die Welt ist nicht treu“ zu einem Satz und wird zu einem Satz. In der neuen Logik existiert der Begriff des Prädikats immer noch, aber Prädikate und Subjekte (Dinge) werden als zwei völlig unterschiedliche Geschlechter angenommen. Subjekte sind variabel und Prädikate gelten als untergeordnet. Daher ist das Prädikat (oder die Prädikatsfunktion) der moderne Prädikatstyp in der modernen Mathematik.

Eigenbewegung

Substantielle Bewegung beweist, dass die Essenz der materiellen Welt eine Bewegung ist, und das ist alles. Mit anderen Worten bedeutet die wesentliche Bewegung der materiellen Welt, dass das Wesen der materiellen Welt Bewegung ist und nicht etwas, das sich bewegt. Mulla Sadra beweist, dass das Universum eine inhärente Substanz hat, dass diese Essenz nur Bewegung ist, wie Wasser, das nur aus drei besteht, genauso wie Wasser nichts ist und drei etwas anderes ist und drei Wasser ist. Im Hinblick auf die Essenz der Bewegung ist unser Anspruch, dass das Wesen der Welt nur Bewegung ist und nicht, dass das Wesen der Welt etwas ist, das Bewegung hat. Wenn wir sagen, dass die Essenz oder Essenz der materiellen Welt Bewegung hat, meinen wir, dass die Essenz der materiellen Welt nicht wie eine Hand ist, die sich bewegt, denn in diesem Beispiel ist die Hand eine Sache und die Bewegung eine andere. Von der Wesensbewegung wird gesagt, dass das Wesen der Welt selbst Bewegung ist, in dem Sinne, dass Bewegung selbst eine Realität ist. Vor Mulla Sadra sagten sie, dass das Wesen der Welt konstant sei und die Symptome sich ändern. Symptome wie „wenig oder Menge“ und „Tasche“ und „dies oder Ort“ und dergleichen. Änderung der Menge oder Quantität, wie bei einer Person, die dick wird und sich ihre Menge ändert. Eine Veränderung in der Tüte ist wie ein Apfel, der sich von unreif zu reif verändert. Eine Veränderung an diesem Ort oder an einem Ort, etwa die Änderung des Standorts von etwas. Eine Positionsänderung bedeutet, dass etwas seinen Standort nicht ändert, aber seine

Beziehung zu seiner Umgebung ändert sich, wie wenn jemand mit dem Rücken zu dir steht und sich dir nun zuwendet, indem er sich auf die richtige Stelle dreht, oder wie die Bewegung der Erde um sich selbst. Malasdra bewiesen, dass neben der Veränderung der Symptome auch das Wesen der materiellen Welt verändert wird. Das heißt, die Natur der materiellen Welt ändert sich jeden Moment.

Der erste Beweis der physikalischen Bewegung:

Um die Bewegung im Wesen oder Wesen der materiellen Welt zu beweisen, müssen wir Folgendes verstehen:

1: Alles verändert sich in der Welt der Materie, ob langsam oder schnell. Erosion, Verwitterung, Rost, physikalische und chemische Veränderungen weisen darauf hin, dass es in der Welt der Materie nichts gibt, was sich nicht verändert.

2: Diese Veränderungen sind alle in den Symptomen sichtbar.

3: Da Symptome vom Wesen abhängig sind und keine Unabhängigkeit haben. Ihre Eigenschaften hängen definitiv von der Essenz ab. Nun sind alle Symptome in Bewegung, daher steht auch ihre Bewegung in Zusammenhang mit der Essenz, das heißt, die Bewegung der Symptome steht in Beziehung zu ihrer Essenz.

Da die Ursache der Variable variabel ist, muss die Ursache der variablen Symptome auch das Wesen der Variable sein, und als Ergebnis geht die Wurzel aller Veränderungen auf das Wesen zurück, und wir müssen die Hauptänderung in der Variablen berücksichtigen Welt der Materie im Wesentlichen sein. Wenn alle Bewegungen dieser Welt ihre Wurzeln in der Essenz haben, können wir nicht mehr sagen, dass die Essenz eine Essenz hat, sondern wir müssen erkennen, dass die Essenz selbst dieselbe ist wie die Bewegung, denn wenn wir sagen, dass sich die Essenz verändert, es bedeutet, dass es dasselbe ist wie Veränderung, genauso wie wenn wir sagen, dass die Essenz oder Essenz flüssiger ist, es sich selbst meint. Es ist genauer. Unser Anspruch in der materiellen Bewegung ist, dass „das Wesen und Wesen der Welt die Materie der Bewegung und Bewegung ist“ und nicht das Ding, das sich bewegt. Wenn man bedenkt, dass klar geworden ist, dass die Symptome ihrer Existenz nicht unabhängig sind und der Grund für die Veränderung der Symptome die Substanz ist, sollte man verstehen, dass die Bedeutung der

Veränderlichkeit der Substanz darin besteht, dass das Wesen der Materie nichts anderes als Veränderung ist. Seien Sie vorsichtig, wenn es um Essenz oder Essenz geht, gibt es keinen Platz für Symptome, und aus diesem Grund kommen wir zu dem Schluss, dass die Essenz der Welt der Materie nichts anderes als Bewegung ist, das heißt, ihre Existenz ist Bewegung.

In einfachen und nichttechnischen Worten bedeutet Essenz eine Natur, die auf nichts anderem beruht; Im Gegensatz dazu wird argumentiert, dass die Natur auf die Substanz angewiesen sei ist. Zum Beispiel ist ein Apfel die Essenz, aber auch die Form eines Apfels, die Farbe eines Apfels, der Geruch eines Apfels, der Ort eines Apfels, die Zeit eines Apfels, die Größe und das Gewicht eines Apfels und dergleichen sind Symptome. Das bedeutet, dass sie alle mit Äpfeln verwandt sind. Einfacher ausgedrückt bedeutet das Wesen einer Sache das Wesen dieser Sache, und die Symptome einer Sache bedeuten die Eigenschaften dieser Sache. Substantielle Bewegung ist ein philosophischer Begriff und eine der Innovationen von Sadr al-Maltahin. Um es zu erklären, muss zunächst die Bedeutung von Bewegung durch Philosophen definiert werden. Jetzt fehlt es, es gibt ein Talent und dieses Wesen hat einen allmählichen Zustand Um dieses Sättigungsgefühl zu erreichen, nennt man das Bewegung. Und das unterscheidet sich von der populären Vorstellung von Bewegung, die als räumliche Verschiebung eines Objekts bezeichnet wird. Das heißt, es ist möglich, dass eine Entität in Bewegung ist, während sie sich noch an einem Ort befindet. Zum Beispiel ändert sich seine Farbe oder Größe und... auf dieser Grundlage bedeutet materielle Bewegung, dass ein Objekt eine fließende Existenz hat und sich seine Natur und sein Wesen allmählich in Richtung der Verwirklichung seiner Talente verändern. Malasdra glaubt, dass alles in dieser Welt ist der Natur ist alles, was die Zeit vergeht und sich in Raum und Ort befindet – also die Welt der Natur – ständig im Fluss; Sogar nicht nur die Symptome und Zustände natürlicher Objekte sind variabel, sondern die Essenzen selbst entwickeln und verändern sich ständig, und wenn die Essenzen von Objekten nicht variabel wären, würden sich die Zustände, Attribute und Symptome nicht ändern; Und Wesen und Körper sind nicht nur variabel, sondern sie sind dasselbe wie Bewegung und Veränderung, sie sind dasselbe wie Werden. Einfacher ausgedrückt: Wenn sich die Farbe eines Objekts ändert, ändert sich nicht nur die Farbe, die ein äußeres Attribut des Objekts ist, sondern das Objekt selbst ist

konstant, sondern tatsächlich die Entität des Objekts Das ist Veränderung und diese Bewegung und Veränderung. Durch die Änderung der Farbe dieses Objekts erscheint es. Und selbst wenn Sie keine Veränderung in den äußeren Zuständen eines Objekts feststellen, gibt es dennoch Veränderungen und Bewegung in der Entität und im Wesen des Objekts, und die Entität der Welt ist im Grunde eine instabile Entität, die sich bewegt und transformiert, und das Zeichen dafür sind die gleichen spürbaren Veränderungen in den Symptomen (d. h. Farbe, Gewicht, Größe, Ort, Zeit usw.), denn solange die Essenz nicht in Bewegung ist, kann sich nichts bewegen und ändern, weil es so sein muss etwas sein, das Bewegung erzeugt, das selbst Bewegung hat. Früher sagte man, ein Körper sei entweder fest oder variabel, was bedeutete, dass der Teiler der Bewegung ein Körper sei, der entweder variabel oder nicht variabel sei. Aber in Sadras Philosophie ist die Existenz entweder fest oder fließend (das heißt, die Aufteilung der Bewegung ist Existenz und Existenz, nicht Körper). Die feste Existenz ist gleichbedeutend mit dem Übernatürlichen und die fließende Existenz ist gleichbedeutend mit der Welt der Natur vom Anfang bis zum Ende.

Gründe für die Bewegung im Wesentlichen. .

Der verstorbene Sadr al-Mutalahin hat auf drei Arten argumentiert, um die Bewegung des Materials zu beweisen:

. Sein erstes Argument zur Bewegung von Material basiert auf zwei Prämissen: Erstens sind laterale Transformationen das Ergebnis ihrer wesentlichen Natur, und zweitens geht es darum, dass die natürliche Ursache der Bewegung beweglich sein muss. Das Ergebnis ist: Die Substanz, die als Ursache seitlicher Bewegungen angesehen wird, muss beweglich sein. Aber die erste Prämisse ist dasselbe berühmte Prinzip, das in der vorherigen Lektion erwähnt wurde, das heißt, der unmittelbare und unmittelbare Auslöser aller Bewegungen ist die Natur, und keine Bewegung kann direkt dem einzelnen Subjekt zugeschrieben werden. Die zweite Prämisse kann jedoch so erklärt werden, dass, wenn die unmittelbare und unmittelbare Ursache der Wirkung eine feste Sache ist, auch das Ergebnis eine feste Sache sein wird. Zur Annäherung können wir dieses Beispiel verwenden: Wenn sich eine Lampe an einem festen Ort befindet, beleuchtet das von ihr ausgehende Licht einen bestimmten Radius. Wenn sich die Lampe jedoch bewegt,

nimmt ihre Helligkeit allmählich zu und bewegt sich nach vorne. Der Fluss sich bewegendere Symptome, die sich im Laufe der Zeit bewegen, ist also ein Zeichen dafür, dass ihre Ursache mit ihnen mitfließt. Man könnte sich fragen: Wenn die wesentliche Natur von Natur aus beweglich ist, warum sind dann manchmal ihre Wirkungen, die dieselben Symptome sind, sind still und bewegungslos? Und warum kann die Stille der Symptome nicht als Grund für die Stille der wesentlichen Natur angesehen werden? .

Diese Frage kann auf diese Weise beantwortet werden: Die wesentliche Natur ist nicht die Ursache aller Bewegungen, sondern ihre Wirkung hängt von bestimmten Bedingungen ab, die Querbewegungen hervorrufen, und Bewegung ist eine Handlung, die eines natürlichen Agenten erfordert, wie viele Agenten dieser Grund auch sein mag nicht aus, um dies zu tun, im Gegensatz zur Stille, die eine nichtexistierende Sache ist (das Fehlen von Bewegung) und nicht als eine Gegenwart betrachtet werden kann, die ein Subjekt erfordert. Sie schreiben der Bewegung eine einzelne Entität zu, die fest und unveränderlich ist, also warum tun? Sie halten es nicht für richtig, Querbewegungen fester Substanz zuzuschreiben? Die Antwort lautet, dass die Bewegung der Substanz dasselbe ist wie die Existenz der Substanz, und dass sie nur eines göttlichen und existenzgebenden Agenten bedarf, und dass die Erschaffung der Substanz genau das ist Dasselbe wie die Schaffung von Substanz und Bewegung. Aber die Schaffung von Substanz ist nicht dasselbe wie die Schaffung von transversalen Symptomen und Bewegungen, und aus diesem Grund wird sie der materiellen Natur zugeschrieben und die Gegenwart wird für sie und sie betrachtet ist ein solches Geschenk, das ein natürliches Subjekt braucht und dessen Veränderung ein Zeichen für die Veränderung des Subjekts ist. Aber dazu kann noch ein weiterer Grund für präzise Formen angeführt werden, dessen Antwort nicht so einfach ist wie die Antwort auf die beiden vorherigen Formen, und das heißt, wie Sadrul Mutalahin selbst erklärt hat, dass die Bewegung ein objektives Objekt ist, unabhängig von der Quelle ihrer Abstraktion, also der Existenz. Eine Flüssigkeit hat keine Substanz oder Breite, also ob Bewegung angenommen wird Substanz oder Breite, es wird dasselbe sein wie seine Existenz, und seine Ursache ist dieselbe wie die Ursache der Existenz von Substanz oder Breite. Was ist also das Hindernis, die Existenz der weiten Flüssigkeit direkt dem göttlichen und übernatürlichen Agenten

zuzuschreiben und die Rolle der Substanz bei ihrer Verwirklichung zu betrachten, wie die Rolle der Materie bei der Verwirklichung der Form, und nicht als wirksame Ursache? Und wenn eine solche Annahme richtig ist, dann nicht mehr durch das Fa Die Verursachung der Substanz für ihre Symptome und Bewegungen kann nicht als Beweis für die Bewegung in der Substanz und auch nicht für die Rückkehr dieser Formen zum Zweifel in der ersten Prämisse angeführt werden. Aber auf jeden Fall wird dieser Grund zumindest als polemische Aussage für diejenigen nützlich sein, die die Wirksamkeit der essentiellen Natur für ihre Symptome und Bewegungen annehmen;

. Der zweite Grund besteht ebenfalls aus zwei Prämissen: Die erste besteht darin, dass die Symptome nicht unabhängig von ihren Subjekten existieren, sondern tatsächlich Teil der Existenz der Substanz sind, und die zweite Prämisse besagt, dass jede Änderung, die in den Angelegenheiten eines auftritt Sein ist eine Veränderung seiner selbst und ein Zeichen innerer Veränderung. Und es gilt als inhärent. Das Ergebnis ist, dass Querbewegungen Zeichen der Veränderung des Wesens sind. Um diesen Grund zu erklären, sagt Sadr al-Mutalahin: Jedes physische Wesen hat eine einzige Existenz, die mit sich selbst identifiziert und bestimmt ist (wie in der fünfundzwanzigsten Lektion dargelegt), und die Symptome jedes Wesens sind Manifestationen oder Strahlen seiner Existenz, die dies können als „charakteristische Merkmale“ bezeichnet werden. Es zählt und nicht der Grund für seine Identifizierung. Daher ist die Transformation dieser Zeichen ein Zeichen der Transformation des Besitzers des Zeichens, sodass die Bewegung der Symptome ein Zeichen der Bewegung des wesentlichen Wesens sein wird. Aus diesem Grund wird, wie man sehen kann, die Behinderung der Querbewegungen nicht in Bezug auf die wesentliche Natur herangezogen, sondern die Symptome wurden als Manifestationen und Aspekte der Existenz der Essenz eingeführt, und dieser Sachverhalt ist akzeptabel der Fall verbundener Größen; Denn die Dimensionen und Ausdehnungen des physischen Gebildes sind nichts anderes als seine Flächen, wie in der siebenundvierzigsten Lektion erklärt, und es kann auch für mengenspezifische Eigenschaften wie geometrische Formen als gültig angesehen werden. Aber relative Kategorien sind, wie schon oft gesagt wurde, abstrakte Konzepte, und die einzige Quelle der Abstraktion einiger von ihnen, wie z. B. Zeit und Raum, kann von der Existenz der Substanz aus betrachtet werden,

und ihre Rückkehr ist auch mit Mengen verbunden . Allerdings sind Qualitäten wie emotionale Qualitäten, die im strengen Sinne des Wortes „äußere Symptome“ sind, zwar als Manifestationen und Manifestationen des Selbst betrachtet, ihre Existenz ist jedoch nicht dasselbe wie die Existenz des Selbst, sondern eine Art der Vereinigung (nicht der Einheit) zwischen ihnen und dem Selbst. Ist. Daher ist der Fluss dieses Grundes bei solchen Symptomen schwierig;

3. Der dritte Grund von Sadr al-Mutalahin für die Existenz von Bewegung im Wesentlichen ist der Grund, der sich aus dem Wissen um die Wahrheit der Zeit als einer fließenden und vergänglichen Dimension der Dimensionen materieller Wesen ergibt. Seine logische Form ist folgende: Jedes materielle Wesen ist zeitlich und hat eine Zeitdimension, und jedes Wesen, das eine Zeitdimension hat, ist eine allmähliche Existenz. Das Ergebnis ist: Die Existenz der materiellen Substanz wird schrittweise erfolgen, das heißt, sie wird sich bewegen. Die erste Einleitung wurde jedoch in der dreiundvierzigsten Lektion klargestellt, und das Ergebnis ihrer Aussage ist, dass die Zeit eine vorübergehende Erweiterung des Physischen ist Wesen, kein unabhängiger Behälter von ihnen, der darin enthalten sein könnte. , und wenn materielle Phänomene keine solche vorübergehende Ausdehnung hätten, wären sie nicht durch Zeitskalen wie Stunden und Tage und Monate und Jahre messbar; Als ob sie keine räumlichen Ausdehnungen und geometrischen Werte hätten, würden sie nicht mit den Maßstäben Länge, Oberfläche und Volumen gemessen; Und im Grunde ist die Messung von etwas mit einer bestimmten Skala ein Zeichen für das Alter dazwischen, und deshalb ist es niemals möglich, das Gewicht von etwas mit einer Längenskala zu messen, oder umgekehrt, die Länge von etwas mit einer Gewichtsskala. und das ist der Grund, warum absolute Absolutheiten kein Zeitleben haben und nicht die Zeit vor oder nach einem Ereignis kennen können; Weil ihre ständige Existenz nichts mit der vorübergehenden Verlängerung der Zeit zu tun hat. Aber die zweite Einleitung kann damit erklärt werden, dass die Zeit eine vergängliche Materie ist, deren potentielle Komponenten nacheinander entstehen, und bis ein Teil vergeht, wird ein anderer Teil davon nicht realisiert, während alle ihre potentiellen Komponenten eine einzige Existenz haben . Gemäß der Wahrheit der Zeit ist es leicht zu verstehen, dass jedes Wesen, das eine solche Ausdehnung in seiner Natur hat, eine allmähliche Existenz hat und ausgedehnte Komponenten im Bett der Zeit

hat und dass seine zeitliche Ausdehnung in aufeinanderfolgende potenzielle Komponenten teilbar sein wird, die niemals aus zwei Komponenten bestehen wird. Sie verbinden sich nicht miteinander und bis einer von ihnen vergeht und sich vernichtet, entsteht kein anderer Teil davon. Aus diesen beiden Einführungen wird geschlossen, dass die physische Substanz existiert ist eine allmähliche, vergängliche und vergängliche Existenz, und das ist die Bedeutung von Bewegung. Im Wesentlichen. Um diesen Grund zu erklären, sagt Sadr al-Mutalahin: So wie die materielle Substanz geometrische Werte und räumliche Dimensionen hat, hat sie auch eine andere verbundene Größe namens Zeit (die ihre vierte Dimension bildet), und genauso sind die Erweiterungen ihres Erwerbs betrachtete die inhärenten Eigenschaften seiner Existenz. Sie existieren nicht parallel zur Existenz materieller Substanz, auch die allmähliche Ausdehnung ihres Erwerbs ist ein inhärentes und untrennbares Merkmal für sie, und ebenso wie die persönliche Identität jeder physischen Substanz ohne sie nicht verwirklicht wird Obwohl es sich um geometrische Dimensionen handelt, ist es ohne die Dimension der Zeit auch nicht realisierbar und es ist nicht möglich, von einem physischen Wesen anzunehmen, dass es fest und von der Zeit entfernt sein sollte und daher sein Verhältnis für alle Zeiten gleich sein sollte. Daher ist die Zeit die Grundlage der Existenz jeder physischen Substanz, und ihre Voraussetzung besteht darin, dass die Existenz jeder physischen Substanz schrittweise erfolgt und ihre potenziellen Komponenten nacheinander und der Reihe nach geschaffen werden. Dieser Grund ist der überzeugendste Grund für die Bewegung der Essenz und es gibt kein Problem damit.

Dieses aus der Theorie der essentiellen Bewegung abgeleitete Weltbild kann das menschliche Leben in verschiedenen Aspekten beeinflussen und eine Quelle der Inspiration und Motivation sein. Exemplarisch seien einige dieser Dimensionen kurz erwähnt:

A. Die totale Bewegung der Welt auf dem Weg der Evolution

Indem man die Bewegung des Wesens akzeptiert, sollte man akzeptieren, dass sich die ganze Welt in Richtung Perfektion bewegt. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Bewegung zur Vollkommenheit Teil der Natur der natürlichen Welt, und nachdem der Mensch dies erkannt hat, wird er sich automatisch und einfach in Harmonie

mit dieser Hauptnatur der Welt wiederfinden und sich dessen bewusster werden Tag für Tag wird er seine innere Bewegung spüren und diese spirituelle Anziehungskraft genießen, die das Ergebnis des Verständnisses der Bewegung des inneren Wesens von ihm selbst und der Welt ist. Aber wer diese Wahrheit nicht kennt, hält die gesamte Naturwelt für eine Ansammlung ohne Leben, Bewegung und Richtung. Er kennt sein eigenes, und vielleicht wird er aufgrund dieser falschen Sichtweise seinen evolutionären Weg vergessen und vernachlässigen, und auf diesem Weg wird er sich als ein von der ganzen Welt getrenntes Wesen fühlen, dem es an evolutionärem Zweck und Motivation mangelt.

B. Das ständige Bedürfnis der natürlichen Welt nach dem Schöpfer

Eine der Dimensionen der philosophischen Erklärung der Wesensbewegung bezieht sich auf die Tatsache, dass für Materie in jedem Moment eine Form nach der anderen geschieht und sich so die Evolutionsbewegung im Wesen der Dinge verwirklicht. Daher besteht die Bewegung der kontinuierlichen Reihe von Verfall und Auftreten darin, dass in jedem Moment ein neues Talent auftritt und die vorherige Aktualität verschwindet und dieser Prozess auf die gleiche Weise weitergeht. Die Welt ist also von Moment zu Moment in Unordnung, und ihre Existenz wird dadurch zerstört und sie entsteht wieder, und die Gnade der Existenz wird ihr vom Allerhöchsten gegeben, aber weil dieses Ereignis in Form der Verbindung On geschieht An der Oberfläche stellen wir uns die Lebewesen der Welt als stabil und unabhängig vor.

Aus dieser Sicht sind die Welt und ihre Geschöpfe zu keinem Zeitpunkt unabhängig und brauchen ihre eigene Sache; Ein Bedürfnis, das tief in der Seele jedes Lebewesens verwurzelt ist und das gesamte Wesen umfasst. Eine Person, die sich dieser Tatsache bewusst ist, wird niemals Sadras Interpretation vergessen, dass die Existenzen der Welt alle schwebende Existenzen sind, von denen jede den Schoß der Existenz erfasst hat, und es ist sogar so, als ob ihre Existenz dasselbe wäre wie ihre Aufhebung (Ayn al-Rabbat). Sicherlich wird die Sichtweise von jemandem, der die Welt für in jedem Moment einer Wiedexistenz bedürftig hält, was mit seinem Wesen und Wesen verbunden ist, eine andere sein als jemand, der Geschöpfe nur in der ersten Schöpfung für notwendig hält und dann dazu unabhängig sein. Diese Person wird das Vorhandensein von Existenz in allem sehen

und sie nicht als eine hypothetische Ursache betrachten, die die Welt nur einmal erschaffen hat. Tatsächlich wird es nicht der Weg ins Land des Nichts sein, sondern der Gott dieser Person Gott, dessen Wirken mit ihm verbunden und kontinuierlich ist. Es zeigt sich im Herzen seiner Geschöpfe und in der Bewegung des Wesens der Natur.

Eine kleine Berührung ist lebendig, wenn die Schöpfung der Nationalsozialismus ist, werden die Formen auseinanderfallen

J. Das Ende der materiellen Bewegung

Um die wesentliche Bewegung und den Weg der Wesen bis zu ihrem Ende zu erklären, sollte gesagt werden: Im Grunde genommen beginnt diese evolutionäre Bewegung mit dem (Monster) oder der ersten Materie, die reines Talent ist und jeglicher Aktualität entbehrt, dann wird diese reine Materie Zum ersten Mal wird es Wirklichkeit. Es offenbart das Schwache in sich selbst, nimmt eine elementare Form an und wird dann zu einem Festen. In der Fortsetzung der allmählichen Bewegung tritt es aus der Welt der Pflanzen hervor, und nachdem es die Reihen und Häuser durchlaufen hat, nimmt es die Form eines Tieres an und streift durch die Welten der Tiere, und danach betritt es die Welt der Menschheit. das selbst viele Ränge und Häuser hat. Um die Stufen der Menschheit zu durchlaufen, sind Wissenschaft und Praxis erforderlich, und nachdem viele Stufen durchlaufen wurden, wird diese Welt nach und nach zurückgelassen; Denn das sich entwickelnde Wesen will nicht mehr in dieser Welt bleiben und geht weiter, bis es zum allgemeinen Intellekt wird und schließlich Gott erreicht. Während der Bewegung der Substanz und des Übergangs von der Macht zur Aktion wenden sich daher alle materiellen Juwelen schließlich dem Menschen zu, und in der Fortsetzung dieser Bewegung reist der Mensch auch in die Welt der Abstraktionen. Wie sie gesagt haben: „Die Vollkommenheit des Universums ist die Offenbarung des Menschen“; Das heißt, die Vollkommenheit der Schöpfungswelt besteht darin, einen Menschen zu erschaffen. Mit anderen Worten: Das Universum ist die Schöpfung des Menschen, und das Ziel der menschlichen Perfektion besteht darin, den Status eines perfekten Menschen zu erreichen.

Wenn ein Mensch die Tatsache erkennt, dass sich alle Ketten materieller Juwelen mit natürlicher Begeisterung in ihrer Vervollkommnungsbewegung bewegen, um ihr Ziel zu erreichen, das der Mensch ist, wird er, nachdem er diese Wahrheit empfangen hat, seine wahre und überlegene Position in der Welt der Natur eröffnen. Er Wenn er es findet und keinen regressiven Weg einschlägt und dieser evolutionären Bewegung mehr Geschwindigkeit verleiht und die Bewegung der Essenz fortsetzt, die den Menschen erreicht hat, wird er in die Welt des Königreichs, der Schönheit und der absoluten Schönheit eintreten. Tatsächlich kann man sagen, dass die gesamte Welt der Materie mit all ihren Geschöpfen die Geschichte der wesentlichen Bewegung des Menschen erzählt, die sich von der ersten Materie bis hin zu Gott bewegt.

Philosophische Ergebnisse

Die Bewegung des Wesens ist eines der wichtigsten philosophischen Themen in der Geschichte der islamischen Kultur und Philosophie, die als Sadr al-Mutalahin Shirazi bekannt ist. Im Lichte dieser Theorie präsentiert Mulla Sadra eine neue philosophische Interpretation der Bewegung, die sich grundlegend von der philosophischen Erklärung von Aristoteles und Avicenna unterscheidet. Seine Worte zur Verteidigung der Bewegung im Wesentlichen und zum Beweis institutioneller Instabilität und Instabilität im Fundament aller materiellen Universen sind so tiefgreifend und bedeutsam, dass in ihren verschiedenen Blickwinkeln noch Raum für Forschung und tiefes Nachdenken besteht. Es muss anerkannt werden, dass diese Theorie und ihr tiefgreifender und weitreichender Einfluss auf das philosophische Denken der Muslime nicht geringer sind als die Bedeutung von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie in der Physik oder Whiteheads Bewegungsphilosophie im Bereich der Philosophie. Dieses Prinzip bildet die Grundlage der Weltanschauung von Mulla Sadra. Im Lichte dieses Prinzips präsentiert er eine neue philosophische Erklärung der präzisen natürlichen und metaphysischen Fragen wie der zeitlichen Entstehung der Welt, der Beziehung zwischen dem Konstanten und dem Veränderlichen, der Erschaffung der Welt, der kontinuierlichen Schöpfung usw Beziehung zwischen Seele und Körper, die physische Auferstehung und verschiedene Fragen im Zusammenhang mit der Auferstehung. Gibt und analysiert und erklärt die Geschichte von Bewegung und

Transformation und ihrer Allgegenwart und Allgegenwart zusammen mit ihren philosophischen Funktionen und Ergebnissen in einem tiefen und weiten Sinne und von einer sehr starken und effektiven Perspektive. Dieses Prinzip sollte als eine umfassende und einheitliche Theorie betrachtet werden, die gleichzeitig über den Ursprung und die Auferstehung berichtet, als eines der grundlegenden und herausragenden Merkmale von Mulla Sadras Theorien. In diesem Artikel wollen wir dieses Prinzip erklären, seine Ergebnisse vorstellen und die Rolle jedes einzelnen davon bei der Eröffnung eines neuen Kapitels auf dem Gebiet der Philosophie spezifizieren, um den Entwicklungsverlauf der Idee der essentiellen Bewegung und des Wesens zu klären. Die neue Idee, die Mulla Sadra vorbrachte und die eine Veränderung herbeiführte. Sie wurde diskutiert. Die Stellung der Theorie der essentiellen Bewegung im ontologischen System von Sadr al-Mutalahin

Vor dem Aufkommen der Theorie der essentiellen Bewegung waren sich die Weisen im Allgemeinen darüber einig, dass Bewegung und Transformation im Wesen eines Objekts unvernünftig und unmöglich sind. Die Worte islamischer Mystiker und Theologen, die an eine kontinuierliche Schöpfung glauben, können bis zu einem gewissen Grad als auf diese Theorie anwendbar angesehen werden, aber derjenige, der diese Frage klar und mutig darlegte, versuchte es zu beweisen, der große Philosoph der islamischen Welt – Sadr al-Mutalahin Shirazi. - Ist. Wer Bewegung als nichts anderes als die ständige Erneuerung und Erneuerung der Welt in jeder Bewegung „analytischer Wirkungen“ der Existenz ansieht, hat nicht die Würde der Bewegung aus der Würde der Existenz eines objektiven Objekts, sondern nur das, was außerhalb ist ruhelose und in sich ruhelose Existenz, und das ist nur sie werden in der intellektuellen Analyse voneinander getrennt. Er kennt den Moment nicht, in seinem philosophischen System kommt er zu dem Schluss, dass nicht nur die Symptome, sondern auch das Wesen der Welt selbst immer in Bewegung und Neuerung ist. Ibn Sina negiert im Buch der Heilung 2, basierend auf dem Zweifel an der Nichtexistenz der Materie, die materielle Bewegung mit unerklärlicher Klarheit und hält sie für unmöglich. Obwohl er als großer Philosoph das Fortbestehen und die Beständigkeit der Welt in jedem Moment und in jedem Moment als abhängig von der Schöpfung und dem Willen des Wesens betrachten möchte, verneint er die Bewegung ausdrücklich, weil er von den oben genannten

Zweifeln geplagt wird im Wesentlichen. Aus seiner Sicht fehlt dem, was die Illusion einer kontinuierlichen materiellen Bewegung entstehen lässt, tatsächlich die Ausdehnung, sondern es ist etwas Unterbrochenes und voller Intervalle, das unter dem Einfluss einer Kraft außerhalb des Bereichs der Natur steht. Die Entstehung des menschliche Person und die Entwicklung ihrer Zustände, sagt er: „Ebenso verändert und verändert es sich, bis es getrennt wird, aber die Erscheinung der Gegenwart ist eine Illusion, dass dies ein einzelnes Verhalten von einer materiellen Form zur letzten materiellen Form ist, und deshalb wird angenommen, dass Bewegung und Lecken im Wesentlichen auch da sind, aber nicht da.“ „Viele Bewegungen und Siedlungen“ 3. Der grundlegende und wichtige Punkt in Ibn Sinas Rede liegt genau in diesen Siedlungen. Ibn Sina betrachtet Sukunat als eine nicht kontinuierliche Zeit, wie Intervalle, in denen das Vahab al-sur der Essenz durch die Bereitstellung von Vorbereitungen Form verleiht. Ihm zufolge ist die menschliche Schöpfung nicht so, dass die verschiedenen Formen von Spermien, Spermien, Hoden usw. in einer kontinuierlichen und kontinuierlichen Bewegung im Außen verwirklicht werden, sondern so, dass bestimmte quantitative und qualitative Bewegungen die Materie prägen die Form anzunehmen. Und in dem Moment, in dem die Fähigkeit, sie anzunehmen, ihren Vollkommenheitspunkt erreicht, gibt der Geber des Bildes sie weg. Daher liegt die Bewegung nicht in der Substanz, weil die physische Form nicht das Produkt der Bewegung ist, aber es ist die Schöpfung des Willens des Schöpfers außerhalb des inneren Laufs der Natur. . Genau hier trennt sich Avicennas Philosophie und im Grunde das philosophische Denken der Muslime von der Philosophie des Aristoteles. Ibn Sina betrachtet Gottes Wirken als schöpferische Tätigkeit. In Shafa versucht er, eine philosophische Erklärung für die Unterscheidung zwischen natürlichen und göttlichen Kräften zu liefern. Ihm zufolge ist der natürliche Akteur (wie er in der Weltanschauung des Aristoteles erwähnt wird) die Quelle der Bewegung und der göttliche Akteur (wie er in der islamischen Philosophie zusammen mit dem natürlichen Akteur betrachtet wird) ist die Quelle der Existenz. „Und das liegt daran, dass die göttlichen Philosophen sich nicht nur auf das aktive Prinzip der Bewegung beziehen, wie die Naturforscher meinen, sondern auf das Prinzip der Existenz, und es ist für die Welt nützlich wie Albari, und was den göttlich aktiven Agenten betrifft, nützt es nichts.“ Nichtbewegungseinheiten in einer der Bewegungsrichtungen sind daher für die

Existenz in der Natur des Bewegungsprinzips nützlich“⁴. Es ist offensichtlich, dass ein solches Subjekt im Sinne des Ursprungs der Existenz und im Sinne des Schöpfers und Gebers der Existenz weder in die Form des griechischen Denkens passt, noch ist es die Meinung des Aristoteles.

Aristoteles brachte diese Diskussion ins Spiel, in der er die Beziehung zwischen der variablen und der sinnlichen Welt zur reinen Wirklichkeit erörterte und die reine Wirklichkeit als die ultimative Ursache des Seienden betrachtete.⁵ Aus der Sicht des reinen Verbs ist sie nicht die aktive Ursache der Welt. Im Gegensatz zum islamischen Glauben und Denken basiert das Denken und die Philosophie des Aristoteles im Wesentlichen auf der Grundlage, dass nichts aus nichts erschaffen wird und dass die Existenz nur aus der Existenz hervorgeht⁶. Aus diesem Grund war für die aristotelische Philosophie die Frage, wie Wesen aus Nichtexistenz entstehen, kein philosophisches Problem; sein philosophisches Problem und Dilemma bestand darin, wie Existenz aus Existenz entstand, und um dieses Problem und Dilemma zu lösen, betrachtete Aristoteles das Prinzip der Bewegung ein Grundprinzip. In seiner Philosophie zu sagen, dass jedes Wesen aufgrund seiner existenziellen Armut dazu neigt, sich selbst zu negieren, ist genau die gleiche Bedeutung, die herkömmlicherweise unter dem Begriff der Erneuerung und Erneuerung verstanden wird. Hier sagen wir gemäß der Theorie der essentiellen Bewegung, dass sich jedes materielle Phänomen in seinem Wesen und Wesen verändert und dass seine Existenz zu einem bestimmten Zeitpunkt als unterschiedlich von seiner Existenz zu einem anderen Zeitpunkt angenommen wird, und dass der Vorgang konstant ist Die Schöpfung durch die absolute göttliche Essenz ist endlos. Wird sein

In dieser Geisteshaltung führt Aristoteles die Reihe von Bewegungen und Bewegungen auf den unbeweglichen Beweger zurück und nennt ihn Theos, was Gott bedeutet, als ein Wesen, dem jede Art von Bewegung und Veränderung fehlt und das nur reine Perfektion ist. Gott, der reine Vollkommenheit ist, muss in seinem Wesen frei von jeglicher Bewegung und Veränderung sein; Weil Bewegung und Veränderung begrenzt sind, um eine höhere Vollkommenheit zu erreichen und die Mängel der Existenz in der Existenz zu beseitigen. 7- Die logische Notwendigkeit einer solchen Aussage besteht nicht darin, dass Gott laut Aristoteles bloße Existenz

und reine Notwendigkeit ist. In seiner Philosophie diskutiert er nicht die Beziehung zwischen der ersten Ursache und der Existenz. Wenn Aristoteles die Tatsache erkennen würde, dass Gott dasselbe Wesen ist, wäre es nicht möglich, ihn davon zu entschuldigen, dass er es versäumt hat, die Schöpfung zu akzeptieren. Aus seiner Sicht sind sowohl Gott als auch die Welt und die Bewegung ewig und Gott, der Allmächtige, hat die Welt nicht erschaffen und ist nicht der Ursprung und Urheber der Welt. Ein solcher Gott unterscheidet sich stark vom islamischen Gott. Daher kann der Wandel des aristotelischen Gottes zum islamischen Gott als eines der größten Ereignisse in der Geschichte der Entwicklung des philosophischen Denkens und dementsprechend als Weg der aristotelischen Philosophie in der islamischen Tradition und dann in der christlichen Tradition angesehen werden. Die westlichen Traditionen haben sich verändert. Zusätzlich zu dieser grundlegenden und wesentlichen Transformation sind weitere Transformationen zu beobachten, darunter die Transformation der von Avicenna gedachten aristotelischen Bewegung sowie ihre neue Transformation im Rahmen von Mulla Sadras Gedanken. Nach dem Problem der Beziehung zwischen Gott und der Welt gab es für islamische Philosophen kein Problem, das wichtiger war als dieses Problem. Dieses Problem ist einer der Fälle, die deutlich zeigen, wie in der Philosophie von Ibn Sina das philosophische Denken in der islamischen Welt im Hinblick auf die Vertiefung der gemeinsamen Themen dieser beiden Philosophien reicher geworden ist als das philosophische Denken in Griechenland, und wie in der Philosophie von Mulla Sadra einmal anders. Im Laufe der Entwicklung des philosophischen Denkens stoßen wir auf tiefgreifende und grundlegende Probleme. Die islamische Welt konnte und kann die aristotelische Denkweise nicht akzeptieren und die wirksame Ursache in der Natur der Dinge ohne den Einfluss einer übernatürlichen Kraft betrachten. Vielmehr wird für den Islam und seine Philosophen auf allen Ebenen die Frage der Schöpfung aufgeworfen, auf deren Grundlage alle Wesen in der Welt der Möglichkeiten, ob materiell oder immateriell, die Schöpfung der Wahrheit sind.

Damit die aristotelische Philosophie in der islamischen Welt akzeptiert werden konnte, musste daher zusätzlich zur Metaphysik ein Teil der Naturwissenschaften eine andere Form annehmen. Eine solche Transformation, die eine direkte Aneignung der aristotelischen Bewegung darstellt, findet sich im Denken von Ibn

Sina deutlich und mit großem Nachdruck. Nach Ibn Sina bedeutet Bewegung nicht nur die Möglichkeit der Existenz in Wesen, die ständig erscheinen und verschwinden; Vielmehr bedeutet es die inhärente Möglichkeit der Existenz in den Wesen, die das Werden akzeptieren. Indem er das Privileg der Existenz, des Wesens und der inhärenten Möglichkeit in sein philosophisches System einführt, beweist er, dass alle möglichen Wesen unter dem Gesichtspunkt erschaffen werden, dass ihre Existenz von etwas anderem herrührt. Diese inhärente Möglichkeit lässt die Welt, ob nun greifbar oder immateriell im Hinblick auf ihre Verbindung mit dem Metaphysischen, eine neue Manifestation finden, die sehr wichtig ist, und wir erkennen ihre Bedeutung, wenn wir die Frage nach der Existenz der Wahrheit stellen. Auf diese Weise wurde die Hauptachse der aristotelischen Physik und Metaphysik aufgrund der Kreuzung zweier Ideen mit unterschiedlichen Grundlagen, der griechischen und islamischen, und der Verschmelzung von Ando und der Beibehaltung der Vorherrschaft der Prinzipien des islamischen Denkens gegenüber der griechischen aufgegeben. Ein neuer Gedanke, der auf griechischem und islamischem Denken basiert, ersetzte ihn, dieser Gedanke mit Es war präzise und bewundernswert, es konfrontierte die Philosophen mit dem Problem, dass jeder Körper eine Seele hat, die zu 100 % aus ihm besteht und in seinem eigenen Kontext existiert und dem Material folgt. Bewegung dieses Körpers. Auf dieser Grundlage sollte niemals davon ausgegangen werden, dass jeder Mensch eine Seele hat, die ihn vom Anfang bis zum Ende seines Lebens begleitet. Um es zu lösen, musste man sich der „existentiellen“ Bewegung zuwenden, die Mulla Sadra akzeptiert und als solche dargestellt hatte eine neue Grundlage für seine philosophische Kosmologie. In der Philosophie von Mulla Sadra geben die natürliche Bewegung des Aristoteles und die abstoßende Veränderung einer Essenz zu einer anderen Essenz, die Ibn Sina zusammen mit der allmählichen Veränderung akzeptierte und als Univerum und Korruption interpretierte, ihren Platz für „existentielle“ Essenz Bewegung. die aus der ewigen Quelle der Gnade Gottes stammt, die ewige Gnade und ewige Gnade ist, natürlich unter Berücksichtigung des Punktes, dass die Quelle der Gnade keine Bewegung schafft, sondern der Schöpfer dauerhafter und miteinander verbundener Formen ist, die deren Frucht ist der Atem der Bewegung. Sadr al-Mutalahin macht deutlich, dass der Reiz in der materiellen Bewegung nicht darin besteht, dass der Reiz etwas

bewegt, „die Existenz der Sache in Bewegung setzt“, sondern dass der Reiz die Schöpfung ist, in der sich der Reiz befindet der Urheber von etwas, dessen Wesen fließend und konstant ist. Es ist „eine Vortäuschung der Existenz des Objekts“. Tatsächlich sind Bewegung und Bewegung gemäß der wesentlichen Bewegung eine Sache außerhalb, nämlich die vergängliche und fließende Existenz, und die Fluidität und Vergänglichkeit der Bewegung ist für die Existenz der Bewegung notwendig.

„Und alles, was für die Existenz des äußeren Objekts notwendig ist, ist nicht von Falschheit durchdrungen, und zwischen dem Notwendigen gemäß der Art und Weise der äußeren Existenz, so ist die Existenz der Bewegung das analytische Phänomen der Existenz der nahen Akteure.“ " Daher ist die Verfälschung von Bewegung auch eine Verfälschung von Bewegung und Fluidität, und es ist nicht so, dass Bewegung eine separate Ursache und einen separaten Urheber erfordert, da Bewegung das Wesen der Bewegung ist und Bewegung unabhängig von der Bewegung keine Identität hat. Es ist nicht so, dass die Bewegung in der Phase nach der Verwirklichung hinzugefügt wird, sondern sie wird von ihrem Wesen (d. h. von ihrer Existenz) abstrahiert, so dass die Existenzweise die Art der Silani ist. Daher bedarf es keiner gesonderten Ursache, sondern die Verfälschung der bewegten Existenz ist auch die Verfälschung der Bewegung. Dieser Ausspruch und dieser Gedanke können weder inhaltlich noch hinsichtlich des Zusammenhangs der vier Ursachen mit dem Denken des Aristoteles vereinbar sein miteinander. Die ganze Bewegung, die Aristoteles in der Seele der Natur und von der Natur betrachtet, bringt Mulla Sadra in die Achse der Existenz und führt sie zur Fähigkeit der göttlichen Schöpfung zurück. Auf diese Weise können wir sehen, wie Mulla Sadra auf seiner Theorie über das Material basierte Bewegung Es liefert eine Erklärung, die sich völlig von der Aussage des Aristoteles über den Erreger der natürlichen Bewegung unterscheidet. Aus seiner Sicht bleibt, egal wie weit die Naturphilosophie des Aristoteles geht und Aussagen zur Interpretation von Transformation und Bewegung bereithält, immer noch Raum für die philosophische Frage, ob sie deren Urheber ist; Das heißt, was ist der Schöpfer von etwas, dem natürliche Bewegung innewohnt, und warum und wie profitiert ein solches Lebewesen vom Wasser? Die Naturphilosophie sucht nach der Struktur eines bestimmten Objekts. Es ist einfach oder komplex und was sind die

Bedingungen für seine Umwandlung und Umwandlung in einen anderen Gegenstand, aber es sagt nichts darüber aus, was Bewegung ist und wie etwas sein sollte, um beweglich zu sein und... das ist die Würde und das Recht von metaphysischer Philosophie. Sprechen Sie negativ und bejahend darüber. In Anbetracht dieser Angelegenheit stellt Mulla Sadras Philosophie einen tiefen Unterschied zur Philosophie des Aristoteles fest, da Aristoteles seine Diskussion über Bewegung in die Naturwissenschaften brachte und dadurch zu einer metaphysischen Unterscheidung zwischen wahrnehmbaren und nicht wahrnehmbaren Absichten gelangte. Tatsächlich besteht das Hauptziel von Aristoteles in seiner Philosophie darin, die Natur zu erklären, also von (wo) und (warum) der sichtbaren und greifbaren Welt, in der der Mensch lebt und ständig mit ihr umgeht. Dies ist das Hauptziel, das wiederum seine metaphysische Natur bestimmt. Das heißt, wenn es nicht notwendig wäre, sein System der Naturwissenschaften zu vervollständigen, da er die Welt der Natur sah, wäre für ihn weder eine metaphysische Wissenschaft notwendig, noch würde diese Wissenschaft in seinem Denksystem Sinn und Inhalt finden. Daher hat die Metaphysik des Aristoteles nichts mit der Physik und der Naturwelt zu tun; Das bedeutet, dass es nicht weit von greifbaren und greifbaren Fakten entfernt ist. Im Gegensatz zu Aristoteles und Avicenna⁹ diskutiert Mulla Sadra Bewegung als ein Wesen, das eine vergängliche Identität hat und sich in Bezug auf seine Existenz auf seine eigene Ursache verlässt; was es von der Ursache erhält, ist sein eigentliches Sein, das heißt, der Schöpfer gibt ihm keine Bewegung, sondern sich selbst. Er gibt sie ihm. Er betrachtet es als eine mit der Metaphysik verbundene Debatte und diskutiert sie im Rahmen einer der Teilungsfragen seiner Philosophie unter dem Titel der Einteilung der Existenz in feste und fließende. Er hat in Esfar eine präzise Interpretation, die auf die Diskussion der Bewegung in der ersten Philosophie hinweist. Er sagt: Bewegung ist (Erneuerbarkeit) und nicht (al-amr al-mutajdad) und fährt fort, dass die Konstanz der Bewegung für eine Person mit fließender Erneuerung nicht dasselbe ist wie die Darstellung der Breite für das Subjekt, sondern von (analytischen Implikationen) Es bezieht sich auf das Thema Staffeln-Geschlechter-Verhältnis¹⁰. Und Hakim Sabzevari schreibt am Rande von Esfar auch: „Die Grundbewegung ist jedoch der schwächste Teil der Natur in meiner Liste der Anhängsel des Körpers, aber sie ist der Anfang davon, weil die Existenz der

fließenden Natur und die ...“ Die Existenz des Körpers ist ein Fortschritt gegen diese Spezialisierung auf die Natur der Natur für später“¹¹. Laut Mulla Sadra und seinen Anhängern bedeutet Bewegung und Werden nicht Existenz, sondern Bewegung und Werden selbst ist eine Art von Existenz und Sein, und Infolgedessen gibt es zwei Arten von Sein: Es ist konstant und ohne Zeitdimension, die durch Zeitmaßstäbe gemessen werden kann. Es existiert nicht und erfährt daher keine Transformation und Transformation, und das Anderssein ist fließend und hat eine Zeitdimension, die sich entlang der Zeit ausdehnt und ihr Sein ist dasselbe wie ihre Transformation. Nach rationalen Beweisen ist eine solche Existenz entweder an sich materiell oder sie gehört zur Materie und ist mit ihr verbunden, wie zum Beispiel die menschliche Seele, solange sie irgendeine Verbindung und Vereinigung mit dem Körper hat, hat sie die Eigenschaft der Bewegung und Transformation. Argumente von Parmendes und Zeno beweisen und nicht durch Sinneswahrnehmungen. Aus seiner Sicht ist Bewegung ein sekundärer philosophischer Grund, kein substantielles Konzept, und die Diskussion darüber ist eine zu 100 % philosophische und metaphysische Diskussion, keine Diskussion im Bereich der empirischen Wissenschaften; Weil er glaubt, dass das Konzept der Bewegung nicht durch die Abstraktion und Verallgemeinerung von Sinneswahrnehmungen gewonnen wird, sondern wie andere metaphysische Kategorien durch die Analyse und Interpretation des Geistes in Bezug auf die Präsenzbeweise gewonnen wird.

Auf diese Weise verstehen wir zunächst den „existentiellen“ Fluss und seine zeitliche Ausdehnung mit dem Wissen der Präsenz, und wir kennen die Eigenschaften der Bewegung mit intellektuellen Analysen und in Form sekundärer philosophischer Überlegungen, um diese Eigenschaften dann auf externe Objekte anzuwenden. Wir erkennen die Existenz von Bewegung in der Außenwelt. Diese Tatsache kann auf andere Weise erklärt werden, gemäß dem Punkt, den wir aus Mulla Sadra zitiert haben, und zwar: Da Bewegung aus „analytischen Effekten“ besteht, ergibt sich die Würde der Bewegung nicht aus der Würde der Existenz eines objektiven Objekts, sondern Was Außerhalb ist nur die Existenz ruhelos und von Natur aus ruhelos, und diese beiden werden nur in der intellektuellen Analyse voneinander getrennt¹², wie es in allen metaphysischen Konzepten der Fall ist, die über verschiedene Aspekte der Existenz sprechen. Und so wie Stabilität kein

Attribut ist, das außerhalb der Fixierung liegt, ist Bewegung kein Attribut, das außerhalb der mobilen Existenz liegt, sondern beides sind Konzepte, die sich auf zwei Existenzweisen beziehen. Daher besteht laut Mulla Sadra bei der wesentlichen Bewegung keine Notwendigkeit für ein äußeres Subjekt, da sich das Objekt selbst in jedem Moment im vorherigen und nachfolgenden Moment von sich selbst unterscheidet, und mit anderen Worten bei der wesentlichen Bewegung im Gegensatz zu Querbewegungen, Bewegung und Bewegen sind eins. Natürlich denkt der gewöhnliche Geist, der keine philosophische Ausbildung hat, dass es keine Bewegung draußen gibt, ohne bewegt zu werden, und zwar deshalb, weil sie mit Querbewegungen und insbesondere mit räumlichen Bewegungen zusammenhängt. Aber nachdem man sich mit der detaillierten philosophischen Analyse vertraut gemacht hat, wird klar, dass transversale Bewegungen das Subjekt nicht wegen ihrer „Bewegung“, sondern wegen ihrer „transversalen“ Natur brauchen, und das ist der Grund, warum Stille auch ein Subjekt braucht. Wenn wir also die Bewegung in der Substanz und dem Wesen des Objekts festgestellt haben und wissen, dass die Bewegung der Substanz den Fluss der Existenz der Substanz im Laufe der Zeit bedeutet und dass das materielle Wesen selbst nicht in zwei Momenten verweilt, Wir werden wissen, dass eine solche Bewegung nicht die Annahme eines äußeren Subjekts erfordert. Sie existiert nicht und ihre äußere Existenz ist dasselbe wie die Bewegung. Die Beziehung zwischen der wesentlichen Bewegung und dem Prinzip der Existenz basiert auf der Natur der „Originalität der Existenz“. Mulla Sadras Aussage zum Beweis der wesentlichen Bewegung basiert auf der Tatsache, dass die Existenz eines Objekts, alles ein Objekt ist, und das Natur ist eine Frage der Kreditwürdigkeit. Dieses Sprichwort, das als Prinzip des Vorrangs von „Existenz“ vor „Wesen“ interpretiert wird, stellt die Notwendigkeit der Perspektive der „Existenz“ dar, um die Bedeutung von Bewegung und ihre Wahrheit zu verstehen. In der Philosophie von Mulla Sadra weicht die aristotelische „natürliche“ Bewegung der wesentlichen Bewegung der „Existenz“. Wie wir bereits sagten, betrachtet Mulla Sadra im Gegensatz zu Aristoteles und Avicenna die Frage der Bewegung als mit der Metaphysik verknüpft und erhebt sie zu einem der Trenntheemen seiner Philosophie unter dem Titel „feste“ und „fließende“ Existenz. Mit Existenz meint er hier „die Wahrheit der Existenz“, nicht „das Konzept der Existenz“. Aus seiner Sicht stellt die Bewegung der fließenden

Existenz und der fließenden Existenz eine Ebene der „objektiven Wahrheit der Existenz“ dar. Um diese Bedeutung zu beweisen, macht Mulla Sadra das obige Prinzip, also das Vorrangprinzip der „Existenz“. „ über „Wesen“ als Grundlage seines metaphysischen Systems. . Im Lichte dieses Prinzips ging er von den in früheren Philosophien üblichen „konzeptionellen“ Debatten zu den „Existenz“-Debatten über, statt der Differenz zwischen dem bewegten Objekt und dem unbeweglichen Objekt, die beide auf „Existenz“ als zweites beziehen philosophische Vernunft. Es ist möglich, es erhöht die Unterscheidung zwischen den Ebenen des Zweifels an der „Wahrheit der Existenz“. Ihm zufolge hat die „Wahrheit der Existenz“ zwei Ordnungen: eine Ordnung der festen Existenz und die andere Ordnung der fließenden Existenz, wobei Bewegung die Art der fließenden Existenz und ihre untrennbare Notwendigkeit ist. Diese Theorie transformiert das Problem der Bewegung völlig und verleiht dem Philosophen eine neue und tiefere Haltung. Nach dieser Theorie werden Fließen und Erneuern zu einem Existenzmodus, und sich bewegende Wesen werden in der Art ihrer Existenz dargestellt, die nichts anderes als ihr Sein ist, allmählich und fließend. Darauf aufbauend ist es nicht möglich, wie in den bisherigen Philosophien zwischen der Bewegung und dem Beweglichen, zwischen dem Objekt und dem Objekt zu unterscheiden. Bei der Formulierung dieser Theorie betrachtet Sadr al-Mutalahin Fluidität und Stabilität als zwei analytische Merkmale für die Existenz von Fluidität und Stabilität. Für solche Attribute ist kein von der Beschreibung unabhängiges objektives Adjektiv erforderlich. Mulla Sadras Worte beziehen sich nicht speziell auf materielle Bewegungen. Generell sollte in allen Aspekten der Bewegung Bewegung als „analytische Weite“ für das Subjekt betrachtet und dieser „Existenz“ zugeordnet werden. Darauf aufbauend lässt sich behaupten, dass die Frage, was mit dem Objekt selbst in der Bewegung des Wesens geschieht, eine Frage ist, die sich aus der Haltung der Originalität ergibt. Gemäß der Originalität der Existenz ist das Objekt selbst die Existenz des Objekts, und Bewegung ist die Art und Weise der Existenz, und in diesem Sinne ist das Objekt selbst die sich bewegende Existenz, nicht das Ding, das das Objekt in Bewegung ist. „Fan al-Mutrah in al-Savād muss ein schwarzer Körper ohne Veränderung und mit besonderen Grenzen sein, der zwischen den gegensätzlichen Parteien in Bezug auf ihre Bedeutungen und Bedeutungen nicht unendlich in Kraft ist, also auch für das bildliche Wesen, wenn

es allmählich vervollständigt wird, Es handelt sich um eine kontinuierliche Zeiteinheit mit Gültigkeit, die allmählich mit Gültigkeit und auch mit Grenzen verbunden ist, und der Beweis für das Überleben der Person ist wie ein Beweis. Was die Existenz des Individuums betrifft, so ist das Ganze damit verbunden Die Einheit der Zeit und das damit verbundene Eins mit der Existenz des Einen und der Existenz derselben göttlichen Persönlichkeit ist für uns und andere ein fester Schritt in der Weisheit, und wenn es keine mit der Einheit verbundene Bewegung gäbe, dann würde das Urteil des Gelehrten im Studium nicht wirklich bestehen bleiben. Wie in der Sure al-Jawhariyyah, wenn es um Vollständigkeit und Lis al-Amr geht, ist das Gleiche bei al-Sarfiyyah der Fall, dass die besondere Existenz jedes Objekts gilt Sein Ursprung und seine Selbstbestimmung und seine Höhe sind dieselben wie die Positionen und Grade seines Wesens und seiner Einheit Aus seiner Sicht ist die fließende Existenz eine ausgedehnte und weite Existenz, in der jeder Moment und jeder Schritt der Bewegung, ihre Teile und Teile verwirklicht werden, aber diese Teile und Teile haben eine verbindende Einheit und als Ergebnis eine persönliche Einheit, und so weiter Deshalb ist es möglich, über das Überleben des Subjekts während seiner wesentlichen Transformation zu sprechen. Im obigen Satz nimmt Mulla Sadra die persönliche Einheit der Schwärze im Schwärzerwerden an, die von der anderen Partei akzeptiert wird, und begründet das Überleben des Wesenscharakters auf dieser gleichen Grundlage, gleichzeitig mit der verbindenden Transformation. Die Grundlage an beiden Stellen ist, dass eine Einheit mit der Einheit verbunden ist. Diese Beobachtung über die Existenzweise von Flüssigkeit zu dieser Abstimmung Dies führt dazu, dass die Existenz einer Flüssigkeit mit zwei Stabilitätsrichtungen und Melasse die Bewegung nach außen grundsätzlich durch rationale Argumente und die Negierung der Argumente von Parmenides und Zeno und nicht durch Sinneswahrnehmungen beweist. Aus seiner Sicht ist Bewegung ein sekundärer philosophischer Begriff, kein inhaltlicher Begriff, und die Diskussion darum ist eine zu 100 % philosophische und metaphysische Diskussion, keine Diskussion im Bereich der empirischen Wissenschaften. Es ist Innovation. Einerseits ist es eine feste und dauerhafte Sache, andererseits ist es eine sich verändernde Sache. Mulla Sadra glaubt, dass es möglich ist, beiden Richtungen Realität zu verleihen. Sowohl die Richtung der Erneuerung und Erneuerung, die dasselbe ist wie Entstehung und Zerstörung, ist real, und

Bewegung als fließende verbundene Einheit ist eine reale Sache; Das heißt, die Existenz einer Flüssigkeit ist sowohl dauerhaft als auch tödlich, aber entsprechend der Identität der Existenz einer Flüssigkeit ist ihr Überleben dasselbe wie ihre Vernichtung. Gründe für den materiellen Bewegungsnachweis: Mulla Sadras erster Grund für den materiellen Bewegungsnachweis basiert auf der Prämisse, dass die Bewegung und das Akzeptieren der Transformation eines Objekts kein geliehenes Attribut ist, das von einer Sache auf eine andere übertragen wird, weil so etwas als interpretiert wird Um die Breite 14 zu übertragen, erfordert es, dass etwas, das von sich selbst abhängig ist, in einem Moment von sich selbst abhängig wird und seine Identität, die dasselbe ist wie die Abhängigkeit vom anderen, die Abhängigkeit aufgibt und unabhängig wird, und dies Der Widerspruch liegt in der Annahme. Die Beziehung zwischen Bewegung und Beweglichkeit ist also die Beziehung des Objekts. Mit etwas, das aus dem Objekt selbst stammt, und daher, wenn eine Transformation in einem Körper stattfindet, erfährt das Objekt selbst aufgrund der auftretenden Bedingungen eine Transformation dazu. Äußere Faktoren machen das Wesen des Objekts erst bewegungsbereit, und von da an ist es das Wesen, das die Ursache für Bewegung ist. und Bewegung. Denn nach einem philosophischen Prinzip hat jede variable Wirkung eine variable Ursache und jede konstante Wirkung eine konstante Ursache. Nun ist die Substanz die Ursache der Bewegung der Breite, und die Ursache der Bewegung muss selbst beweglich sein; Warum sollten wir also nicht glauben, dass die Substanz von Natur aus beweglich ist? Die erste Prämisse dieses Arguments basiert auf diesem bekannten Prinzip, nach dem die Natur der unmittelbare Auslöser aller Bewegungen ist und keine Bewegung direkt einer Bewegung zugeschrieben werden kann Einzelagent. gab Dieses Prinzip basiert auf einer Theorie über die Beziehung zwischen Wesen und Breite, die nicht spezifisch für die Philosophie von Mulla Sadra ist. Ibn Sina betrachtet die Transformationen von Symptomen auch als Ergebnis ihrer wesentlichen Natur. Mulla Sadra hat diesbezüglich eine präzisere Aussage, die aus seiner durchschnittlichen Meinung über Inhalt und Ausmaß stammt. Mulla Sadras Meinung über die Beziehung zwischen Substanz und Breite unterscheidet sich von der von Ibn Sina und sogar von Aristoteles. Nach dieser Meinung ist die Existenz von Breite „Existenz in anderen Dingen“, die als Existenz von Zusammenhang interpretiert wird und von Mulla Sadras Meinung über Kausalität beeinflusst wird.

Laut Ibn Sina hat die Breite eine „selbstexistente Existenz“. Eine solche Aussage steht im Einklang mit seiner Meinung über die Kausalität. Die beiden oben genannten Aussagen unterscheiden sich von Mulla Sadras abschließender Meinung¹⁶ hinsichtlich der Erklärung des Zusammenhangs zwischen Substanz und Breite, da sie in der endgültigen Meinung nicht auf der Wirkung von Querbewegungen basiert in Bezug auf die materielle Natur, aber was außerhalb ist Es hat Realität, Existenz ist eins (die persönliche Einheit von Existenz, Wesen und Weite) In der Philosophie von Mulla Sadra gibt die aristotelische „natürliche“ Bewegung der wesentlichen Bewegung der „Existenz“ ihren Platz . Im Lichte der Originalität der Existenz, indem wir von den in früheren Philosophien üblichen „konzeptuellen“ Debatten zu den „Existenz“-Debatten übergehen, anstatt den Unterschied zwischen „belebtem Objekt“ und „unbeweglichem Objekt“ zu beseitigen, der sowohl für „Entität“ als auch für „Entität“ gilt möglich ist, erhöht es die Unterscheidung zwischen den Ebenen des Zweifels an der „Wahrheit der Existenz“. Ihm zufolge hat die „Wahrheit der Existenz“ zwei Ordnungen: Eine Ordnung ist „feste Existenz“ und die andere Ordnung ist „flüssige Existenz“, also die Bewegung der fließenden Existenz und ihre untrennbare Notwendigkeit. Nicht zwei Existenzen: Eine ist eine Ursache und das andere ist eine Wirkung; Oder einer ist unabhängig und der andere ist verwandt. Auf dieser Grundlage betrachtet Sadr al-Mutalahin die Symptome und Eigenschaften jedes Objekts aus der Sicht der Existenz als Ebenen und Qualitäten der Essenz. Ihm zufolge hat jedes physische Wesen eine einzige Existenz, die selbst identifiziert und bestimmt ist, und die Symptome jedes Wesens sind Manifestationen oder Strahlen seiner Existenz. Die öffentliche Meinung ist, dass Objekte zu ihrer Differenzierung und Identifizierung eigene Eigenschaften benötigen; Aber gemäß der Originalität der Existenz in der höchsten Weisheit sind diese verschiedenen Eigenschaften keine Frage der Identifizierung, sondern Zeichen der Identifizierung. Sie sind Zeichen der Individualität.“¹⁷ Das heißt, verschiedene Wesen unterscheiden sich voneinander durch ihre eigene Natur und dadurch, dass sie sich auf ihre eigene Existenz verlassen, und aufgrund dieser Identitätsidentifikation unterscheiden sich ihre Eigenschaften und nicht umgekehrt. Daher ist jedes Wesen nichts weiter als eine Identität, und diese einzelne Identität hat verschiedene Gesichter und Ausdrucksformen. Nach diesem Ausdruck wird die Identifikation den Entitäten

nicht von außen aufgezwungen, sondern entsteht aus dem Inneren der Entitäten selbst. Da dies nun der Fall ist, ist jedes Attribut und jede Komplikation in einem objektiven Objekt das Attribut und die Komplikation der besonderen Existenz dieses Objekts, und aus seiner intellektuellen Analyse wird betrachtet. Daher ist die Bewegung des Objekts tatsächlich die Identität des Objekts und nicht etwas davon Getrenntes. Mit anderen Worten, vom Standpunkt der Existenz aus sind die Symptome und Eigenschaften jedes Objekts eine der Ebenen und Dinge der Essenz, und auf diese Weise ist es nicht möglich, die Symptome zu trinken, außer durch das Trinken der Essenz, a Getränk, das kontinuierlich und verbunden ist und mit der Bewahrung des Charakters des Objekts und dieser Bewegung im Wesen vereinbar ist. „Die Bestimmung davon ist also das Sprichwort: Der gesamte physische Mensch verwandelt sich gegen diese Einzelheiten, als Ganzes, er.“ ist teilweise, wie Zeit, Menge, Zustand und Gegenwart usw., also unterliegen die Transformationen der Transformation der Existenz, die diese Dinge mit sich bringt, aber das Objekt des Objekts. Denn die Existenz der gesamten physischen Natur ist gegen die Essenz gerichtet, die die Essenz, das Verbundene, das Vollständige, die Zeitliche, die voreingenommene Position ist. Deshalb erfordert die Veränderung der Größen der Farben und Bedingungen die Veränderung der persönlichen Existenz, der physischen Essenz, und das ist es die Bewegung im Wesen, da die Existenz des Wesens des Wesens dasselbe ist wie die Existenz der Weite. Mulla Sadra betrachtet die Zeit als unsichtbare Erweiterung oder vierte Dimension der materiellen Existenz. Aus seiner Sicht ist die Zeitlichkeit von Objekten ein Zeichen einer Art Verlängerung ihrer Existenz und eine Geschichte einer Bewegung Er nimmt grundlegende Veränderungen in der Welt vor und gibt nicht vor, dass die Welt zu jedem Zeitpunkt so bleibt, wie sie war. Seine 19 Aussagen sind völlig klar über die vierdimensionale Natur materieller Wesen. In seiner detaillierten Analyse hat jedes materielle Wesen zwei Erweiterungen: eine im Raumbett und die andere im Zeitbett. Laut Sadrul Mutalahin existiert diese Eigenschaft bei jedem Phänomen, das anhand von Zeit- und Ortskriterien gemessen werden kann. Wenn materielle Phänomene keine solche vorübergehende Ausdehnung hätten, könnten wir sie nicht mit Zeitskalen messen, genauso wie sie nicht mit Längen-, Oberflächen- und Volumenskalen gemessen werden könnten, wenn sie keine räumliche Ausdehnung und keine geometrischen Werte hätten. Es ist nicht möglich, etwas zu platzieren,

das nicht von Natur aus stationär im Raum ist, und es ist nicht möglich, einen Körper zu platzieren, der von Natur aus nicht in der Zeit ruht. Der Zeitablauf auf etwas ist ein Zeichen dafür, dass das Ding von Natur aus für Zeit empfänglich ist. Aus diesem Grund haben Wesen, die weder in der Zeit noch mit der Zeit, sondern außerhalb der Zeit sind, wie etwa Gott und absolute Wesenheiten, keine zeitliche Lebensspanne und können nicht als Vor- oder Nachfolge eines Ereignisses betrachtet werden.

Weil ihre ständige Existenz nichts mit der vergänglichen und vergänglichem Verlängerung der Zeit zu tun hat. Allerdings ist die Identität von Wesen, deren Existenz den Komponenten der Zeit gegenüber nicht gleichgültig ist und die sich in jedem Moment unterscheiden und von Veränderungen begleitet werden, tief verwurzelt mit der Zeit verbunden und nicht eine horizontale und künstliche Verbindung, die von außen auferlegt und daher nicht berücksichtigt wurde die Kraft materieller Wesen, Wesen zu sein, die im Laufe der Zeit von Natur aus ruhig und instabil sind. Abgesehen davon fehlte Al-Ahiyaz und mir das angemessene Maß an Intellekt und innerer Erscheinung sowie die Sprache des Bewusstseins, weil sich der Körper dagegen verändert und transformiert die Zeiten und erneuert sich im Kontext, in der Gegenwart und in der Rezeption, daher ist es notwendig, dass ein formaler Lamer in der inneren Konsistenz in seinem Wesen existiert ...“ 20 Der Befehl von Sadr al-Mutalahin stellt einen Beweis für die Existenz dar der Bewegung im Wesentlichen durch die Erkenntnis der Wahrheit der Zeit als einer vergänglichen Erweiterung physischer Wesen. Auf dieser Grundlage geht er davon aus, dass jedes Material zeitlich ist und eine zeitliche Dimension hat. Ihm zufolge ist die Zeit, die an zeitlichen Phänomenen beteiligt ist, die Zeit der wesentlichen Bewegung, und die Unterbrechung der wesentlichen Bewegung ist die Unterbrechung der Zeit. Aus dieser Sicht ist die Welt als Ganzes eine grundlegende Bewegung und diese Bewegung ist die Essenz der Existenz und ihrer Identität. Jetzt ist es besser zu verstehen, warum man nicht sagen kann, dass die Welt existiert und die Zeit durch sie vergeht, sondern Vielmehr ist die Welt ein Moment. Der nächste ist noch nicht da und muss entstehen. Die korrekte Vorstellung von Zeit besagt, dass die Zeit eine vergängliche Erweiterung physischer Wesen ist und nicht ein unabhängiger Behälter derselben, der in sie einbezogen werden soll. Daher ist die Zeit nicht etwas, das unabhängig von der Welt vergeht, noch existiert die Welt

unabhängig von der Zeit. Tatsächlich ist die Welt ein sich bewegendes Ding mit einer Bewegung, und da es sich um eine fließende und allmähliche Einheit handelt, wird sie umfangreiche Komponenten haben das Bett der Zeit. Sie kommen nie zusammen und bis einer von ihnen vergeht und nicht zerstört wird, entsteht kein anderer Teil davon. Aus diesem Grund wird die Welt morgen geschehen, nicht weil die Welt existiert, sondern weil ihr Geschehen morgen auf den Lauf der Zeit verschoben wird. Philosophische Ergebnisse der materiellen Bewegung 1- Gemäß der Diskussion der materiellen Bewegung in der Philosophie von Mulla Sadra findet das Argument der aristotelischen und chinesischen Bewegung eine vollständigere Form und einen reicheren Inhalt; Denn auf der Grundlage dieses Prinzips präsentiert Sadr al-Mutalahin eine neue philosophische Erklärung der Endgültigkeit der natürlichen Welt und beweist die Notwendigkeit der Welt nicht in ihren Erscheinungen und Bedingungen, sondern im Prinzip ihrer Existenz und Identität gegenüber dem Schöpfer. Ein solches Argument von Sadr al-Mutalahin ähnelt in dieser Hinsicht zwar in Worten den Argumenten von Aristoteles und Avicenna, hat aber eine besondere Bedeutung, die nur mit seiner Philosophie in Verbindung gebracht werden kann. Das Argument der aristotelischen Bewegung erfordert der Beweis der Existenz. Es gibt keinen Gott, der die Welt erschaffen und erhalten hat, sondern er beweist nur die Existenz eines Gottes, der das Ende der Geschöpfe ist und die Geschöpfe mit seiner Anziehungskraft zu sich zieht. „Bewegung“ oder „erstes Perfekt“ ist in diesem Argument das, was der Beweger dem Beweger gibt. Die Arbeit des First Mover ist Bewegung und Mobilisierung. Wenn nun jemand die Ewigkeit der Materie zur Sprache bringt und sagt, dass Materie ewig ist, auch wenn sich ihre Eigenschaften und Wirkungen ändern, wird der aristotelische Bewegungsbeweis die Probleme nicht lösen können. Ibn Sinas Meinung über die Beziehung zwischen der Welt und Gott unterscheidet sich von der Meinung des Aristoteles. Daher muss der Bewegungsbeweis in seiner Philosophie eine neue Bedeutung finden. Da Ibn Sina die Kreativität und die inhärente Möglichkeit der Welt als zwei Grundprinzipien seiner Philosophie anerkennt, lässt sich der Bewegungsnachweis aus seiner Sicht auch anders erklären. In diesem Argument wird die Welt so vorgestellt, dass Gott ihr nicht nur Existenz gibt, sondern sie in jedem der verschiedenen und aufeinanderfolgenden Anats bewahrt. Das wichtige Thema hier ist die philosophische Erklärung der oben

genannten Wahrheit. Ibn Sina, der das Prinzip der intrinsischen Bewegung leugnet, wie kann er die dauerhafte und kontinuierliche Erschaffung der Geschöpfe der natürlichen Welt, einschließlich Edelsteine und Symptome, durch Gott beweisen? Und das Wesen der Dinge ist kontinuierlich und fließend und die Transformation in ihnen Symptome und Erscheinungen sind im Wesen und Wesen der Dinge verwurzelt, daher ist das Bedürfnis nach dem ersten Bewegter tief in flüssige Wesen eingedrungen, und tatsächlich ist ihre Existenz dasselbe wie Armut und Not. Sadr al-Mutalahin stellt klar fest, dass das Motiv auf der Grundlage der intrinsischen Bewegung tatsächlich ein Schöpfer und kein Bewegter ist; Es ist auch der Schöpfer von etwas, dessen Essenz Fließen und Erneuern ist.“ Aber hier ist der Moment, der ihm entlehnt ist, und es ist sicherlich in meinem Wesen, dass er unbeweglich und unbeweglich ist, und er ist selbstbewegend, sich selbst erneuernd, und es ist der Ursprung der Bewegung, und es ist das bewegende Mittel im Sinne des Schaffens. Das Selbst der modernen Natur ist nicht im Sinne einer Nachahmung der Bewegung, weil es keine Störung der Nachahmung zwischen dem Objekt und seinem Wesen gibt. Basierend auf diesem Prinzip beweist er nicht nur die Notwendigkeit der Welt für ihre Existenz und Identität gegenüber dem Schöpfer, sondern liefert auch eine neue philosophische Erklärung für die Endgültigkeit der natürlichen Welt und zeigt, dass die Einheit aller Wesen und ihrer Existenz die ist gleiches Verlangen und Verlangen gegenüber dem ersten Ursprung. ist 22. Daraus schließt er, dass diese Wesen ein inhärentes Ziel haben müssen, sonst ist es notwendig, dass der Fokus dieser Forderung in ihrer Natur vergeblich, vergeblich und schwebend ist und dass „sie nichtig in der Existenz und nichtig in der Natur“ ist 23,2 – Sadr al-Mutalahin beweist in seinen Werken die Existenz paradoxer Formen auf unterschiedliche Weise, darunter die Art der physischen Bewegung. Seine Worte sind, dass jede Natur, obwohl sie von Natur aus unruhig und unruhig ist, einen Anreiz braucht, um ihre Existenz auf einfache Weise zu ermöglichen. Dieser vorhandene Reiz muss etwas Festes und Getrenntes von der Materie und ihren Anhängseln sein, denn es ist nicht möglich, dass die Kette von Ursachen und Wirkungen unendlich ist und nicht irgendwohin führt. „Aber es fehlt das Motiv, Existenz zu geben, und es macht das bewegende Wesen fälschlicherweise einfach und.“ Sie haben sich die Zeit genommen, in der ganzen Welt die Welt zu erkunden, und die Stadt hat sich in der ganzen Welt aufgehalten ون يجون امرا مفراک امرا مفراده علی

المادة على اللاد اللاد كلم في شراء و موسى العقل لله ليحين ٢٤. Zwischen dieser Version der Bewegung was zum Beweis der Formen des Paradoxons führt und die vorherige Version, die das Motiv der Existenz des Teils beweist Es gibt keinen Konflikt. Die vorherige Erklärung basiert auf der Einheit der Welt der Natur, so dass die Welt als persönliche Einheit, die eine grundlegende und ewige Bewegung hat, bildet sie insgesamt eine wahre Einheit. 25. Er verwendet eine für ihn einzigartige Methode. Er beweist anhand der wesentlichen Bewegung, dass es eine grundlegende Bewegung in der ganzen Welt und jedem Wesen und jedem gibt Das Ereignis ist ein Teil des Körpers dieser einzelnen Bewegung, die jeden Moment Neues findet und daher einen Schöpfer braucht, der ihm eine Existenz verleiht, dass Fließfähigkeit und Instabilität notwendig und ihm innewohnend sind. Er sieht und sieht die Welt der Natur nicht vollständig von Typen, deren Existenz dasselbe ist wie Unruhe und Unruhe, und im Schatten dieser Sichtweise urteilt er, dass jede fließende Natur ein einziges Wesen braucht und sich von Materie und Materialien unterscheidet, und da die Typen der Welt der Natur es sind anders, dann Gott Es gibt auch viele Arten 26. .

3- Substantielle Bewegung ist eine der originellsten philosophischen Interpretationen des Grundkonzepts der „kontinuierlichen Schöpfung“ in der islamischen Welt. Im Laufe der Geschichte des islamischen Denkens wurde dieses Thema von vielen Denkern auf unterschiedliche Weise interpretiert. Neben der Philosophie der Ash'ariten, die als klares Beispiel für ein rein rationales Verständnis des Problems gelten kann, haben wir die Wiederholung der Sprichwörter der Mystiker vor uns, die von Ibn Arabi am besten erklärt wurde Wenn man bedenkt, was Sadr Al-Mutalaheen in diesem Kapitel gesagt hat, hat jedes Lebewesen auf dieser Welt von Natur aus die Möglichkeit existenzieller Armut, und diese Aussage hat keine andere Bedeutung als die, dass alles auf dieser Welt für sich genommen nichts anderes als Nichtexistenz ist oder „nicht vorhanden“. Mulla Sadra betrachtet die Existenzen dieser Welt als abhängige Einheiten, deren Existenz dasselbe ist wie ihre Abhängigkeit, und wenn ihnen diese Abhängigkeit aufgrund ihrer inhärenten Armut für einen Moment genommen wird, werden sie in Richtung Selbstvernichtung fließen . Die Tatsache, dass jedes Wesen aufgrund seiner existenziellen Armut dazu neigt, sich selbst zu negieren, ist genau die gleiche Bedeutung, die unter dem Begriff der Erneuerung und Erneuerung in der

Transzendentalphilosophie verstanden wird. Hier sagen wir gemäß der Theorie der essentiellen Bewegung, dass sich jedes materielle Phänomen in seinem Wesen und Wesen verändert und dass sich seine Existenz in jedem Moment von seiner Existenz in einem anderen Moment und dem Akt der ständigen Schöpfung durch das Absolute unterscheidet. Die göttliche Essenz ist endlos. Wird sein Im gemeinsamen Kapitel dieser beiden Faktoren, nämlich der existenziellen Armut aller Dinge und der ständigen Fülle der Gnade aus der absoluten Quelle, verwirklicht sich das Konzept der „neuen Schöpfung“ oder „kontinuierlichen Schöpfung“. Das kann man nicht sagen der Schöpfer ist ewig. Der momentane Charakter der Welt offenbart deutlich ihren bedürftigen Charakter und zeigt, dass die Welt nicht nur in ihren Erscheinungen und Zuständen, sondern im Wesen ihrer Existenz und Identität existiert und dass Abhängigkeit und Bedürftigkeit tief in ihrer Seele verwurzelt sind. Die gesamte Existenz hat deckte es ab. In diesem Thema nimmt Sadr al-Mutalahin den gesegneten Vers „All the Day of Ho in Shaan 27“ als Zeichen und Bestätigung der Wahrheit seiner Worte. in Respekt) und die Liste seiner Angelegenheiten mit Ausnahme von Verben und den Manifestationen von seine Namen wie oben erwähnt, und es ist nicht möglich, dass das Verb vom Anfang des Ganzen an vorkommt und die Variable nicht mit der Konstanten der Vergangenheit in Beziehung gesetzt wird, außer entsprechend der Dauer der neuen Generation, dem Ablauf usw. das Fortschreiten im Entstehen und Weiterbestehen, und der Zusammenhang der Veränderung und des Übergangs im Dasein und der Vernichtung – wie allgemein bekannt ist. Bei al-Juhamor – in der Bewegung der Seele heißt es: Sie sind ein allmähliches Phänomen das im Äußeren existiert, ein physisches Objekt und ein physisches Objekt. Dies ist die besondere philosophische Bedeutung der „neuen Schöpfung“, die im Heiligen Koran zum Ausdruck kommt: „Ich bin die neue Schöpfung in meinen Kleidern.“ Es wurden fragwürdige Philosophien vorgeschlagen, die nun offenbar werden. Sadr al-Mutalahins tiefgreifende Forschung auf diesem Gebiet, die für ihn einzigartig ist, enthüllt die Wahrheit über die Nähe der Wahrheit zu den Wesen, seine Einkreisung des Universums, sein Wissen über alle Ereignisse, sein tiefes Engagement in allen Angelegenheiten und viele Fragen im Zusammenhang mit dem Monotheismus und Gott-Wissen.

4- Wie man die sich verändernden Wesen, die in der materiellen Welt existieren, mit Gott verbinden kann, der von Natur aus festgelegt ist, ist eine der mysteriösen philosophischen Fragen. In der islamischen Welt hat jeder der Philosophen und Redner einen Weg gefunden, eine Lösung zu finden, und versucht, sie zu lösen. Nach Meinung derjenigen Gelehrten, die die Gesamtheit des möglichen Universums als ein zeitliches Ereignis betrachteten, ist das Spektrum der Probleme größer und ihre Lösung schwieriger. Unter der Annahme eines inhärenten Geschehens, was die Meinung der Mehrheit der Gelehrten und Gelehrten ist, und der Vorstellung eines zeitlichen Geschehens, was Mirdamads Meinung ist, wird sich das Diskussionsthema auf die physische Welt und zeitliche Ereignisse beschränken. Dieses Problem findet eine neue Form in der theoretischen Mystik von Ibn Arabi, der an die Erneuerung von Gleichnissen und auch an die Weisheit des Allmächtigen Sadr al-Mutalahin glaubt, mit dem Unterschied, dass in der Erneuerung von Gleichnissen die Frage der „Existenz“ thematisiert wird und Nicht-Existenz“ und „Ausziehen und Tragen“ und in der Bewegung der Substanz gibt es einen vollkommenen Verlauf als „Kleider nach Stoffen“ und „Ja nach Ja“. Eine veränderliche und zufällige Ursache ist im Fall des Seienden wahr für die Ereignis und Veränderung unnötig sind und von außen ihren Weg finden. Im Fall dieser Wesen muss die Ursache zwei Dinge tun: Erstens muss sie das Objekt selbst erschaffen, und zweitens muss sie darin Transformation und Bewegung erzeugen. Aber die Lebewesen, die in der Natur fließend sind und deren Identität dieselbe ist wie Wasser und Wasser, ihr Bedürfnis ist auf ein einfaches Bedürfnis zurückzuführen, nicht auf ein komplexes, das heißt, ihre Schöpfung ist dieselbe wie die von Wasser. Und aus diesem Grund ist es dasselbe, sie zu erschaffen, wie sie zu bewegen. Denn ihre Existenz ist dasselbe wie Fluidität und Bewegung. Es gibt eine Kluft zwischen dem Falschen und dem Falschen, und es besteht kein Zweifel daran, dass die Existenz der Wahrheit für die Erneuerung und den Fluss notwendig ist, und das ist bei uns der Fall Natur und mit den Menschen, Bewegung und Zeit; und für jedes Objekt gibt es unsere Stabilität und unsere Aktualität, aber der Überschuss des Allmächtigen ist der Weg seiner Stabilität und Aktualität.“ Das Kriterium, Variablen mit der Konstante und Ereignisse mit in Beziehung zu setzen Das Alte ist dieselbe flüssige Substanz, die eine vergängliche Identität hat und sich im Hinblick auf die Existenz auf ihre eigene Ursache verlässt. Tatsächlich hat eine solche Einheit

zwei Richtungen: die Richtung der Stabilität und die Richtung der Veränderung. Aufgrund der Stabilität seiner Identität wird er dem Schöpfer zugeschrieben, denn was er von der Ursache erhält, ist sein Wesen, das heißt, der Schöpfer bewegt ihn nicht, sondern gibt ihn selbst; Aber dieses Wesen, dessen Beziehung zum Schöpfer die Beziehung der Stabilität ist, ist selbst dasselbe wie Transformation und Fluidität, und so wird ein Wesen, das in einem Aspekt stabil ist und sich in einem anderen Aspekt transformiert, zur Quelle der Transformation im Welt.

- Ein weiteres wichtiges Ergebnis der materiellen Bewegung ist der Beweis der zeitlichen Entstehung des Universums. Sadr al-Mutalahin beweist auf der Grundlage der wesentlichen Bewegung sowohl das intrinsische als auch das zeitliche Geschehen der Welt und widerlegt auch das zeitliche Geschehen der Welt im Sinne eines Zeitbeginns. Im Gegensatz zu den Theologen, die auf dem zeitlichen Geschehen der Welt beharrten und es als eine Notwendigkeit der Behinderung betrachteten, beweist er, dass die Zeit eine der Möglichkeiten und Wesen dieser Welt ist und grundsätzlich den Vorrang des Objekts vor der Nichtexistenz in der Zeit darstellt. Das Kriterium ist nicht die Notwendigkeit einer Ursache. Seiner Meinung nach braucht etwas eine Ursache, die in ihrer Existenz keine Unabhängigkeit hat. Sadr al-Mutalahin beweist, dass alle Geschöpfe der natürlichen Welt auf der Grundlage der wesentlichen Bewegung von Natur aus transformiert und transformiert werden und alle ihre Teile kontinuierlich sind. Das sind sie kontinuierlich auftretend und sich verschlechternd; Daher ist die Gesamtheit der Welt, die kein Urteil außer der Beurteilung der Teile hat, mit allem, was in ihr ist, ein Zufall des zeitlichen Geschehens. Abwesenheiten sind zuvor zeitlich. Im Allgemeinen gibt es kein Objekt aus den Körpern und dem Er ist der physische Körper des Materiellen, astronomisch gesehen ist er elementar, seine Seele ist sein Körper, aber er ist der Gott, der die nicht fixierte Existenz und Persönlichkeit erneuert ...“³¹. Da das Ganze außer der Existenz von Teilen nicht existiert, unterliegt die Welt ³² mit all ihren Teilen, einschließlich der Himmel und Sterne sowie ihrer Elemente und Verbindungen, der Veränderung und dem Verfall, und alles, was in ihr ist, wird zu einer anderen Existenz und eine neue Schöpfung in jedem „Es“.³³ Es ist klar, dass es nach dieser Sichtweise nicht möglich ist, sich einen Ausgangspunkt für die Welt vorzustellen, und dass es überhaupt keine Notwendigkeit gibt, einen Ausgangspunkt anzunehmen, weil diese Aussage dies

getan hat Das heißt, wenn wir eine aktuelle, von der Welt unabhängige Zeit haben und die Welt zu einem bestimmten Zeitpunkt existiert. hat getan Da dies jedoch nicht der Fall ist und die Zeit eine Erweiterung und Dimension der Materie und nicht unabhängig davon ist, ist es nicht möglich, den Ausgangspunkt der Welterschaffung in Frage zu stellen. Tatsächlich befindet sich die ganze Welt ebenfalls „in Zeitlosigkeit“. in der „Raumlosigkeit“. Es ist unmöglich zu fragen, wann die materielle Welt erschaffen wurde oder wo sich das gesamte Universum befindet, denn wenn wir die Gesamtheit der materiellen Welt betrachten, gibt es keinen Ort außerhalb davon und keine Zeit, um festzustellen, ob die Welt hier ist und nicht dort. Es wurde zu dieser Zeit erstellt, nicht zu dieser Zeit. Aktualität kann über die Teile der Welt gesagt werden, nicht über die Gesamtheit der Welt. Und wenn dies der Fall ist, wäre es im Grunde genommen bedeutungslos, über die Entstehung und den Zeitschritt der Welt zu sprechen, wie die Theologen nach ihrer Verletzung und Erfüllung gesucht haben.

6- Mulla Sadra betrachtet die Seele als das Produkt von 34 wesentlichen Bewegungen des Körpers gemäß dem Prinzip der wesentlichen Bewegung. Seiner Meinung nach ist die Seele ein besonderes Wesen, das in seiner Entstehung und Entstehung einen materiellen Hintergrund benötigt, in seinem Überleben und seiner Haltbarkeit jedoch unabhängig von Materie und materiellen Bedingungen ist. Zuerst erscheint es in Form eines Körpers, dann verwandelt es sich durch körperliche Bewegung in einen pflanzlichen Atem, einen tierischen Atem und schließlich in einen sprechenden menschlichen Atem. Der wichtige Punkt hierbei ist, dass alle diese Stufen im Grundwesen als Kraft verwirklicht werden und dass Jodi dann durch die innere Transformation und durch alle diese Stufen schließlich von der Anhaftung an Materie und Macht befreit wird. Mulla Sadras berühmte Regel „Al-nafs khatamih al-haddoth wa ruhanih al-bartah“, die in den philosophischen Texten der Aufzeichnung bekannt ist, bezieht sich auf die obige Wahrheit. „In der Tat ist die menschliche Seele die physische Natur des Auftretens und Besitzes, die spirituelle Natur des Überlebens und der Rationalität; so sind die Dispositionen in den physischen Körpern; und die Rationalitäten sind die Freuden, und die Natur der künstlichen ist spirituell. Es.“ Es zeigt sich, dass die Eigenschaften der Materie immer auf der Materie beruhen, dass sie in der Materie zu finden sind und vom materiellen Objekt abhängig bleiben und dass sie mit der Zerstörung der

Materie verschwinden, im Gegensatz zum Geist, der nur der Hintergrund ist. Seine Entstehung ist materiell und braucht zum Überleben keinen materiellen Träger. Auf diese Weise stehen die beiden Welten der Materialität und der Abstraktion direkt nebeneinander und als natürliche Fortsetzung voneinander, so dass die menschliche Form die letzte Stufe der körperlichen Vollkommenheit und den ersten Schritt der spirituellen Vollkommenheit darstellt. Seiner Meinung nach ist die Verbindung zwischen Seele und Körper eine inhärente und natürliche Verbindung. So wie Frucht und Baum von Natur aus zusammengehören, haben Seele und Körper eine natürliche und inhärente Verbindung, und ihre Verbindung ist keine künstliche und horizontale Verbindung. Jeder Körper hat eine Seele, die zu 100 % aus ihm besteht, in seinem eigenen Kontext existiert und der materiellen Bewegung dieses Körpers folgt. Dementsprechend sollte niemals davon ausgegangen werden, dass jeder Mensch eine Seele hat, die ihn vom Anfang bis zum Ende seines Lebens begleitet. Die Realität sieht nicht so aus, aber die Seele wird Schritt für Schritt mit dem Körper vervollkommenet und verwirklicht und wird mit Hilfe seiner Errungenschaften und Taten geschaffen. „Wie absurd ist also meine Meinung, dass die Seele gemäß ihren Essenzen und Essenzen vom Beginn ihrer Bindung an den Körper bis zum Ende ihrer Existenz ein einziges Objekt ist? Und Sie wissen, dass dies am Anfang des Universums der Fall ist.“ ein reiner Körper, wie im Göttlichen Buch: Wenn das Objekt erwähnt wird) 38 und im Fall der Perfektiven ist die Bedeutung intellektuell aktiv“ 39. Die klare Schlussfolgerung, die Mulla Sadra aus dieser Diskussion zieht, ist die Ungültigmachung der Idee von Reinkarnation⁴⁰. Seiner Meinung nach ist Reinkarnation ein philosophischer Widerspruch und kann nicht stattfinden. Wer die Seele als Fortsetzung der natürlichen Bewegung des Körpers betrachtet, beweist, dass es grundsätzlich unvernünftig ist, dass die eigene Seele die eines anderen wird. Denn jeder physische Körper sucht in seiner wesentlichen Bewegung die entsprechende Seele und handelt in einer natürlichen, inhärenten Beziehung zu ihr. Am Anfang ist diese Seele nichts, und sie wächst allmählich und Schritt für Schritt in Harmonie mit dem Körper und verwirklicht sich. Wie ist es in diesem Fall möglich, dass der physische Körper die Seele eines anderen akzeptiert, die entsprechend dem Körper eines anderen geformt und gewachsen ist, und mit ihr Schritt hält?

7- Sadr al-Mutalahin hat eine Aussage, die auf materieller Bewegung basiert, über Wissen und Wahrnehmung 41 und wie diese zustande kommt, die sich von den vorherigen Aussagen 42 unterscheidet. bezüglich Wer an das sehr wichtige Prinzip der Einheit der Vernunft, des Weisen und Vernünftigen, des Wachstums und der Exzellenz des menschlichen Wissens glaubt, ist auf die Entwicklung und Vollkommenheit der „Existenz“ und das innere Wachstum der Seele angewiesen, nicht auf das, was ein Mensch hat eine Seele, die ständig bei ihm bleibt und nur sein Wissen wird sich ebenso ändern wie seine Zustände und Eigenschaften. Nachdem Sadr al-Mutalahin Scheich Al-Rais mehrere Verstöße vorgeworfen hat, betrachtet er den Beweis dieses Prinzips als einen Zweig der Erforschung einiger Prinzipien der transzendentalen Weisheit und lehnt viele gängige Weisheitsfragen ab und sagt: Er ist reif und stark in vielen der Prinzipien der Weisheit und Abweichung vom Weg der Öffentlichkeit, ebenso wie die Würde des Wanderers für den göttlichen Weg im Gegensatz zu den Wanderern in ihrer Zustimmung und ihrem ersten Wohnsitz und Wissen mit Gott.“ Es kennt die Ordnung von Existenz, während der die Beweise über ihre Existenzordnung hinausgehen und die Existenzordnung der Beweise erreichen. Daher beweist es, dass es eine Einheit zwischen dem Bekannten und dem Bekannten oder dem Weisen und dem Vernünftigen gibt, die spezifisch für die Vernunft ist. Außerdem weist er der Seele nicht nur eine passive Rolle im Akt des Wissens zu, sondern beweist, dass die Seele eine schöpferische Kraft besitzt, die der schöpferischen Kraft Gottes ähnelt, die Formen erschafft, Formen, die für die Seele eine äußere Erscheinung haben. Genau wie die Essenz der Wahrheit. Er erschafft die Außenwelt, und die Außenwelt wird zum Allerhöchsten exportiert.

8- Eines der Probleme, die sich aus dem Prinzip der materiellen Bewegung ergeben, ist das Problem der Auferstehung. Mulla Sadra behauptet nicht, dass mit der Theorie der materiellen Bewegung alle Einzelheiten der Frage nach der Auferstehung des Menschen, die in den göttlichen Religionen und insbesondere im Islam zur Sprache kommt, erklärt und interpretiert werden können. Beabsichtigt ist, dass die materielle Welt eine Bewegung ist und unweigerlich ein Ziel und ein Ende hat. Wenn sie dieses erreicht, wird sie von Macht und Transformation befreit und wird friedlich. Sadr al-Mutalahin versteht Wachstum und Transformation hier im Sinne einer intrinsischen und wesentlichen Transformation, nicht im Sinne

äußerer Transformationen. Er beweist, dass sich die materielle Welt in ihrer Tiefe und ihrem Inneren in eine bestimmte Richtung bewegt, und diese Bewegung ist dasselbe wie die Existenz der Welt. Daher wird der Schluss gezogen, dass die Auferstehung kein Problem ist, das ausschließlich der Erde und den Menschen vorbehalten ist, sondern eine kosmische Angelegenheit ist und auf der Ebene aller materiellen Universen mit ihrem Erscheinen eine große Transformation nicht nur auf der Erde, sondern auch auf der Erde stattfinden wird in der ganzen Welt, und es wird universell sein. Und es schafft eine völlig neue Szene. Sadr al-Mutalahins Rede über die Auferstehung beschränkt sich nicht auf die intrinsische und wesentliche Transformation der Welt, sondern ist eine Angelegenheit, die auch den Menschen einbezieht. Das heißt, er sieht die Welt als einen wachsenden Keimling, in dem in ihr innere und wesentliche Transformation, Verfall und ständig fortwährendes Geschehen stattfinden, bis es schließlich zur Auferstehung führt. Indem er die tiefe und innere Bewegung im Menschen zeigt, hat er dies auch getan das Jenseits und sein unvermeidliches und unvermeidliches Eintreten gezeigt. Laut Mulla Sadra ist die Seele eine eigenständige Substanz, die durch die Bewegung der Substanz nacheinander verschiedene Stadien durchläuft, bis sie vollständig von der Zugehörigkeit zu Materie und Macht befreit ist und in der Welt des abstrakten Geistes Unsterblichkeit erlangt. Einigen Mystikern zufolge akzeptiert er nicht nur die Unsterblichkeit des rationalen Teils der menschlichen Seele, sondern schreibt auch der Vorstellungskraft eine Art Unsterblichkeit zu und zeigt, dass die Seele im ersten Stadium wie die Geschöpfe der Welt von Fegefeuer nach dem Verlassen des Körpers und dem Durchmachen von Leiden und die Qual wird schließlich die Wahrheit erreichen⁴⁵. Unter den Kräften der Seele sind Argumentation und Vorstellungskraft der Seele innewohnend, während pflanzliche und tierische Kräfte durch den Körper übertragen werden. Ihm zufolge wird allen Seelen im Jenseits die Macht gegeben, äußere Formen zu erschaffen, und die äußerlich erscheinenden Körperteile werden im Jenseits aus dem Inneren der Seele erschaffen, so dass die Zerstörung der Seele tatsächlich eintreten wird begleitet von der Zerstörung des Körpers. Laut Mulla Sadra ist diese Aussage eine weitere Interpretation des Problems der physischen Auferstehung, auf dessen Lösung er stolz ist. Sadr al-Mutalahin kommt nach vorbereitenden Vorbereitungen zu dem Schluss, dass die Seele und der Körper am Tag der Auferstehung so vereint sein werden, dass jeder,

der den Körper beobachtet, klar verstehen wird, dass dieser Körper derselbe Körper ist, der es war in der Welt. Ist. Seine Prinzipien und Grundlagen, insbesondere die Essenzbewegung, erklären diese Bedeutung sehr gut, aber es gibt immer noch einige Fragen, die bei der Fortsetzung der Philosophie von Mulla Sadra berücksichtigt werden müssen. Es gibt kein objektives Objekt, sondern das, was draußen ist nur eine ruhelose und in sich ruhelose Existenz, und diese beiden werden nur in der intellektuellen Analyse voneinander getrennt. Jeder Körper hat eine Seele, die zu 100 % aus ihm besteht, in seinem eigenen Kontext existiert und der materiellen Bewegung dieses Körpers folgt. Dementsprechend sollte niemals davon ausgegangen werden, dass jeder Mensch eine Seele hat, die ihn vom Anfang bis zum Ende seines Lebens begleitet. Die Realität sieht nicht so aus, aber die Seele wird zusammen mit dem Körper nach und nach vervollkommen und verwirklicht und mit Hilfe seiner Errungenschaften und Taten geschaffen.

Einige Probleme der Theorie der Seelenstufe

1. Wenn das Selbst ein altes, unverheiratetes Wesen ist, muss es vor jeglicher Transformation immun sein und alle seine tatsächlichen Vollkommenheiten aufweisen; Denn in der Welt der Singles gibt es keine Veränderung oder Weiterentwicklung. Wie kann in diesem Fall ein so perfektes Wesen zu einem materiellen Körper gehören? Der Zweck der Planung des Körpers seitens der Seele besteht darin, durch diese Planung Vollkommenheit für die Seele zu erreichen. Während gemäß der obigen Annahme die existierende Seele alle ihre möglichen Vollkommenheiten vor dem Körper hat. Daher ist es notwendig, dass die Planung des Körpers durch die Seele null und nichtig ist, und es ist nicht möglich, dass ein solcher Beschluss vom allweisen Gott erlassen wird.

2. Wenn die Seele alt ist, muss die Zugehörigkeit jeder Seele zu einem bestimmten Körper zugeordnet werden, während eine solche Spezialisierung nicht vorliegt. Denn die Seele ist ein einzelnes Wesen, bevor sie zum Körper gehört, und wir wissen, dass das Verhältnis eines einzelnen Wesens zu allen materiellen Wesen das gleiche ist. Daher kann nicht davon ausgegangen werden, dass die unverheiratete Seele, die zu allen Welten ein gleichberechtigtes Verhältnis hat, aufgrund einer Veränderung oder eines Unfalls eine besondere Beziehung zu einer von ihnen

findet und aufgrund dieser besonderen Beziehung diesem Körper zugeordnet wird (ebd.).).

3. Die Anforderung an die Stufe der Seele besteht darin, dass die Seele ihrem Wesen nach eine vollständige Substanz ist; Dies ist zwar nicht der Fall. Die Seele braucht die Kräfte und Instrumente, mit denen sie sich die Wahrnehmungen und Reize aneignen kann, die ihr zunächst fehlen, oder sich diese nach der Gedächtnistheorie merken kann. Diese Forderung ist also ein Beweis für den Existenzmangel und das Fehlen eines Egos (Akbari, 1386, S. 118).

4. Die Wahrheit der Seele, die sie vom Intellekt unterscheidet, ist die Art und Weise, wie sie mit der Planung des Körpers umgeht. Die Annahme des Vorrangs der Seele vor dem Körper bedeutet jedoch, dass die Kräfte der Seele vor der Erschaffung des Körpers brachliegen und suspendiert bleiben und die Seele nicht wirklich mit der Planung des Körpers beschäftigt ist. ist göttlich Ausgehend von diesen Einschränkungen und intellektuellen Unmöglichkeiten interpretiert Mulla Sadra daher die verwendeten Erzähldokumente, die oberflächlich auf den Vorrang der Erschaffung von Seelen gegenüber Körpern hinweisen, mit platonischer Sicht so, dass der Sinn der Erschaffung von Geister vor der Erschaffung von Körpern sind die Erschaffung von Seelen vor der Zugehörigkeit zu Körpern in der Welt der völligen Abstraktionen (Akools) und intellektuellen Widersprüche (die Welt des göttlichen Wissens) ist eine kollektive Existenz; Wie er sagt: „Die Worte des Wissens sind bei Rabi im Buch La Yazal Rabi wa La Yensi“ (Masbah Yazdi, 1380, S. 226–224).

Ein anderer Standpunkt gehört zu den Weisen von Masha, die an die spirituelle Erscheinung der Seele glauben. Sie glaubten, dass dieses einzelne Wesen, als der Körper geboren wurde, gemäß der Anordnung des Herrn geschaffen wurde und zu ihm gehörte und nicht durch die Verderbnis des Körpers verdorben werden würde und bleiben würde. Es gibt Probleme mit dieser Ansicht, von denen einige kurz erwähnt werden:

1. Zwei Dinge, eines völlig materiell und das andere völlig immateriell, können keine Verbindung miteinander eingehen. Dieses Problem kann in der Theorie von Hekma Masha nicht gelöst werden; Denn es gibt keinen Unterschied zwischen

Form und Materie, also zwischen der unverheirateten Seele und dem materiellen Körper.

2. Wenn die Seele von Anfang an eine immaterielle und spirituelle Wahrheit besitzt, wie kann man sich dann ihre Passivität aus den materiellen Zuständen und Komplikationen des Körpers, wie Gesundheit und Krankheit, Vergnügen und körperlichem Schmerz, vorstellen? (Al-Shirazi, 1999, Bd. 8, S. 344). Während nach der Grundlage von Maschas Philosophen Einfluss und Einfluss Bedingungen und Ausrichtungen benötigen.

3. Wenn die Seele eine einfache Realität und von der Materie getrennt ist, wie findet sie dann eine zahlenmäßige Pluralität mit der Pluralität des Körpers? Wenn die Seele keine physische und materielle Geschichte hat, was bedeutet dann ihre Vielfältigkeit? (Dasselbe)

4. Wie kann akzeptiert werden, dass die Seele vom Beginn ihrer Zugehörigkeit zum Körper bis zum Erreichen der Vollkommenheit eine konstante Essenz ist und dass der Unterschied zwischen Seelen nur in Symptomen besteht? Sadra hält diesen Sinui-Glauben, dass alle Menschen, vom Propheten bis zu anderen Geschöpfen, das gleiche Wesen, die gleiche Einheit und das gleiche Wesen haben und ihr Unterschied nur durch äußere Komplikationen bestehe, für sehr absurd (Homo, 1363, S. 581).

Gestützt auf die Grundlagen seines philosophischen Systems, insbesondere der Bewegung im Wesentlichen, gelangt Sadr al-Mutalahin zum Prinzip der „physischen Seele des Geschehens und der Spiritualität des Überlebens“, das als wichtigster Bestandteil von Sadras Psychologie bezeichnet werden kann. Diese Regel bezieht sich auf die Bedeutung, dass nach dem Prinzip der essentiellen Bewegung der Atem das Produkt der essentiellen Bewegung der Körperform ist. Die Seele ist ein Wesen, das in seinem Entstehen und Auftauchen in weltlicher und natürlicher Ekstase einen materiellen Hintergrund benötigt, in seinem Überleben und seiner Dauerhaftigkeit jedoch unabhängig von materiellen und materiellen Bedingungen ist.

Sein erstes Auftreten ist eine typische Form für seinen Ort. Dann verwandelt er sich durch körperliche Bewegung in einen Pflanzenatem, einen Tieratem und

schließlich in einen menschlichen Sprechatem. Der wichtige Punkt hierbei ist, dass alle diese Stufen im Grundwesen auf dem Weg der Macht verwirklicht werden und dann durch intrinsische und innere Transformation und durch alle diese Stufen der Existenz schließlich von der Zugehörigkeit zu Materie und Macht befreit werden. Basierend auf der essentiellen Bewegung der Energie bewegt sich die Welt ihrer Vollkommenheit entgegen. In diesem Prozess strebt jedes materielle Wesen danach, in einem bestimmten Kontext vollständiger zu werden. Alle Aktivitäten, die während dieser Entwicklung ausgeführt werden, müssen logisch befolgt werden; Andernfalls wird das gewünschte Ergebnis nicht erzielt.

Die Bewegung der Seele in der Naturwelt beginnt mit der Form der Gegenwart im Körper. Nachdem der Urkörper aufgrund intrinsischer und entwicklungsbedingter Veränderungen das Stadium eines menschlichen Embryos erreicht hat, findet dieser im Mutterleib statt. In diesem Stadium ist es tatsächlich eine Pflanze und möglicherweise ein Tier, und durch diese Kraft unterscheidet es sich von anderen Pflanzen. Zum Zeitpunkt der Geburt ist er tatsächlich ein Tier und potenziell ein Mensch, und schließlich betritt er durch die Wahrnehmung abstrakter Fakten aus der Materie die Phase des Denkens und wird ein tatsächlicher Mensch. Wenn er nun die Fähigkeit hat, sich auf die Ebene des „heiligen Geistes“ und des „tatsächlichen Intellekts“ zu verbessern, wird er diese Ebene erreichen, wenn er von Tawfik unterstützt wird (Homo, 2012, S. 272).

Daher ist Navin Sadras Erklärung des Problems der Entstehung der Seele eines der wichtigsten Ergebnisse der Theorie der essentiellen Bewegung in seiner Psychologie. Diese Initiative machte die Stagnation und Unbeweglichkeit der Seele ungültig und bewies die Evolution der menschlichen Seele, die die Alten nicht erklären konnten, wie diese Evolution der Seele stattfand.

D. Mulla Sadra war der Ansicht, dass dieser erkenntnistheoretische Mangel auf den Glauben an die mangelnde Dynamik der Seele zurückzuführen sei.

Die Wahrheit der Seele

Hinsichtlich der Wahrheit der Seele unterscheidet sich Mulla Sadras Ansicht von der der vorherigen Weisen, und die Hauptquelle dieser Differenz muss in der materiellen Bewegung gesucht werden. Sadr al-Mutalahin weist auf diese

Meinungsverschiedenheit wie folgt hin: „Und nun weiß Sir Sharif um die Zulässigkeit der Steigerung des Wesens in seinem Wesen und der Vervollkommnung der menschlichen Wahrheit in seiner Identität und seinem Wesen“ (Hamo, 1999, Bd. 8). , S.11).

Aus der Sicht der Masha-Philosophen ist der Begriff des Selbst ein zusätzlicher Begriff. Tatsächlich haben wir zwei Essenzen; Die Wahrheit der Seele als rationaler Essenz und des Körpers als materieller Essenz, und die Seele der Seele ist derselbe Zustand des Übermaßes und der Erfindung des Körpers. Ibn Sina gibt Bana und Bana ein Beispiel. Die Essenz des Bauens ist die wesentliche Essenz; Aber die Beziehung zwischen Gebäude und Gebäude ist transversal (Avicenna, 1375, S. 21).

Sadr al-Mutalahin weist hier auf einen genauen Punkt hin und präsentiert eine völlig andere Theorie, die sich mit der wesentlichen Bewegung und Vollkommenheit der menschlichen Wahrheit befasst. Aus seiner Sicht hat die Seele keine zwei unterschiedlichen Status, sondern sie ist eine einzige Existenz, von der der Begriff der Addition abstrahiert wird, aber die oben erwähnte Addition ist keine kategorische Addition, um irgendeine Art von Weite anzuzeigen. Die Existenz des Selbst ist alles Zugehörige und Hinzugefügte, und abgesehen von dieser Würde hat es keine unabhängige Existenz; Im Gegensatz zum Gebäude, das ein eigenständiges Wesen hat, das als Breite Gegenstand einer besonderen Ergänzung ist. Solange die Seele nicht aus der Macht der physischen Existenz in Form der Wirklichkeit des entgegengesetzten Intellekts hervorgegangen ist, wird sie eine materielle Form sein, die im Verhältnis zu ihrer Intensität und Schwäche weit vom intellektuellen Ursprung entfernt oder diesem nahe kommt (Al -Shirazi, 1999, Bd. 8, S. 11-12).

Auf dieser Grundlage ist die Wahrheit des Selbst dasselbe wie Zugehörigkeit, und ihre Definition im Sinne der Zugehörigkeit zum Körper ist nicht nur eine nominelle Definition, sondern vielmehr ein Ausdruck der Wahrheit des Selbst. Die Identität des Selbst ist die Identität der Zugehörigkeit, und Zugehörigkeit ist eine der Essenzen des Selbst und seines Wesens, und das Selbst ist das Selbst, solange es dieselbe Identität und Verbindung mit dem Körper hat. Wenn diese Verbindung unterbrochen wird, wird das Ego davon abgeschnitten, ein Ego zu sein; Das heißt, nach Vervollständigungen und inhärenten Transformationen wird es zum Intellekt.

In diesem Fall ist es möglich, in der Form des Intellekts zu leben, obwohl die Seele nicht weiter in der Form der Seele lebt.

Die Transformation einiger Gründe des Zölibats

Einer der wichtigen Beweise von Sadr al-Mutalahin ist der Beweis „des Beweises der Trennung der Seele durch die Unteilbarkeit rationaler Formen“. Die Zusammenfassung des Arguments lautet, dass rationale Formen nicht in ähnliche oder unähnliche Komponenten unterteilt werden können. Daher ist ihre Auflösung im Körper unmöglich; Denn wenn es sich auflöst, wird es entsprechend dem Körper aufgeteilt. Daher werden vernünftige Formen von der Materie getrennt (ebd., S. 260-268).

Gemäß den Prinzipien von Sadra, einschließlich der Bewegung der Substanz, ändert sich das Gesicht dieses Arguments völlig. Natürlich hat Mulla Sadra aufgrund der mangelnden Vollständigkeit des genannten Arguments Probleme gemacht; Sein Grundproblem basiert jedoch auf dem Argument, dass sich die vernünftige Form nicht im Wesen der Seele auflöst, sondern dass die Seele einen zusätzlichen Glanz erhält; In dem Sinne, dass die Seele, wenn sie sinnliche Formen wahrnimmt, die Wahrheit und das Wesen abstrakter und widersprüchlicher Formen beobachtet, die sie weder aus abstrakter Materie geschaffen hat noch die Sinnliche sie aus ihrem Wahrnehmbaren entnommen hat; Vielmehr gab es einen Übergang und eine Reise für das Ego, das vom Sinnlichen, dem Vernünftigen des Tieres, zum Imaginären, dem Vernünftigen der Königin, und von dort zum tatsächlich Vernünftigen übergegangen ist und des aktiven Intellekts und hat die vernünftige Form in diesem speziellen Bereich gesehen.

Basierend auf diesem Sprichwort ist die Seele die Ursache vernünftiger Formen und hat sie aufgrund der Abstraktion erworben. Basierend auf den Prinzipien der Philosophie von Mulla Sadra befinden sich diese Formen in ihrer eigenen Welt und die Seele erreicht sie im Verlauf ihrer wesentlichen Bewegung (ebd.).

Kurz gesagt, laut Mulla Sadra ist die Beziehung zwischen der intellektuellen Form und der Seele nicht die Beziehung zwischen der Gegenwart und dem Ort; Vielmehr hat die Seele im Vergleich zu intellektuellen Formen eine zusätzliche Strahlkraft. Intellektuelle Formen sind ein Ergebnis der Seele, und die menschliche Seele

komponiert und erschafft sie, nicht dass die Seele der Ort der intellektuellen Form ist, so dass durch die Trennung der intellektuellen Form die Trennung des Ortes bewiesen wird; Vielmehr gilt es, den Zölibat der Seele durch die Unendlichkeit der sprechenden Seele für einzelne Geistesformen zu beweisen.

Die Beziehung zwischen Seele und Körper

Eine der bekanntesten philosophischen Fragen ist „wie man die menschliche Seele mit dem Körper verbindet“. Dieses Problem bestand für alle Denker, die davon ausgegangen sind, dass der Mensch diese beiden Bereiche besitzt. Einerseits wissen wir, dass der Körper eine sehr wichtige Rolle bei der Verwirklichung psychologischer Angelegenheiten spielt und dass psychologische Angelegenheiten auch einen großen Einfluss auf den menschlichen Körper und Organismus haben. Daher besteht eine starke und wechselseitige Beziehung zwischen der Seele und dem Körper. Andererseits stellt jeder von uns fest, dass sein Wesen und seine Wahrheit eins sind und wir erfahren unsere Einheit. Nun stellt sich die Frage, wie ist die Verbindung zwischen Seele und Körper und die gegenseitige Verbindung beider möglich? Wie ist es möglich, eine solche Einheit zwischen einem materiellen Wesen (Körper) und einem immateriellen Wesen (Seele) herzustellen?

Platonikern zufolge ähnelt die Beziehung zwischen Seele und Körper der Beziehung zwischen einem Gefangenen und einem Gefängnis oder einem Huhn und einem Käfig. Seele und Körper haben sich nicht auf natürliche Weise füreinander entschieden, sondern durch erzwungene Gewalt zusammengefügt. Die Seele existiert seit Ewigkeiten und lebte mit Gott in der Welt der Gleichnisse, aber aufgrund ihres Verlangens nach der Welt der Sinne ist sie gefallen und in einem materiellen Körper eingeschlossen. Der materielle Körper ist ein vorübergehendes Gefängnis für die Seele, bis sie mit dem Tod in ihre ursprüngliche Heimat zurückkehrt (Sharif, 1362, Bd. 1, S. 134-133).

Gemäß der Sichtweise des spirituellen Geschehens der Seele glauben die Philosophen von Masha'i an die Beziehung zwischen Seele und Körper, die eine Art Zusammenarbeit zwischen Seele und Körper darstellt. Aristoteles betrachtet die Beziehung zwischen Seele und Körper als dieselbe wie die Beziehung zwischen Materie und Form. Die Intensität des gegenseitigen Bedürfnisses von Materie und

Form ist so groß, dass die Existenz von keinem von beiden ohne den anderen möglich ist; Der Körper ist der Ort oder das Organ der Seele und die Seele bestimmt das Leben und die Existenz des Körpers (Aristoteles, 1366, S. 80 ff.).

Ibn Sina betrachtet die Beziehung zwischen Seele und Körper als die Beziehung zwischen Seele und Körper; So wie ein Zimmermann seine Ziele durch den Einsatz von Werkzeugen erreicht, erreicht die Seele ihre Vollkommenheit durch den Einsatz der Kräfte des Körpers (Avicenna, 1375, S. 285-233). Obwohl die Seele in ihrer Schöpfung und Existenz einzigartig ist, hat sie eine strategische Beziehung zum Körper, da sie bei ihrer Vervollständigung die Werkzeuge der Seele nutzt. Der Punkt, dass das abstrakte Ding durch das materielle Ding vervollständigt wird, hat jedoch keine klare Bedeutung; Weil die unverheiratete Materie eine höhere Existenzordnung hat und es nicht klug ist, dass eine höhere Ordnung Vollkommenheit gegenüber einer niedrigeren erreicht.

Mulla Sadra fragt sich, wie jemand, der die Beziehung zwischen Seele und Körper als die Beziehung zwischen Form und Materie betrachtet hat, nicht auf die tiefe Verbindung geachtet hat, die dadurch zwischen Seele und Körper entsteht?! Wenn die Seele wirklich die Autorität des Gesichts hat, dann ist es niemandem möglich, die Beziehung zwischen Seele und Körper als künstlich und zufällig zu betrachten!

Um die Beziehung zwischen Seele und Körper zu erklären, zählt Sadra zunächst sechs Arten der Zugehörigkeit auf und schreibt zwei davon der menschlichen Seele zu (Al-Shirazi, 1999, Bd. 8, S. 325-330). Er betrachtet das Ego nicht als fixiert, sondern als sich bewegend und weiterentwickelnd. Tatsächlich ist aufgrund von Sadras Glauben an die essentielle Bewegung auch die Art und Weise, wie Seele und Körper zusammengehören, nicht festgelegt.

Nach Mulla Sadras Überzeugung sind die sechs Arten der Anhaftung, basierend auf ihrer Intensität und Schwäche, wie folgt: 1. Die Anhaftung der Essenz an die Existenz; 2. Die Zugehörigkeit des Behinderten zum Werk seiner Gnade; 3. Die Zugehörigkeit eines Objekts zu einem anderen Objekt in Bezug auf Identität und Natur, beispielsweise die Zugehörigkeit der Breite zum Subjekt; 4. Die Zugehörigkeit eines Objekts zu einem anderen Objekt im Sinne einer existenziellen Identifikation, sowohl im Auftreten als auch im Überleben, wie etwa das

Bedürfnisverhältnis von Materie und Form zueinander; 5. Zugehörigkeit eines Objekts zu einem anderen Objekt im Hinblick auf die existentielle Identität im Auftreten, nicht im Überleben, das heißt, das Objekt muss im Auftreten zu einem anderen Objekt gehören, und dies ist für das Überleben notwendig. Mandy wird verschwinden; 6. Das Bedürfnis des Relativen gegenüber dem Relativen, nicht im Hinblick auf das Wesen der Existenz, sondern einfach um sekundäre Vollkommenheiten zu erreichen. Der letzte Teil ist die schwächste Art der Zugehörigkeit.

Sadr al-Mutalahin verneint aus gutem Grund die Beziehung zwischen Seele und Körper in Form der ersten vier Aspekte und betrachtet sie als die Art der Beziehung zwischen dem fünften und sechsten Aspekt. Daher wird der erste Aspekt als eintretender Aspekt und der zweite als perfektiver Aspekt bezeichnet.

Da Mulla Sadra die Seele als ein Ereignis betrachtet, akzeptiert er eine ereignisähnliche Beziehung zwischen der Seele und dem Körper. Zu Beginn ihrer Entstehung benötigt die Seele, wie das Gesicht, ein Material für ihre Identität, und das ist der Körper. Dieses Erfordernis ist einzigartig beim Auftreten der Seele und ein solches Erfordernis besteht nicht in ihrem Überleben (Notfallaspekt) (ebd.).

Am Anfang ist die Bindung der Seele an den Körper von der Art des Geschehens, aber nach diesem Stadium besteht das Bedürfnis der Seele nach dem Körper nur noch darin, einige der menschlichen Vollkommenheiten zu erlangen, die nur durch die Mittel des Körpers erreicht werden können Körper (Perfektion). Die Selbstgenügsamkeit und das Bedürfnis nach dem Körper ähneln dem Bedürfnis, das ein Handwerker nach seinen Arbeitsgeräten hat; Mit dem Unterschied, dass die Beziehung des Handwerkers zu seinen Werkzeugen eine Querbeziehung ist, die Abhängigkeit der Seele vom Körper jedoch eine inhärente und natürliche Beziehung (Masbah Yazdi, 2010, Bd. 2, S. 205, 310 und 311).

Das Bild, das Mulla Sadra von der Beziehung zwischen Seele und Körper vermittelt, stimmt genau mit seiner Grundlage in der Diskussion der substantiellen Bewegung überein. Auf dieser Grundlage wird die physische Existenz Schritt für Schritt mit wesentlicher Bewegung und existenzieller Intensität zu ihren Realitäten hinzugefügt und bewegt sich von der rein materiellen Existenz zur bloßen

Einzelexistenz. In ihrer wesentlichen Bewegung erreicht die Seele in den ersten Stadien des Zölibats nur Sinneswahrnehmungen, in den späteren Stadien nimmt sie Vorstellungen wahr, und wenn sie den intellektuellen Zölibat erreicht, erlangt sie die Fähigkeit, sinnliche Dinge wahrzunehmen. Der Atem ist also das Produkt der materiellen Bewegung der Körperform, die in ihrer Entstehung und Erscheinung einen materiellen Hintergrund erfordert, in ihrem Überleben und ihrer Dauerhaftigkeit jedoch unabhängig von materiellen und materiellen Bedingungen ist.

Daher ist in den Augen von Sadr al-Mutalahin die Beziehung zwischen der Seele und dem Körper eine inhärente und natürliche Beziehung, wie die Beziehung zwischen einer Frucht und einem Baum; Ihre Bindung ist keineswegs eine künstliche Querverbindung. Jeder Körper hat einen Atemzug, der zu 100 % aus ihm besteht, er existiert in seinem eigenen Kontext und die Abfolge der Gesichtsbewegungen ist typisch für diesen Körper.

Daher präsentiert Sadr al-Mutalahin mit seiner besonderen Initiative, die Theorie der essentiellen Bewegung vorzuschlagen, ein neuartiges Bild der Beziehung zwischen Seele und Körper, dessen Interpretation und Begriff jedoch mit den Aussagen der Weisen vor ihm übereinstimmen, aber vom Inhalt her hat es einen grundlegenden Unterschied: die Kombination von Seele und Körper. Es unterscheidet sich von der Kombination von Natur und Existenz oder der Kombination von Substanz und Weite. Es ist zu beachten, dass die Kombination der beiden nicht konkret ist und durch die Verbindung zweier Stoffe oder eines Stoffes und einer Breite entsteht; Ihre Kombination ist vielmehr eine wahre und einheitliche Kombination. Daher gibt es in der transzendentalen Weisheit keinen klaren Dualismus.

Die Beziehung zwischen der Seele und ihren Kräften

Die Frage ist: Welche Beziehung besteht zwischen der Seele und den Kräften, die ihr dienen? Gibt es für diese Kräfte eine andere Existenz als die Seele oder nicht?

Die Weisen von Mascha glauben, dass jede der Sinneskräfte ihre eigene Existenz hat und normalerweise aus den Symptomen resultiert (ebd., Bd. 1, S. 326). Daher haben die Kräfte eine vom Ego unabhängige Existenz. Laut Mulla Sadra existiert die

Seele mit all ihren Kräften jedoch als eine einzige Einheit; Und zwar so, dass jede Ebene der Seele einer bestimmten Kraft angehört. Auf der höchsten Ebene bildet die sprechende Seele die Fähigkeit zur Weisheit, auf der niedrigsten Ebene die Fähigkeit zur Vorstellungskraft und schließlich auf der untersten Ebene die Sinneswahrnehmung (ebd.); Das heißt, aus jeder Ordnung wird eine besondere Natur der Seele abstrahiert und als besondere Kraft bezeichnet. Daher ist jede Wahrnehmung oder Bewegung, die von einem Menschen ausgeht, ihr eigentlicher Maßstab und Antrieb ist die Seele. Tatsächlich ist die Zuordnung wahrnehmungsbezogener und stimulierender Handlungen zu den Kräften dasselbe wie ihre Zuschreibung zum Ego, nicht in dem Sinne, dass das Ego der Haupt- und Endakteur ist und die Kräfte die Rolle des Vermittlers bei den Handlungen spielen, sondern darüber hinaus dass es eine Dualität zwischen dem Ego und seinen Kräften gibt. Und es gibt keine Trennung; Die Seele ist die Kraft (Al-Shirazi, 1999, Bd. 8, S. 221).

Es hindert uns jedoch nicht daran, zu akzeptieren, dass viele Kräfte als Vermittler in die Verwirklichung wahrnehmender und stimulierender Akte der Seele eingreifen. Diese Kräfte unterscheiden sich in ihrer Natur voneinander und werden daher jeweils als Werkzeug und Instrument einer bestimmten Art von Verben verwendet. Die Notwendigkeit der Vermittlung der oben genannten Kräfte ergibt sich aus der Tatsache, dass ein Wesen, das sich in einer höheren Existenzordnung befindet, um niedrigere Handlungen auszuführen, von seiner Existenzordnung absteigen und zur Quelle seiner Emission in der niedrigeren Ordnung werden muss ist die gleiche wie die bestehende Reihenfolge dieser Aktion. . Daher ist nach den Prinzipien von Sadr al-Mutalahin die Bedeutung von Macht eine Ebene der Seele, die der Grund für den Abstieg von der Hauptebene der Seele sein kann, die Quelle für die Auslösung niederer Handlungen. Daher ist nach der Meinung von Mulla Sadra die Meinung der Weisen von Masha, dass jede der vielen Kräfte der Seele eine besondere Existenz hat, die von der Seele eingesetzt wird, das Ergebnis einer fehlenden klaren Vorstellung von der Existenz von die sich selbst erhaltende und sich selbst erhaltende Natur (ebd., S. 328).

Daher ist Sadr al-Mutalahin der Begründer der Theorie „Al-Nafs fi vahdatha kol al-qawi“ und in der Erläuterung dieser Theorie stellt er fest, dass wir die Urteile über

Dinge, die wir wahrnehmen, auf sinnliche, imaginäre und sinnliche Weise fallen auf intellektuelle Weise aufeinander. Es hat diesen und jenen Geschmack, oder wenn wir uns zum Beispiel ein Gesicht vorstellen und dieses Gesicht dann mit unseren Augen sehen, sagen wir, dass dieses imaginäre Gesicht das Gesicht von Zayd ist, oder wenn wir ein wahrnehmen Wir erkennen den Menschen durch unsere Sinne und urteilen dann, dass er ein Mensch ist. Ob es sich um ein Tier, einen Stein oder einen Baum handelt oder nicht, das heißt, wir urteilen über ein teilweise wahrnehmbares Wesen, das ein allgemein sinnliches Wesen ist. Aus der Tatsache, dass der Wissenschaftler und der Bestätiger zweier Dinge sie sich vorstellen und verstehen müssen, schließen wir, dass die Seele in ihrer Einheit und Einfachheit dasselbe ist wie die Wahrnehmungskräfte und die Wahrnehmungskräfte, einschließlich sensorischer, imaginärer und illusionärer Kräfte. In der Tat gibt es verschiedene Ebenen der Wahrheit des Selbst (ebd., S. 221).

Daher sind die Wahrnehmungskräfte des Selbst keine wahren und ursprünglichen Beweise, sondern ein Werkzeug zur Selbstwahrnehmung; Ein Werkzeug, das keine unabhängige Existenz hat, sondern eine Ebene der Existenz des Selbst darstellt (Masbah Yazdi, 2010, Bd. 1, S. 332). Diese Kräfte sind vielfältig und zahlreich in Bezug auf Werkzeuge und Handlungen und die Akzeptanz der Wirkung der Natur, aber dennoch sind alle diese Kräfte unter dem Dach der einzigen Identität der Seele versammelt, und das bedeutet, dass die Seele die Einheit ist aller Mächte.

Die Theorie der essentiellen Bewegung hat eine grundlegende Rolle dabei gespielt, ein solches Bild der Seele und ihrer Kräfte zu vermitteln. Jede Seele hat eine einzige Existenz, die sich in ihrer Entwicklung von schwächeren und niedrigeren Ebenen zu intensiveren und höheren Stufen bewegt, und diese Bewegung im Wesen der Seele und durch verschiedene Ebenen wird zur Quelle der Abstraktion der Kräfte der Seele. Jede der genannten Ebenen wird zur Quelle der Abstraktion einer bestimmten Macht. Vor diesem Hintergrund kann man sagen, dass die Seele eine fließende und mehrdimensionale Einheit ist, die im Sinne der Sinne dasselbe ist wie die Sinne, im Sinne der Vorstellungskraft dasselbe wie die Vorstellungskraft und im Sinne der Vernunft dasselbe wie der Intellekt. Diese Haltung lässt sich nur dadurch erklären, dass man an der Existenz und Bewegung einer wesentlichen Kraft zweifelt. Es ist klar, dass wir, wenn wir die Seele als ein festes Wesen betrachten,

ein solches Bild überhaupt nicht präsentieren können, und daher ist dies eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Formulierung der Regel „Al-nafs fi vahdatha kol al-qawi“. Versprechen der wesentlichen Bewegung der Seele (Al-Shirazi, 1999, Bd. 8, S. 234). .

Die Vereinigung der Weisen und Vernünftigen und die Vereinigung der Seele mit dem aktiven Intellekt

Ibn Sina hat mit verschiedenen Gründen und Ausdrücken hartnäckig die Einheit der Weisen und Vernünftigen geleugnet. Er glaubt, dass jede Wahrnehmung, ob sensorisch, imaginativ oder intellektuell, auf der Abstraktion der Form von der Materie beruht und dass diese Abstraktion Ebenen hat. In der Sinneswahrnehmung führt der Sinn diese Abstraktion nicht vollständig durch und akzeptiert neben materiellen Interessen auch die Form. Die Vorstellungskraft abstrahiert das Gesicht vollständig von der Materie, aber sie abstrahiert nicht von den Anhängseln der Materie. Die Vernunft abstrahiert die Erscheinung der Dinge vollständig, sowohl von der Materie als auch von ihren Interessen (Avicenna, 1375, S. 81).

Sadr al-Mutalahin, der auf der Bewegung des Wesens basiert, hat eine Sicht auf Wissenschaft und Wahrnehmung und wie diese entsteht, die sich von den Worten seiner Vorgänger unterscheidet. Ihm zufolge, der an das sehr wichtige Prinzip der Vereinigung von Vernunft, Weisheit und Vernunft glaubt, hängen das Wachstum und die Exzellenz der menschlichen Wissenschaft von der Entwicklung und Vollständigkeit der Existenz und dem inneren Wachstum der Seele ab, nicht davon, dass ein Mensch eine Seele hat, die ständig bei ihm bleibt und nur sein Wissen wird sich ebenso ändern wie seine Zustände und Eigenschaften. Nachdem Sadr al-Mutalahin Scheich Al-Raees zahlreiche Verstöße vorgeworfen hat, betrachtet er den Beweis des oben genannten Prinzips als einen Zweig der Forschung zu mehreren Prinzipien transzendentaler Weisheit und als Abweichung von vielen Fragen allgemeiner Weisheit.

Im Gegensatz zu Ibn Sina betrachtet er Wahrnehmung als eine Bewegung von der Macht zum Handeln und zum Aufstieg auf die Ebene der Existenz, bei der das Maß über seine Existenzebene hinausgeht und die Ebene der Existenz des Maßes erreicht. Aus der Sicht von Sadrul Mutalahin kamen wahrnehmbare Formen nicht

von außen, und die Kraft des Gefühls abstrahiert sie nicht vom wahrnehmbaren Objekt, sondern die Seele selbst erschuf sie (Al-Shirazi, 1999, Bd. 3, S. 366). . Er auch Er führt imaginäre Bilder auf die Zusammensetzung der Seele im Stadium der Selbstimagination zurück.

Mulla Sadra beweist, dass es eine Einheit zwischen dem Bekannten und dem Bekannten oder dem Weisen und dem Vernünftigen gibt, die spezifisch für Taql ist. Außerdem weist er der Seele nicht nur eine passive Rolle im Akt des Erkennens zu, sondern beweist, dass die Seele eine schöpferische Kraft besitzt, die der göttlichen schöpferischen Kraft ähnelt, die Formen schafft; Formen, die eine Ausstrahlung auf die Seele haben, da das Wesen des Rechts die Außenwelt erschafft und die Außenwelt eine Ausstrahlung auf das höchste Recht hat (Akbarian, 2016, S. 160-161).

In Ibn Sinas Gedanken kann der Plan der vier Stufen für die Seele, der für ihre Entwicklung notwendig ist, nicht ausgedrückt werden; Weil er an das angeborene Zölibat glaubt und daher weit von der Evolution der Seele entfernt ist. Daher ist es nicht klar, wie die Stadien des monströsen Intellekts, des Intellekts mit den Stadien des monströsen Intellekts, wenn wir die Bewegung im Wesen nicht gemäß Bu Alis Grundlage betrachten und die Seele als abstrakt und ihre Veränderungen als Veränderungen in ihren Attributen und Symptomen betrachten König, der tatsächliche Intellekt und der Intellekt mit der Verwendung werden im sinaitischen Gedanken erklärt. Wie gehörte ein einzelnes Ding zu einem materiellen Ding und schuf eine einzelne Person? Allerdings hat der Glaube an die Originalität und der Zweifel an der Existenz und der wesentlichen Bewegung dieser Probleme Mullah Sadra ferngehalten (Tahiri, 2008, S. 67).

Das Versprechen der materiellen Bewegung bot eine geeignete Plattform für die materiellen Transformationen der Seele und während der verschiedenen Stadien des tierischen Geistes, des echten Geistes und des tatsächlichen Geistes und des Erreichens des nützlichen Geistes. Indem er die Theorie der Transzendenz vorstellte, erklärte Sadra, wie man Wissen für den Menschen erwerben kann. Ihm zufolge kann Wahrnehmung nur durch die Verbindung des Selbst des Maßes mit dem Maß erreicht werden. Diese Verbindung und Einheit wird nicht durch Versöhnung und Lösung erreicht. Diese Art der Vereinigung ist wie die Vereinigung

von Verb und Subjekt. Auf dieser Grundlage hat das, was ein wahrer Beweis ist, keine andere Würde, als ein Beweis zu sein, und so wie die Wirkung eine Manifestation der Wirkungen und Manifestationen der Ursache ist und nichts anderes, stammen auch die Beweise aus den Ebenen und Angelegenheiten der Ursache Seele und habe keine andere Würde als diese.

Basierend auf dem Anspruch einer rationalen und vernünftigen Einheit wird jedes Mal, wenn die Seele etwas rationalisiert, es rational; Vielmehr hat die Seele Einheit und Objektivität mit ihren Sinnen in der Position der sinnlichen und imaginären Wahrnehmung. Basierend auf dem Argument der Einheit der Seele mit dem aktiven Intellekt vereint sich die menschliche Seele im Laufe ihrer inhärenten Vollkommenheit und im Bogen des Aufstiegs der Existenz schließlich mit dem Intellekt und dem unverheirateten Intellekt (Al-Shirazi, 1999, Bd. 3, S. 312).

Beide genannten Behauptungen wurden von muslimischen Weisen wie Scheich Al-Raees entschieden bestritten. Mulla Sadra hat in Asfar erklärt, dass die Art und Weise, wie die Seele rationale Formen wahrnimmt, eine der mysteriösesten philosophischen Fragen ist, die von keinem der Gelehrten des Islam richtig revidiert wurde, und er nannte ihre Entdeckung eine „klare Eroberung“, die Gott, der Allmächtige, gesegnet habe er mit. .

Das Geheimnis des Scheiterns anderer bei der Erlangung dieser wichtigen Weisheitsentdeckung liegt in ihren Grundlagen der Wissenschaft der Seele; Denn wenn jemand den Atem, der dem Körper zu Beginn der Schöpfung und vor der Wahrnehmung von Formen gegeben wird, als eine tatsächliche geistige Essenz und daher abstrakt betrachtet, so dass die Formen, die aus Handlungen, Absichten und Gedanken resultieren, die durch die Vorrichtungen des Körper werden ihm zweite Vollkommenheiten angeboten. Werden sie in Betracht gezogen und nicht in das Wesen der Seele einbezogen, so wird er das Recht haben, die Vereinigung eines solchen Wesens mit einer anderen Einzelform zu leugnen; Denn die Vereinigung zweier Dinge ist eigentlich das Ergebnis primärer Unmöglichkeiten.

Aus der Sicht von Sadr al-Mutalahin beruht die Vereinigung des weisen Menschen mit sinnlichen Formen und mit dem aktiven Intellekt jedoch nicht auf der Vereinigung zweier Realitäten, sondern vielmehr auf der Vereinigung des Nicht-

Offensichtlichen und Mehrdeutigen mit dem eindeutig und sicher, denn seiner Überzeugung nach ist die menschliche Seele der Beginn der Existenz des Körpers und erreicht mit erheblichen Veränderungen allmählich die Position des Gefühls, der Vorstellungskraft und des Denkens. Daher sind intellektuelle Formen die Essenz der Seele und keine zusätzliche Dimension der Existenz der Seele. Mit anderen Worten, die Seele geht in ihren verschiedenen Wahrnehmungen von der Macht zur Wirklichkeit und von der Unvollkommenheit zur Vollkommenheit über, und die Bedeutung der Verwandlung der rationalen Seele in ein rationales Objekt ist die Umwandlung einer unvollkommenen Existenz in eine perfekte Existenz (ebd., S. 312). ab).

Natürlicher Tod und künstlicher Tod

Eine weitere Innovation von Mulla Sadra in der Psychologie ist seine Sicht auf das Thema Tod. Sadr al-Mutalahins Ansicht über die Trennung der Seele vom Körper unterscheidet sich grundlegend von der Ansicht anderer Weiser und Ärzte. Aus ihrer Sicht verlässt die Seele aufgrund der Schwäche und Verdorbenheit des Körpers diesen; Aber aus Sadras Sicht kann die Seele mit der existenziellen Entwicklung der Seele und ihrem Mangel an materiellen Werkzeugen ihr Leben nicht länger mit einem natürlichen Körper fortsetzen; Dadurch verlässt es den Körper; Ebenso wie das Wachstum des Fötus im Mutterleib, das dazu führt, dass die Welt den Mutterleib verlässt, und die Vorbereitung des Fötus auf das Leben außerhalb des Mutterleibs, ermöglicht die Fortsetzung des Lebens im Mutterleib nicht mehr.

Eine der wichtigsten einflussreichen Komponenten in Mulla Sadras Sicht auf den natürlichen Tod ist die Theorie der intrinsischen Bewegung. Zur gleichen Zeit, in der der Körper den Körper der Wirklichkeit überlässt, erwirbt die Seele auf kontinuierliche Weise ihre eigenen Wirklichkeiten, und in der Fortsetzung dieser Erhöhung auf den Ebenen der Existenz erreicht sie einen Punkt, an dem zum Zeitpunkt des natürlichen Todes die Seele erhält den Rang ihrer völligen Aktualität, und dies führt dazu, dass die Beziehung zwischen beiden zerbricht (ebd., Bd. 9, S. 52). In diesem schrittweisen Evolutionsprozess wird der Jenseitskörper, der der wahre Körper der Seele ist, auf der Grundlage der Besitztümer, Absichten,

Moralvorstellungen und Körper der Seele geformt, die als Ergebnis von Handlungen entstehen.

Natürlich bezieht sich die erwähnte Erklärung auf den natürlichen Tod, und bei unnatürlichen und astronomischen Todesfällen, wie sie etwa durch Unfälle geschehen, wird dieser Bereich der Vollkommenheit der unverheirateten Seele aus der Hand genommen. Der Körper verliert auch seine Fähigkeit, mit der unverheirateten Seele zu kommunizieren, und als Folge davon wird die unverheiratete Seele vom Körper getrennt und es kommt zum Tod. Tatsächlich ist die Seele beim Astraltod gezwungen, den Körper zu verlassen.

Aufhebung der Reinkarnation

Reinkarnation ist eine der Theorien, die zur Erklärung und Rechtfertigung des Lebens nach dem Tod aufgestellt wurden. Seine allgemeine Bedeutung ist die Übertragung der Seele, egal ob Menschen-, Tier- oder Pflanzenseele, vom aktuellen Körper auf einen anderen Körper. Nach dieser Theorie tritt die menschliche Seele nach dem Tod des Körpers in einen anderen Körper ein und beginnt ein neues Leben, dessen Art und Weise von den Handlungen abhängt, die eine Person in ihrem vergangenen Leben getan hat; Gute Taten führen dazu, dass sich die Seele einem edleren Körper anschließt, und schlechte Taten führen dazu, dass sich die Seele einem niedrigeren Körper anschließt. Mulla Sadra lehnt diese Theorie entschieden ab und hält sie für schwach und lächerlich (ebd., S. 7).

Das Prinzip der „physischen Existenz und des spirituellen Überlebens“ der Seele und ihre wesentliche Bewegung in transzendentaler Weisheit ist selbst ein ausreichender Beweis für die Ungültigkeit der Reinkarnation. Laut Sadr al-Mutalahin ist Reinkarnation ein philosophischer Widerspruch und kann nicht stattfinden. Wenn wir den Atem als Fortsetzung der natürlichen Bewegung des Körpers betrachten, ist es grundsätzlich unvernünftig, dass der Atem eines anderen zum Atem eines anderen wird; Denn jeder physische Körper sucht in seiner wesentlichen Bewegung nach dem ihm entsprechenden Atem und handelt im natürlichen Zusammenhang mit ihm. Wie ist es für den physischen Körper möglich, die Seele eines anderen zu akzeptieren und mit ihr Schritt zu halten, die entsprechend einem anderen Körper geformt wurde und wuchs?

Der Ursprung der Bindung der Seele an den Körper in der Welt sind die Talente der Materie; Im Jenseits geht der Körper jedoch aus den aktiven Aspekten der Seele hervor und verfügt nicht über das Talent, einer neuen Seele anzugehören, um die Reinkarnation anzustreben.

Zölibat der Fantasie

Das Wort Vorstellungskraft wird in zwei unterschiedlichen und verwandten Bedeutungen verwendet: Erstens bezeichnet es eine der Wahrnehmungskräfte bei Menschen und Tieren, die auch verbundene Vorstellungskraft genannt wird, und zweitens ist es eine Ebene aus den Ebenen der objektiven und äußeren Welt. die zwischen der materiellen Welt und der wahrnehmbaren und abstrakten Welt liegt und aus diesem Grund auch als Fegefeuer und Beispielwelt interpretiert wurde.

Scheich Al-Rais sprach weder von der Welt als einem Beispiel und einer separaten Vorstellungskraft, noch betrachtete er die damit verbundene Vorstellungskraft als abstrakt. Er betrachtete nur die intellektuellen Fähigkeiten als einzigartig und glaubte, indem er mehrere Gründe anführte, dass andere Fähigkeiten der Seele, einschließlich der Vorstellungskraft, materiell seien und durch die Verderbnis des Körpers zerstört würden. Seiner Grundlage zufolge ist die menschliche Seele nur der Beweis für das Allgemeingültige und jede teilweise Wahrnehmung wird physischen Kräften zugeschrieben (Avicenna, 1364, Al-Najat, S. 171 ff.).

Der Glaube an eine ideale Welt oder eine losgelöste Vorstellung geht auf die erleuchteten Weisen zurück. Der erste muslimische Weise, der die Frage der Welt der Beispiele in der Philosophie aufgeworfen und versucht hat, dies zu beweisen, ist Scheich Eshraq. Suhrawardis Glaube an eine solche Welt ebnete den Weg für die Erklärung der körperlichen Auferstehung; Obwohl sein eigenes philosophisches System nicht die Konsistenz und Kohärenz aufwies, die für eine rationale Erklärung der körperlichen Auferstehung erforderlich wären; Weil er an die Materialität der Kräfte der Seele, einschließlich der Vorstellungskraft, glaubte und daher die Beziehung zwischen den beispielhaften Wesen, die das Zölibat des Fegefeuers genießen, und den materiellen Wesen, die als ihre Manifestationen vorgestellt werden, nicht ausdrücken konnte. Wenn die Seele nur auf der intellektuellen Ebene Single ist, wie gelangt sie dann in die ideale Welt, die imaginäre Single-

Seinheit besitzt? Suhrawardis Interpretation, die davon ausgeht, dass die Seele die Fähigkeit besitzt, schwebende Bilder zu erzeugen, erfordert die Akzeptanz der Trennung anderer Kräfte der Seele außer der intellektuellen Kraft, und diese Frage ist nicht mit den Prinzipien von Sheikh Ashraq vereinbar, der alles berücksichtigt diese Kräfte sind materiell.

Gestützt auf seine Grundlagen, einschließlich der wesentlichen Bewegung der Seele, wirft Sadr al-Mutalahin die Frage der Trennung der Vorstellungskraft auf; So ist die Seele, wenn sie ihr vegetatives Verhalten manifestiert, ein physisches Wesen, erreicht aber aufgrund ihrer wesentlichen Bewegung und existenziellen Intensität die Ebene des tierischen Lebens und der Teilwahrnehmung. Hier betritt die Seele das Reich der imaginären Einzelexistenz. Durch die Vereinigung mit ihrer Evidenz trennt sich die Seele nach und nach von der materiellen Welt und verbindet sich mit der immateriellen Welt. Dieser Prozess wird mit der Zunahme der Wahrnehmungsaktivitäten einerseits und dem Erwerb tugendhafter oder lasterhafter Eigenschaften andererseits intensiviert, und dann entsteht die Existenz des Fegefeuers der Seele.

In seinem Randtext zu „Die Weisheit der Erleuchtung“ stellt er den Glauben an die Enthaltensamkeit der Vorstellungskraft und ihre Fähigkeit, Bilder und imaginäre Formen zu schaffen, als Notwendigkeit und als Möglichkeit zum Beweis der physischen Auferstehung vor. In jedem Fall ist es mehr als die Frage der Existenz einer beispielhaften Welt oder einer separaten Vorstellungskraft der Glaube an die Isolation der verbundenen Vorstellungskraft oder die Kraft der menschlichen Vorstellungskraft, der bei der Erklärung der physischen Auferstehung den Weg weist, und Sadr al -Mutalahin hat sich in seinen Werken (Kishmeshki, 1383, S. 180-193).

Die Frage der Trennung der Vorstellungskraft ist für die Selbsterkenntnis äußerst wichtig und stellt tatsächlich eine Revolution in der philosophischen Psychologie dar. Durch den Nachweis einer Art Zölibat für die Vorstellungskraft wird bewiesen, dass der Mensch im Gegensatz zum Bild von Mashai und Ishraq kein zweidimensionales (physisches und intellektuelles) Wesen ist; Vielmehr gibt es drei Bereiche und drei existentielle Ekstasen; Materiell und physisch, formal und

fegefeuerlich und intellektuell. Die Seele kann in diese Bereiche eindringen, indem sie ihr Wesen verändert und sich in ihrem Wesen bewegt.

körperliche Auferstehung

Eines der wichtigsten Themen, mit denen sich islamische Philosophen beschäftigen, ist die Erklärung der physischen Auferstehung auf intellektuelle und philosophische Weise. Denn einerseits wird die physische Auferstehung aufgrund zahlreicher koranischer und erzählerischer Gründe als eine der Notwendigkeiten des Buches und der Sunnah angesehen, und islamische Philosophen und Weise legen im Vergleich zu anderen Nationen großen Wert auf ihr göttliches Buch und ihre prophetische Tradition (Ashtiani, 1379, S. 71-72). Andererseits war der muslimische Philosoph als Philosoph schon immer an der philosophischen Erklärung islamischer Überzeugungen interessiert.

Dennoch hat selbst ein großer Philosoph wie Ibn Sina seine Unfähigkeit zum Ausdruck gebracht, die Auferstehung des Körpers rational zu erklären, und glaubt, dass sich dieser Weg auf die Nachahmung von Sadiq beschränkt. Andere Philosophen vor Sadrai waren bei der Lösung dieses Problems nicht sehr erfolgreich. In der Geschichte der islamischen Philosophie ist Sadr al-Mutalahin der prominenteste Philosoph, der umfangreiche und tiefgreifende Anstrengungen unternommen hat, die Auferstehung des Körpers auf rationale und philosophische Weise zu beweisen.

Im elften Kapitel der Reise der Seele erwähnt Mulla Sadra elf Prinzipien, um die physische Auferstehung zu beweisen, zu diesen Prinzipien gehört auch die physische Bewegung. Tatsächlich liefert er eine Erklärung für den Ursprung und das Überleben des Selbst, indem er die wesentliche Bewegung zusammen mit der Originalität, Skepsis und Intensität der Existenz festlegt, die das übermittelte Wissen auf rationale und argumentative Weise analysieren kann (Al-Shirazi, 1999, Bd. 9, S. 185 ff.).

Kurz gesagt ist Mulla Sadras Standpunkt bei der Erklärung der physischen Auferstehung wie folgt: Der Körper nach dem Tod wird ein Körper mit idealer Form und Abmessungen sein und kein materieller Körper, der aus natürlichen Elementen besteht. Dieser jenseitige Körper ist ein Beispiel, die Verkörperung und

Manifestation der Eigenschaften der menschlichen Seele, die sich im Laufe der Phasen der spirituellen Entwicklung des Menschen allmählich bildet.

Jene Ordnung der menschlichen Seele, die eine enge Beziehung zu den Eigenschaften eines solchen Jenseitskörpers hat, ist die Kraft der Vorstellungskraft, die in der Lage ist, Wesen mit Wert, Form und Dimension zu erschaffen, die keine elementare Materie haben. Daher ist die Manifestation sinnlicher Eigenschaften keine weltliche Elementarmaterie, keine Himmelsobjekte und kein separates Beispiel, sondern die Kraft der menschlichen Vorstellungskraft. Die Bedeutung von Sadras Theorie bestand darin, die Unabhängigkeit der Vorstellungskraft zu beweisen und die weit verbreitete Ansicht zurückzuweisen, dass die Vorstellungskraft eine physische Kraft sei, die nach dem Tod und dem Zerfall des Körpers verschwindet. Nach der Theorie der essentiellen Bewegung gehört zu den durch Selbstverwirklichung erlangten Realitäten auch das imaginäre Zölibat.

Daher ist körperliche Bewegung eines der wichtigen Prinzipien der körperlichen Auferstehung von Mullah Sadr. Die Anwesenheit des sich bewegenden Trägers der Seele ermöglicht es, dass sie im Bewegungsprozess von verschiedenen Naturen von Solidität über Zölibat bis hin zu Ultra-Zölibat bedeckt wird, aber gleichzeitig bleibt die Einheit ihrer Wahrheit erhalten. Dadurch ist der Mensch im Jenseits derselbe Mensch in der Welt; Obwohl es viele seiner früheren Eigenschaften wie Materialität verloren hat. Die Vorstellungskraft kann aufgrund ihrer Trennung von der Materie zusammen mit der Seele auf das Jenseits übertragen werden, und da sie über eine beispielhafte Trennung verfügt, kann sie eine Manifestation des Jenseitskörpers sein. Natürlich sind gemäß Sadras Grundlage alle Kräfte der Seele, einschließlich des gesunden Menschenverstandes, unabhängig von der Materie, und die Quelle des Verständnisses der Einzelheiten von Himmel und Hölle ist das Überleben dieser Teilbeweise beim Menschen (Kiasmeshki, 2013, S. 264-275).

Was in dieser Welt der wahre Körper der Seele war, ist immer bei der Seele und wird ihr Körper im Jenseits sein. Was nach dem Tod in der Welt bleibt und zerfällt, war nie der wahre Körper der Seele. Der wichtige Punkt bei der physischen Auferstehung ist, dass die Seele und der Körper des Jenseits genau die gleichen sind wie die Seele und der Körper der Welt, und an diesem Punkt wird diese Objektivität deutlich (Al-Shirazi, 1999, Bd. 9, S. 99). Daher sollte beachtet werden,

dass Mulla Sadra tatsächlich die physische Auferstehung in der Interpretation der beispielhaften Auferstehung beweist, nicht die physische Auferstehung gemäß den Erscheinungen der Verse und Hadithe.

Was bedeutet es, in der Essenzbewegung stark zu sein?

Einige haben Bewegung als „den allmählichen Übergang eines Objekts von der Macht zur Aktion“ definiert und andere haben gesagt: „Bewegung ist die erste Vollkommenheit für ein potenzielles Wesen, weil sie potenziell ist.“

Basierend auf diesen beiden Definitionen haben einige Menschen gefolgert, dass jede Bewegung notwendigerweise energisch ist und eine Weiterentwicklung der Bewegung bewirkt, da die Bewegung durch Bewegung eine neue Aktualität und Perfektion erreicht.

Hierbei sind zwei Themen voneinander zu unterscheiden: Zum einen die Evolution der Bewegung und zum anderen die Evolution des bewegten Wesens. Es ist möglich, dass ein Beweger während seiner Bewegung immer neue Vollkommenheiten erreicht, aber die Geschwindigkeit, mit der er diese Vollkommenheiten erreicht, ist unterschiedlich, das heißt, manchmal nimmt die Geschwindigkeit der Evolution zu und auf einer Stufe nimmt sie ab und auf einer anderen Stufe ist sie konstant und gleichmäßig. Aber die Gleichmäßigkeit der Geschwindigkeit und sogar ihre Verringerung stehen nicht im Widerspruch zur Bewegungsentwicklung. Beispielsweise wird ein Apfel, dessen Süßgesang im Hinblick auf die Qualität und den Geschmack der Süße im nächsten Moment langsamer wird, süßer als im vorherigen Moment, obwohl diese Änderung langsamer ist. Daher widerspricht die Annahme, dass bei einer Bewegung die Bewegung selbst mehr Vollkommenheit für das sich bewegende Wesen bewirkt, nicht der Annahme einer negativen Beschleunigung für die Geschwindigkeit der Evolution.

Und was die Behauptung betrifft, dass sich jede Bewegung in der gleichen Würde entwickelt, eine Bewegung zu sein, so ist sie nicht mit der Akzeptanz einer einheitlichen Bewegung und einer unbeschleunigten Bewegung vereinbar, und es ist klar, dass eine solche Behauptung gegen das Gewissen und die Improvisation verstößt und es zu beweisen gilt. Auf einige Definitionen von Bewegung kann man

sich nicht beziehen. Der ultimative Zweck, für den sie verwendet werden, besteht darin, dass das sich bewegende Wesen durch Bewegung eine neue Realität und Vollkommenheit erreicht, und wie bereits erwähnt, ist die Entwicklung des Bewegens das Gegenteil von Degradierung. Es gibt keine Bewegungsgeschwindigkeit.

Was ist der Grund für diejenigen, die glauben, dass die Bewegung der Kernenergie stark ist?

Wenn die Evolution der Bewegung deren Intensivierung und Beschleunigung bedeutet, gilt dies nicht für alle Bewegungen und ist nicht universell. Aber einige haben die Intensität und Entwicklung der Bewegung so verstanden, dass die Bewegung als Ergebnis der Bewegung eine höhere Vollkommenheit erreicht, und was mit höherer Vollkommenheit gemeint ist, ist neue Aktualität. Auf dieser Grundlage haben sie gesagt, dass jede Bewegung notwendigerweise intensiv ist und immer eine Weiterentwicklung der Bewegung bewirkt, und dass unter anderem in der Bewegung der Essenz die Essenz notwendigerweise intensiviert wird und sich weiterentwickelt.

Ihr Hauptgrund ergibt sich aus der Definition von Bewegung, die besagt, dass jede Bewegung notwendigerweise evolutionär und intensiv ist, wenn Bewegung den allmählichen Übergang eines Objekts von der Macht zur Aktion bedeutet und wenn Aktion eine höhere Stufe als Macht darstellt.

Das Problem, das diejenigen vor sich haben, die an die Immanenz der essentiellen Bewegung glauben, besteht darin, dass sie sehen, dass viele Wesen im Laufe ihrer Bewegung dem Verfall, der Schwäche und dem Verfall entgegengehen, und nicht nur ihre Bewegungen und allmählichen Transformationen tun dies nicht erhöhen ihre Vollkommenheiten, reduzieren aber auch kontinuierlich ihre Vollkommenheiten, und bringt sie dem Tod und der Vernichtung näher. Wir können das Beispiel dieses Phänomens bei Pflanzen und Tieren sehen, die nach der Wachstums- und Wohlstandsphase in das Stadium des Alters und der Schwäche eintreten, ihr Absterben und Abwärtstrend beginnt.

Um dieses Problem zu lösen, sagen sie, wenn wir genau hinschauen, werden wir sehen, dass solche Abwärts- und Dekadenzbewegungen von anderen kräftigen

Bewegungen begleitet werden. Wenn zum Beispiel die Wurzel eines Baumes aufgrund eines Wurmbefalls verrottet und dieser Baum an Land geht, wächst daneben nach und nach der Wurm im Inneren des Baumes, und die eigentliche Bewegung ist hier die evolutionäre Bewegung dieses Wurms, die den Baum verursacht. Die Vollkommenheit nimmt ab und das Verdorren und Verderben des Baumes. Der Baum ist eine horizontale Bewegung, nicht im Wesen und in der Höhe.

Ein weiterer Grund für diejenigen, die glauben, dass Bewegung evolutionär sei, ist, dass sie sagen: Jedes Wesen strebt nach seiner eigenen Perfektion, und in jeder Bewegung möchte es seiner endgültigen Perfektion immer näher kommen, und deshalb führt es Bewegung aus. Wenn also Bewegung die Perfektion des Bewegers nicht erhöht, warum tut es dann der Beweger? Und was ist seine Motivation dazu?

Ihr dritter Grund ist, dass sie sagen: „Auf der Grundlage der göttlichen Weisheit sollten die Bewegungen der Welt positiv und in Richtung Vollkommenheit sein, andernfalls, wenn das Ergebnis dieser Bewegungen nicht positiv ist und das Ergebnis ihrer Summe nicht die Verwirklichung weiterer Vollkommenheiten ist.“ Die Schöpfung der Wesen dieser Welt wird null und unklug sein. Und weil Gott weise ist, sollten sich die Bewegungen der Welt weiterentwickeln und intensivieren. Dieses Argument ist tatsächlich dokumentiert und beruht auf göttlicher Weisheit.

Was ist der Grund für die Leugner der Johari-Bewegung?

Diejenigen, die die Intensität der Bewegung leugnen, glauben, dass wir nicht unbedingt jede Bewegung als evolutionär betrachten können, ja, einige oder die meisten Bewegungen auf der Welt können als Intensität betrachtet werden, gleichzeitig gibt es aber auch einige Abschwächungs- und Abwärtsbewegungen. Die Welt der Existenz und die Existenz von Abwärtsbewegungen. Der Grund für die Verletzung der Gesamtheit der Beweise ist, dass die Bewegung spontan ist.

Aber diese Begründung, dass die Abwärtsbewegung eines sich bewegenden Objekts gleichzeitig und symmetrisch mit der Aufwärtsbewegung eines anderen sich bewegenden Objekts erfolgt, kann erstens nicht in allen Fällen bewiesen werden, und zweitens: die allmähliche Veränderung des abnehmenden Objekts

kann nicht ignoriert und herangezogen werden als seitliche Bewegung. Denn abschließend bleibt die Frage, was dieser allmähliche Niedergang des schwindenden Wesens aus philosophischer Sicht bedeutet und wie wird er analysiert? Aber sich auf die berühmten Definitionen von Bewegung zu stützen, um zu beweisen, dass Bewegung evolutionär und dynamisch ist, ist falsch und unvollständig. Denn nicht-evolutionäre und nicht-evolutionäre Bewegungen sind in der Natur offensichtlich vorhanden und können nicht geleugnet werden. Und wenn man davon ausgeht, dass die Bestimmungen der Bewegungsdefinitionen nicht auf Abwärtsbewegungen angewendet werden können, sollte man an der Genauigkeit und Allgemeingültigkeit dieser Definitionen zweifeln, anstatt Abwärtsbewegungen zu leugnen, indem man auf sie verweist oder inakzeptable Begründungen anführt. Darüber hinaus kann für die genannten Definitionen eine Interpretation in Betracht gezogen werden, die nicht die Negation nicht-evolutionärer Bewegung erfordert.

Die Erklärung ist, dass Macht und Handeln zwei zusätzliche Konzepte sind, die von der Beobachtung des Vorrangs einer Entität gegenüber einer anderen Entität und der Tatsache abstrahiert werden, dass die zweite Entität die erste Entität ganz oder teilweise einschließt, was in keiner Weise der Fall ist erfordern, dass die Gesamtheit der zweiten Entität vollständiger ist als die Gesamtheit der ersten Entität.

Auch erfordert die Betrachtung der Bewegung als vorläufige Vollkommenheit zum Erreichen der Hauptvollkommenheit nicht das Überleben aller früheren Vollkommenheiten im nachfolgenden Wesen, da es notwendig sein kann, sich zu bewegen und die Vollkommenheit zu erreichen, die als Ergebnis betrachtet wird, das der Beweger verliert Einige seiner Vollkommenheiten und die durch die Bewegung erreichte Vollkommenheit sind der verlorenen Vollkommenheit ebenbürtig oder sogar schwächer. Daher erfordert die Anwendung der berühmten Definition auf die Bewegungsarten nicht, dass die durch die Bewegung erreichte Vollkommenheit in der Existenzordnung der Vollkommenheit, die durch die sich bewegende Hand verloren geht, immer überlegen ist. Dadurch wird das bewegte Wesen zwangsläufig vollständiger

Grundsätzlich ist es nicht notwendig, sich bei der Definition von Bewegung auf den Begriff der Macht und Aktion oder den Begriff der Vollkommenheit zu stützen, da diese Begriffe, die selbst einer Erklärung und Interpretation bedürfen, die Mehrdeutigkeit der Bewegung nicht beseitigen können.

Die Leugner der Universalität der Bewegung in Form einer negativen Frage werfen die Frage auf, ob es wirklich möglich ist, anzunehmen, dass jeder Körper, der von einem Ort zum anderen bewegt wird, tatsächlich vollständiger wird? Und ist es wirklich möglich zu beweisen, dass das Absterben und Vergehen jeder Pflanze und jedes Tieres das Ergebnis der Evolution eines anderen Lebewesens ist?

Und als Antwort auf die Frage: Wenn Bewegung die Perfektion des Bewegers nicht erhöht, warum tut der Beweger es dann und welche Motivation kann er dazu haben? Sie sagen:

Erstens: Jede Bewegung, die aus Bewusstsein und Motivation entsteht, ist keine Bewegung, wie es bei natürlichen und erzwungenen Bewegungen der Fall ist.

Zweitens: Um ein reales oder imaginäres Vergnügen zu erreichen, kann ein bewusstes Wesen eine Bewegung ausführen, die zum Verlust wertvollere Vollkommenheiten führt, entweder aufgrund der Vernachlässigung dieses erzwungenen Ergebnisses oder aufgrund einer starken Beziehung zum gewünschten Vergnügen. Und überhaupt bedeutet die Tatsache, dass ein solcher Schritt nicht rational und klug ist, nicht, dass er unmöglich ist.

Und was den Grund betrifft, dass die Erschaffung der Welt unklug und zunichte sein wird, wenn die Bewegungen der Welt für sie nicht positiv sind, sagen sie: „Natürlich beweisen wir auf der Grundlage göttlicher Weisheit, dass die Erschaffung der Welt nicht so ist.“ vergebens und vergebens, und daraus ergeben sich weise Ergebnisse, aber es ist notwendig, den Ergebnissen von Bewegungen positiv gegenüberzustehen. Es bedeutet nicht, dass jede Bewegung notwendigerweise evolutionär ist und für die Bewegung selbst Perfektion erreicht.

Das Ergebnis der Worte derer, die die Kraft der Bewegung leugnen

Daraus ergibt sich die Weiterentwicklung jeder Bewegung als Ergebnis der Bewegung – im Sinne einer neuen Vollkommenheit In Bezug auf die Ordnung der

Existenz gibt es keinen Grund, eine Steigerung und Überlegenheit gegenüber der vorherigen Vollkommenheit zu haben, und unzählige Erfahrungen zeigen, dass es nicht nur eine gleichmäßige Bewegung gibt, sondern auch eine Abwärts- und Abschwächungsbewegung im Sinne des Bewegers verliert nach und nach die vorhandenen Vollkommenheiten oder einige Vollkommenheiten. Um qualifiziert zu sein, damit es der verlorenen Vollkommenheit nicht überlegen ist. Man kann sich nur eine korrekte Bedeutung für die evolutionäre Natur jeder Bewegung vorstellen, und zwar, dass das sich bewegende Wesen in jeder Bewegung etwas an Existenz erreicht, das ihm zuvor gefehlt hat, obwohl ein anderes Wesen zuvor das Gleiche oder Vollkommenere hatte. wie es über die Beziehung zwischen Macht und Handeln gesagt wurde.

Es scheint, dass bei der Schiedsgerichtsbarkeit in der diskutierten Frage auf folgende Punkte geachtet werden muss:

a) Wir müssen die Definition der „Perfektion“ eines sich bewegenden Wesens genau kennen und es ist notwendig, das Beispiel der Perfektion und das Endstadium eines sich bewegenden Wesens im Universum zu bestimmen. Dann können wir feststellen, ob eine solche Bewegung fortschreitend oder fortschreitend oder abwärts und schwächer ist. Um dies zu bestimmen, müssen Kriterien für den Aufstieg und Fall bzw. die Stärke und Schwäche von Lebewesen vorliegen. Wenn wir kein Kriterium haben, um zwischen Perfektion und Unvollkommenheit zu unterscheiden, wie können wir dann eine Bewegung als schwächelnd oder evolutionär betrachten?! Es ist möglich, dass das, was wir Schwäche, Alter, Verwelken und Zerstörung nennen, als Vollkommenheit, Stärke und Wachstum mit einem anderen Aussehen und Maßstab betrachtet wird. Unserer Meinung nach ist der Tod eines Menschen Zerstörung und Tod, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet gilt er jedoch als Vollkommenheit und Überleben. In Anbetracht dieses Punktes kann man sagen, dass jede Bewegung, einschließlich aller wesentlichen Bewegungen, in dem Sinne, dass sie eine Abkehr von der Macht zur Aktualität darstellt, evolutionär und intensiv ist und dass das Kriterium der Evolution und Intensität die existentielle Aktualität ist. Ohne Zweifel, Die Aktualität einer Macht ist relativ. Die Macht selbst wird als eine höhere und vollständigere Ordnung betrachtet, und Bewegung ist nichts anderes als die Summe dieser

aufeinanderfolgenden und wiederholten Austritte, sodass die Bewegung in Bewegung immer aus der Macht heraus zur Aktualität wird und eine höhere Existenzordnung erreicht .

b) Wir sagen nicht, dass alle Bewegungen eine Intensivierung darstellen, weil absteigende Bewegungen symmetrisch zu evolutionären Bewegungen sind, sondern unser Punkt ist, dass die Bewegungen, die unserer Meinung nach als absteigend und schwächer angesehen werden, tatsächlich und in der Makrogruppe der Existenz sind evolutionär und intensiviert. Und wenn wir einen genaueren Maßstab für Vollkommenheit und Intensität haben, werden wir solche Bewegungen nicht als Niedergang und Schwächung bezeichnen, und wir werden sie nicht als Schwäche, Verwelken, Zerstörung, Tod, Nichts, Alter, Unfähigkeit usw. bezeichnen. Verfall, Verdorren, Korruption und Degeneration.

c) Diejenigen, die an die Existenz nicht-evolutionärer Bewegungen glauben und auf Beispiele wie das Absterben und Altern von Menschen oder das Austrocknen von Bäumen oder das Verrotten von Äpfeln und dergleichen hingewiesen haben, haben das Kriterium der Perfektion und Unvollkommenheit als Kriterium angesehen ein natürliches Kriterium und kein existentielles Kriterium. Ansonsten ist die Wirklichkeit existentiell gesehen immer überlegen und höher als die Macht, und Macht ist nichts anderes als die vorherige Wirklichkeit, die als Macht im Verhältnis zur späteren Wirklichkeit gilt, also aus der Sicht der Existenz die spätere Wirklichkeit ist immer der vorherigen Aktualität überlegen, und daher ist Bewegung immer und notwendigerweise progressiv und evolutionär.

d) Wenn in einer der Bewegungen der Welt die Möglichkeit besteht, von einer höheren Realität zu einer immer niedrigeren Realität abzustiegen, bedeutet dies, dass alle Bewegungen in der Welt so sein können, weil: „Die Regel des Beispiels ist.“ für uns zulässig und uns nicht gestattet ist. Und das ist mit der göttlichen Weisheit nicht vereinbar.

Wenn es auf der Grundlage göttlicher Weisheit notwendig ist, dass die Ergebnisse der Bewegungen der Welt positiv sind, warum können wir dann nicht in jeder Bewegung sagen, dass die wiederholten Abweichungen von der Macht zur Wirklichkeit evolutionär und positiv sein müssen?!

e) Es ist wahr, dass einige Beweger selbst keine Intelligenz und Motivation haben, aber der erste Beweger, der allmächtige Gott, hat Intelligenz und Motivation, und da alle Bewegungen der Welt zu Ihm führen, können wir sagen, dass die Bewegung vorhanden ist Nicht immer evolutionär und intensiv, dann ist der allmächtige Gott für diese Bewegung verantwortlich. Im Universum macht es keinen Forscher und hat keine Motivation, es zu erschaffen.

Das Ergebnis ist, dass alle Bewegungen der Welt, einschließlich aller materiellen Bewegungen der Objekte der Welt, intensiv und evolutionär im allgemeinen Prozess der Existenz und im Gesang der Vollkommenheit sind, der in der Weite der Existenz und in der Welt herrscht Das Spektrum existenzieller Manifestationen umfasst alle Bewegungen der Welt und erfordert Intensität und Entwicklung aller Lebewesen.

Anpassung wesentlicher Bewegung und Neuschöpfung

Nachdem wir nun die wesentliche Bewegung und die neue Schöpfung beschrieben und zum Ausdruck gebracht haben, haben wir uns in den vorangegangenen Diskussionen teilweise mit diesem Thema befasst und ihr Territorium, ihren Ansatz und ihren Rahmen spezifiziert. Darüber hinaus ist es angebracht, sie kurz und konkret anzuwenden die beiden und Auf diese Weise kann der Inhalt dieses Artikels zusammengefasst werden.

A – Aspekte der Gemeinsamkeit 1 – Diejenigen, die von Essenzbewegung und Neuschöpfung sprechen, glauben beide an Transformation und Modernität und sehen beide das Wesen und die Breite eines philosophischen Begriffs in der Transformation. Erstens geht er davon aus, dass diese Transformation durch die institutionelle Transformation und den materiellen Fluss der Materie verursacht wird, und zweitens, darüber hinaus, durch die kontinuierliche Manifestation des Höchsten Wesens verursacht wird.

2- Beide erkennen die ewige Gnade Gottes und den Monotheismus der Verben an und interpretieren in ihrem Glauben irgendwie „den ganzen Tag in Würde“.

3- Beide halten es für zulässig, moderne Kleidung (Kleidung) auf der Grundlage der materiellen Welt zu tragen, und sie glauben, dass die Phänomene der (materiellen) Welt ständig neue Kleidung tragen:

4- Sadra gibt im Buch „Esfar“ zu, dass eine der Quellen der materiellen Bewegung die neue mystische Schöpfung ist und erwähnt Ibn Arabi und seine diesbezügliche Meinung. Einige Forscher halten die Bewegung im Wesentlichen für das legitime Kind der neuen Generation, und es ist wahr, dass sie ihr in dieser Hinsicht etwas zu verdanken hat Al-Din ist Arabisch.

5- Sowohl die neue Schöpfung als auch die materielle Bewegung haben ihren Ursprung in der Essenz, aber in der einen, der ewigen und ultimativen Essenz, und in der anderen, der materiellen Essenz, und in beiden sind sie Symptome, Manifestationen und Beziehungen der Essenz, und das tun sie nicht zweimal im selben Zustand bleiben. (Al-Aar La Yabqi Zamanin). Auch die Beziehung, die Sadras Philosophie zwischen Essenz und Breite herstellt, wird in Muhyiddins mystischer Vision zwischen Wahrheit und der gesamten Schöpfung begründet; das heißt, die Essenz der Wahrheit ist Substanz und alle Geschöpfe sind Breite.

6- Beide gehören zur einfachen Fälschung, das heißt, sie sind der Beweis eines Objekts, nicht der Beweis eines physischen Objekts. In dem einen Fall handelt es sich um den Beweis einer Substanz, die von Natur aus flüssig ist, und im anderen Fall ist es der Beweis für eine Substanz, die von Natur aus flüssig ist der Beweis einer Entität, die von Natur aus nicht existiert.

B – Formen der Meinungsverschiedenheit 1 – Die neue Schöpfung basiert auf Entdeckung und intuitiven Prinzipien und hat eine metasensorische und metarationale Grundlage, aber die Grundlagen der materiellen Bewegung sind intellektueller Natur. Daher beginnen alle oder die meisten Meinungsverschiedenheiten an diesem Punkt .

2- Der Umfang der Diskussion über die neue Schöpfung umfasst alle Schöpfungen und Möglichkeiten, während der Umfang der materiellen Bewegung nur die Welt der Materie umfasst. Die materielle Bewegung ist relevant, wenn es sich um eine potenzielle Möglichkeit handelt und ihr Erfordernis ein Übergang von der Macht

ist zum Handeln, aber in der neuen Schöpfung ist dies im Allgemeinen nicht der Fall, es wird überall verwirklicht, ob es eine Möglichkeit des Talents gibt oder nicht.

3- Das Thema der neuen Schöpfung ist ebenso wie ihr Territorium umfassender als das Thema der materiellen Bewegung.

4- Aus rationaler Sicht ist die Existenz gleichbedeutend mit Tatsachen, und so wie Gott wahr ist, sind auch Steine, Bäume, Menschen und andere Phänomene wahr, aber aus einer Entdeckungs- und intuitiven Sicht ist die Eigenschaft der Existenz die Nur die Wahrheit, die der allmächtige Gott ist, und anders als er sind sie wahrhaftig. Die philosophische und intellektuelle Sichtweise bei der Analyse der wesentlichen Bewegung basiert auf der Originalität der Existenz, aber die mystische Sicht auf die neue Schöpfung basiert auf der Originalität der Natur oder ihnen zufolge die Originalität der Wahrheit. Der Weise glaubt an die Einheit der Existenz und der Philosoph glaubt an die Vielfältigkeit der Existenz. Sogar Sadras „Einheit in derselben Vielheit und Vielheit in derselben Einheit“ unterscheidet sich von der Einheit der Existenz von Mystikern.

5- Aus der intuitiv-mystischen Sichtweise werden Ursache und Wirkung nicht im Stil der Weisen diskutiert, als ob die Wirkung sowohl eine Wahrheit als auch eine Entität wäre, sondern die Manifestation und Manifestation, das Erscheinen und Entstehen und die Manifestationen werden diskutiert , und der Schöpfer ist die Erscheinung und die Manifestation, die sich mit der Erscheinung manifestiert. Und seine Manifestation hat Manifestationen und Manifestationen; aber diese Manifestationen und Manifestationen sind nicht unabhängig von der Manifestation, sondern wie Wellen und Blasen auf der Meeresoberfläche, die sind nicht vom Meer getrennt, und laut Imam Khomeini (RA) in „Tafsir Surah“ Hamad“ dienen diese Beispiele nur zur Annäherung an den Geist, andernfalls liegt die Beziehung zwischen Erscheinung, Entstehung und Manifestation darüber hinaus. Philosophen glauben an eine Kette von Ursachen und es wird angenommen, dass diese Kette eine andere Ursache als das Wesen der Wahrheit ist, aber die Mystiker, basierend auf der Einheit der Existenz, sind der Meinung, dass das Prinzip und die wichtigste Wahrheit der allmächtige Gott ist. und sie führen uns zu seiner Manifestation, gemäß dem Vers: „Und wir befehlen nur einem ...“ Sie glauben, dass der Schöpfer nur eine Manifestation hat, die sie „erweiterte Existenz“ nennen.

Nach Ansicht des Mystikers manifestiert sich die Welt durch die gleiche Manifestation einer einzelnen Entität, und im Gegensatz zur Meinung des Philosophen, der an die Anzahl der Essenzen glaubt, ist die Ursache die gesamte Essenz oder, gemäß der Definition des Mystikers, „feste Entitäten“. sind die Accessoires des Höchsten Wesens, und alle Manifestationen sind die Manifestation der einzigen Wahrheit. . Aus der Sicht des Mystikers ist die barmherzige Seele bzw. die erweiterte Existenz und die Manifestation des Ganzen „das Recht der Schöpfung (das Recht, das alle Phänomene erschafft)“ und es gibt einen Rang im Träger der festen Adligen, deren Die Schöpfung ist „ein strahlendes Gesicht eines Barkeepers in einer Tasse.“ Demnach sind die Längs- und Querreihen und die vom Philosophen gewünschten Pluralitäten wie: Intellekte und Himmel Teil dieser (erweiterten) Existenz, und sie berücksichtigen dieser Glaube, der jenseits des Beweises und der Errungenschaft von Entdeckung und Intuition liegt, dass Essenzen mit einem einzigen Rukh Saqi bedeuten, dass sie mit einer Manifestation (erweiterte Existenz) existieren. Nach Ansicht des Mystikers besteht die Welt aus denselben Essenzen, die mit diesem existieren Manifestation. Aber der Philosoph, der an materielle Bewegung glaubt, die auf der Originalität der Existenz basiert, glaubt an flüssige Existenz. Der Glaube an essentielle Bewegung erfordert, dass wir eine einheitliche Existenz aus Flüssigkeit und Verbindung haben, deren Fluss kontinuierlich ist, und das ist dieser Punkt im Gegensatz zu den Anspruchstellern der neuen Schöpfung, die an kontinuierliche Existenz und Zerstörung glauben, also an die Wesensbewegung der Verbindung. Aber in der neuen Schöpfung gibt es eine kontinuierliche Trennung und – wie gesagt wurde – in der Wesensbewegung, es gibt Erneuerung, Entkleiden und Anziehen. Auf der einen Seite ist die Moderne eine Verbindung, auf der anderen Seite eine Trennung. In der einen Welt entsteht eine nach der anderen, und in der anderen Welt existiert und verschwindet sie eine nach der anderen, und sie befindet sich ständig inmitten von Überfüllung, Ausbreitung, Tod, Rückschritt, Fortschritt, Gefangenschaft und kurz gesagt , die Modernität desgleichen.

Daher wurde gesagt, dass die Handlung und Schöpfung in der Mystik – insbesondere in den Werken von Ibn Arabi – eine Reihe von Manifestationen und Erscheinungen der Wahrheit (Fathuh) im Bereich der Dinge und Manifestationen von Dingen ist, nicht die Schöpfung aus der Nichtexistenz; und da die Manifestation

und Erscheinung der Wahrheit dauerhaft ist und sich wiederholt, liegt die Unvermeidlichkeit immer in der neuen Schöpfung. Wenn diese Beziehung und dieses Verhältnis zwischen dem Schöpfer und den Phänomenen und der materiellen Bewegung nicht verwirklicht wird.

Geschöpfe haben Wahrheit wie der Schöpfer, und die Wirkung ist wie die ursprüngliche Ursache, und unter diesen Wirkungen ist die materielle Wirkung die einzige, die materieller Bewegung und Erneuerung unterliegt, und diese Erneuerung findet nicht im Rahmen mystischer Manifestationen statt, sondern Die Institution und das Wesen der Materie selbst sind unruhig, und das materielle Wesen ist ständig unruhig. Das Wesen ist die Wahrheit selbst, die Gott erschafft und schmiedet, und aufgrund seiner inhärenten Unruhe und seines ständigen Flusses ist die Schöpfung und Verfälschung des Wesens gleichbedeutend mit dem Schaffung und Verfälschung von Bewegung. Auf dieser Grundlage gibt die Neuschöpfung in der intuitiv-mystischen Weltanschauung und dem Glauben an die Manifestation Sinn, während die Wesensbewegung in der philosophischen Weltanschauung und dem Glauben an das Ursache-Wirkungs-System und auf der Grundlage der Originalität der Existenz begründet wird.

6- Nach Ansicht derjenigen, die über die neue Schöpfung sagen, ist das Höchste Wesen die ewige und ultimative Essenz, und außer Ihm liegen sowohl die Essenz als auch die Breite (im Sinne der Philosophie) in der Herrschaft von „Araad“. „, weil sie auf dem Wesen der Wahrheit basieren. Auf dieser Grundlage ergeben sich das Wesen und die Breite der Philosophie direkt und gleichermaßen aus der Manifestation des allmächtigen Gottes, der ein festes und ewiges Wesen ist, und weil dieses ewige Wesen „das“ ist den ganzen Tag Seiner Herrlichkeit“ und Seine Manifestation ist neu (Latkarar Fi Tajli), ständig in der Schöpfung. Es ist neu und seine Manifestationen erfolgen immer im Tod und im Rückschritt, im Entkleiden und Entkleiden.

Aber wenn man die materielle Bewegung betrachtet, war der Heilige Prophet keine Substanz und sie liegt jenseits jeder Kategorie. Darüber hinaus meinen sie eine materielle Substanz, keine einzelne Substanz, und sie ist fließend, nicht fest und ewig. Deshalb Die Bedeutung von Symptomen ist die Zugehörigkeit zur Substanz; das heißt, jene Attribute und Eigenschaften des Objekts, die keine Unabhängigkeit

von sich selbst haben und gemäß der Substanz in Bewegung und Entwicklung sind, und wie erwähnt, gemäß den Sadras und jenen, die glauben In der Bewegung der Substanz erschafft der Schöpfer die Substanz durch einfache Fälschung, und die Substanz ist von Natur aus unruhig und ständig. Sie befindet sich in der Moderne (Kleidung nach Kleidung) und die Symptome werden durch die Substanz in der Moderne und im Fluss verursacht, nicht direkt.

7- Die neue Schöpfung ist Tod und Rückkehr, Vernichtung und Überleben, und kurz gesagt, sie ist „Ausziehen und Tragen“. Er trägt und in der nächsten Reihenfolge ein Kleid über diesem Kleid. Es ist wie die Längensreihen, die jeder Rang einnimmt umfasst die unteren Ränge.

8- Das Feld der materiellen Bewegung ist die Potentialität des Materials und im Hinblick auf die Potentialität des Materials; und wenn dieser Aspekt nicht fähig ist und das Material das Niveau hat, zu dem es fähig ist, ist er tatsächlich, dann hat er keine Möglichkeit Boden für materielle Bewegung und diese Bewegung wird zu Ende gehen. Was die Auferstehung betrifft, kann sie als Errungenschaft einer materiellen Bewegung angesehen werden. Der Kontext der neuen Schöpfung ist jedoch so, dass alle Phänomene von Natur aus existieren und vollständig „intrinsisch“ sind Zügellosigkeit". Daher ist es Hazrat Haqq und seiner Manifestation zu verdanken, dass sie existieren, und diese Manifestation, aufgrund der inhärenten Nichtigkeit und Zügellosigkeit möglicher Wesen, werden von Moment zu Moment erneuert. Sobald diese Manifestation und Hilfe von Gott kommt wird abgeschnitten, alle Phänomene werden zerstört. Der Hintergrund der Bewegung ist die Bewegung der Substanz, die Potentialität der Objekte und entsprechend die Möglichkeit des Talents. Es ist in ihnen, aber die neue Schöpfung ist nicht von einem solchen Kontext abhängig, und Es geht um die inhärente Vernichtung der Dinge und darum, dass mögliche Phänomene aufgrund der zusätzlichen Erleuchtung Gottes, des Allmächtigen, immer Seine Gnade, Hilfe und Manifestation benötigen. Daher die inhärente Vernichtung. Sie sind dauerhaft und ihr Bedarf an der Die Gnade und Schöpfung von Hazrat Haqq ist ebenfalls dauerhaft, und diese Gnade ist dauerhaft, genau wie die neue Schöpfung oder Konstante.

Die Einheit von Existenz und wesentlicher Bewegung

Der Kern der theoretischen Mystik – der von Ibn Arabi und seinen Anhängern erklärt wurde – ist die Theorie der „Einheit der Existenz“. Dieses Thema wurde im Laufe der Geschichte der menschlichen Kultur auf unterschiedliche Weise angesprochen. Es gibt vier Arten der Einheit unter Muslimen:

1- Die Einheit der Existenz bedeutet die Einheit der Intuition; Diese Art der Interpretation – gemäß der Interpretation von Shahid Motahari – wurde von gemäßigten Mystikern geäußert und niemand hat dagegen Einwände erhoben. ; Aber die Bedeutung ist, dass das Wesen der Wahrheit eine unendliche Existenz ist und der Mystiker, der die Größe der Wahrheit erkennt, endliche Wesen als nichts und unbedeutend vor sich sieht. Diese Art von Einheit ist tatsächlich eine sichtbare und bestehende Einheit; Nicht die Einheit der Existenz.

2- Das gesamte Universum ist Gott gleich, und hier wird die Essenz der Einheit nicht isoliert von tatsächlichen Manifestationen und Manifestationen verwirklicht, und Gott ist die Gesamtheit der scheinbaren Welt! Diese Theorie wird der „Unwissenheit der Sufis“ zugeschrieben und von großen Mystikern geleugnet und exkommuniziert. Mulla Sadra betrachtet dieses Sprichwort als Blasphemie und Blasphemie.

3- Die Einheit der Existenz; Das bedeutet, dass die Existenz einer einzigen Wahrheit Ebenen hat. Und der Rangunterschied hängt nicht mit etwas außerhalb des Existenzkreises zusammen, sondern mit der Existenz selbst. Das heißt, dass auf allen Ebenen die gleiche Wahrheit existiert, sie sich jedoch in der Intensität und Schwäche dieser Wahrheit unterscheiden. Einige Ebenen sind reich und andere arm. Einige seiner Reihen sind stark und andere schwach; Vielmehr gibt es unterschiedliche Ebenen zwischen der starken und der schwachen Ebene, und diese Intensitäten und Schwächen hängen von der Quelle der Existenz ab, die das Wesen der Wahrheit ist; Je weiter sie von ihm entfernt sind, desto mehr neigen sie zu Schwäche und Armut. Mit anderen Worten: Was der Faktor des Privilegs ist, ist

dasselbe wie der Faktor des Teilens (wir sind in der Priorität gleich), und im Grunde gibt es nichts außerhalb des Kreises von Existenz und Existenz, das der Faktor des Privilegs und der Trennung sein möchte von Existenzen voneinander. Diese Aussage ist eine philosophische Interpretation der Theorie der Einheit in derselben Vielheit und der Vielheit in derselben Einheit. Und das bedeutet, dass, während die Vielfalt der Existenzebenen akzeptiert wird, alle diese Vielfalten in der Wahrheit der Existenz vereint sind und die Ebenen diese Wahrheit sind. Um näher am Geist zu sein, wenn wir die Existenz mit Sinneslicht vergleichen, sagen wir: Schwaches und starkes Licht teilen das Prinzip des Lichts, und gleichzeitig sind starkes Licht und schwaches Licht unterschiedlich und verschieden voneinander. Diese Unterscheidung ist stark und schwach; Aber diese Stärke und Schwäche liegt nicht außerhalb der Wahrheit des Lichts; Das heißt zum Beispiel, dass schwaches Licht nicht mit etwas vermischt ist, das Dunkelheit genannt wird, sondern schwaches Licht ist schwach in seiner Helligkeit und starkes Licht ist stark in seiner Helligkeit. In seinen Büchern schlug Sadrul Matalhin diese Theorie vor und verteidigte sie; Aber manchmal geht er noch einen Schritt weiter und verteidigt die persönliche Einheit der Mystiker; Es wird jedoch kein besonderer Schwerpunkt darauf gelegt. Wenn er auf dieser Grundlage beharrt, werden seine Diskussionen nicht mehr philosophisch, sondern mystisch. Daher ist seine Theorie der skeptischen Einheit tatsächlich eine degradierte persönliche Einheit der Mystiker auf philosophischer Ebene.

4- Die persönliche Einheit der Existenz: Dies ist die spezifische Theorie der Mystiker und die Meinung von Mulla Sadra, die von Ibn Arabi und seinen Anhängern erklärt wurde. Nach dieser Theorie ist die Existenz einer einzigen Wahrheit einfach und es gibt keine Vielfältigkeit darin, und diese einzelne Existenz ist die einfache und absolute Natur des Allmächtigen. Aber alles, was wir von Allah haben, sind tatsächlich Seine Erscheinungen und Manifestationen, nicht dass es sich um Wesen innerhalb oder sogar innerhalb der Existenz des Allerhöchsten handelt. Diese Theorie will die Vielheit nicht negieren und leugnen, führt aber wie die Theorie, die Vielheit in derselben Einheit und die Einheit in derselben Vielheit anzuzweifeln, zu dem Unterschied, dass die Einheit auf das Existenzprinzip und die Vielheit auf Erscheinungen zurückgeht. Das heißt, die realen Dokumente der Existenz gelten nur für Gott, und alles andere als Gott sind die Erscheinungen und Manifestationen

dieser Existenz, und die Dokumente der Existenz sind durch die Vernunft zulässig, und natürlich sollte beachtet werden, dass virtuelle Dokumente dies tun nicht. Es handelt sich um eines der falschen und ungültigen Dokumente. Das heißt, aufgrund der Tatsache, dass Massen die Erscheinung und Manifestation dieses einzelnen Wesens sind, werden sie auch als Existenz bezeichnet, aber in Wirklichkeit gibt es keine andere Existenz als die Existenz des Allmächtigen. Der Hauptunterschied zwischen dieser Theorie und der Theorie der Einheit der Existenz besteht darin, dass in der Theorie der Existenz das Prinzip der Existenz die Einheit ist und ihr Unterschied als Stärke und Schwäche der Existenz betrachtet wird; Das heißt, die Existenz ist eins und es gibt viele Ebenen der Existenz; Aber in dieser Theorie wird die Vielfalt der Existenzebenen negiert und geleugnet, und Vielfalt bezieht sich nur auf Erscheinungen und Erscheinungen, nicht auf das Wesen der Existenz. Daher akzeptiert diese Theorie grundsätzlich keine Ebenen der Existenz, so dass Einwände wie die Auflösung des wahren Wesens in anderen Wesen oder die Vereinigung seines heiligen Wesens mit den Wesen bestehen. In dieser Theorie ist die Existenz eine reine Einheit, aber sie hat eine Entstehung; Und sein Aussehen hat Ebenen; Und Kreaturen sind die Manifestationen dieser Erscheinungen.

Aber was den zweiten Teil der Frage betrifft, nämlich die wesentliche Bewegung: Diese Theorie gilt als eine der philosophischen Initiativen von Sadr al-Maltahin, und um sie zu erklären, muss zunächst die Bedeutung der Bewegung durch die Philosophen und dann die wesentliche Bewegung bestimmt werden kann erklärt werden. Aber kurz gesagt, die bereitgestellte Definition für Bewegung. Hingabe ist eine allmähliche Abkehr von der Macht zur Aktion, das heißt, wenn in einem Wesen ein Talent für einen Zustand vorhanden ist, der ihm jetzt fehlt, und dieses Wesen sich allmählich damit zufrieden gibt, diesen zu erreichen Zustand, das nennt man Bewegung. Und das unterscheidet sich von der populären Vorstellung von Bewegung, die als räumliche Verschiebung eines Objekts bezeichnet wird. Das heißt, es ist möglich, dass eine Entität in Bewegung ist, während sie sich noch an einem Ort befindet. Ändern Sie beispielsweise die Farbe oder Größe und... Mulla Sadra glaubt, dass alles, was in dieser Welt der Natur, d. h. in der Welt der Natur, ist, immer in Ceylon ist; Sogar nicht nur die Symptome und Zustände natürlicher Objekte sind variabel, sondern ihre Essenzen selbst entwickeln und verändern sich ständig, und wenn die Essenzen von Objekten nicht variabel wären, würden sich

die Zustände, Attribute und Symptome nicht ändern; Und Wesen und Körper sind nicht nur variabel, sondern sie sind dasselbe wie Bewegung und Veränderung, Werden. Einfacher ausgedrückt: Wenn sich die Farbe eines Objekts ändert, ändert sich nicht nur die Farbe, die ein äußeres Attribut des Objekts ist, sondern das Objekt selbst ist konstant, sondern tatsächlich die Entität und Essenz des Objekts, das sich verändert, und diese Bewegung und Veränderung manifestiert sich in der Farbänderung dieses Objekts. Und selbst wenn Sie keine Veränderung in den äußeren Zuständen eines Objekts feststellen, gibt es dennoch Veränderungen und Bewegung in der Entität und im Wesen des Objekts, und die Entität der Welt ist im Grunde eine instabile Entität, die sich bewegt und transformiert, und das Zeichen dafür sind die gleichen auffälligen Veränderungen der Symptome (d. h. Farbe, Gewicht, Größe, Ort, Zeit usw.) Denn solange die Tinte nicht in Bewegung ist, kann sich keine Breite bewegen und ändern. Denn es muss etwas geben, das Bewegung erzeugt, das selbst Bewegung hat. Früher sagte man, ein Körper sei entweder fest oder variabel, was bedeutete, dass der Teiler der Bewegung ein Körper sei, der entweder variabel oder nicht variabel sei. Aber in Sadras Philosophie ist die Existenz entweder fest oder fließend (das heißt, die Aufteilung der Bewegung ist Existenz und Existenz, nicht Körper). Die feste Existenz entspricht der übernatürlichen und die fließende Existenz entspricht der Welt der Natur vom Anfang bis zum Ende. Das Ergebnis ist, dass die gesamte Welt der Materie und die physische Welt eine einzige Wahrheit sind, die Bewegung, Fluss und Transformation vom Kopf bis zum Ende darstellt. Zehe. Der Ursprung dieser Bewegung ist reine Macht, die keine andere Wirklichkeit hat als Macht zu sein (Primärmaterie) und ihr Ziel ist reine Wirklichkeit, die frei von jeglicher Macht ist (totaler Absolutismus), also die ganze Welt der Materie mit allem. Wenn es Juwelen und Symptome darin gibt, wird es eine einzige und vergängliche Wahrheit sein, die von der Stufe der reinen Macht zur Wirklichkeit übergeht, die keine Macht hat.

Mulla Sadras Koranzitate zur Erklärung der materiellen Bewegung

Im Sinne von Mulla Sadra haben wir zwei Arten der Auferstehung, eine davon ist die allgemeine Auferstehung der Welt, das heißt die Rückkehr der Welt zu Gott, was sehr wichtig ist. Wenn wir sagen, dass sich der Berg oder das Meer bewegt, bedeutet das, dass es irgendwo angefangen hat und irgendwohin geht. Oder wenn

wir sagen, dass der Himmel in Bewegung ist, bedeutet das dasselbe. Natürlich ist mit dieser Bewegung nicht die Bewegung der Erde in dem Sinne gemeint, dass heute Sommer und morgen Winter ist oder dass jetzt Tag und nach ein paar Stunden Nacht ist, sondern es soll eine Bewegung sein körperliche Bewegung. Die Bedeutung von Bewegung ist im Wesentlichen auch Evolution. Wenn Sie beispielsweise einen Kieselstein in der Hand halten, ist dieser Kieselstein nicht fixiert, sondern im Moment ist er seinem Wesen nach Bewegung, und diese Bewegung unterscheidet sich von Verschiebung und Positionsbewegung. Als Ergebnis der wesentlichen Bewegung verändern und entwickeln sich alle Geschöpfe der Welt ständig weiter, und diese Bewegung bedeutet evolutionäre Transformation.

Aber gleichzeitig ist die Transformation rückläufig und nicht evolutionär. Wenn die Bewegung keine Evolution ist, ist sie rückwärts. Angenommen, ein Birnenkern wird auf den Boden gelegt. Seine evolutionäre Bewegung besteht darin, dass er sich heute spaltet, morgen ein Setzling wird, dann ein Baum wird und schließlich Früchte trägt, aber wenn Sie sehen, dass er sich umgedreht hat, das heißt, er ist ausgetrocknet und nicht mehr da grün, dann hat es sich zurückgedreht und dieser Birnenkern hat eine elastische Bewegung angenommen. In diesem Fall wird daraus keine Birnenfrucht mehr.

Alle Lebewesen haben eine evolutionäre Bewegung

Aber die wesentliche Bewegung ist evolutionär, was bedeutet, dass sich die ganze Welt in Richtung Perfektion bewegt, und das ist die optimistische und schöne Sicht, die Mulla Sadra auf die Welt hat. Natürlich kann es in der Sammlung dieses Zyklus der Perfektion eine Strömung geben, die etwas Hässliches passieren lässt, aber die Augen müssen gewaschen werden und wenn Sie Ihre Perspektive ändern, werden Sie sehen, dass die ganze Welt vor der Perfektion steht. Daher gilt diese Bewegung für die ganze Welt und ist nicht spezifisch für den Menschen. Auch Tiere und Bäume stehen vor der Perfektion. Derselbe Birnbaum, den ich als Beispiel genannt habe, steht ebenfalls vor der Vollkommenheit, der aus einem Kern eine Frucht wird und man sie verwendet, und wenn man sie isst, wird diese Frucht zu einem Gedanken. Daher ist der Gedanke, der von Ihnen kommt, die Birne, die Sie probiert haben und die zu einem Gedanken geworden ist.

Tatsächlich war es eine materielle Birne, aber hier wurde es ein Junggeselle. Der Gedanke hat keine Größe und keinen Ort, keine Zeit und keinen Raum, aber der Gedanke ist Gedanke. So wächst das Tier, gibt Milch und Sie nutzen sie. Es ist eine wichtige Theorie, dass der Mensch ein einziges und materielles Bindeglied und eine einzige Produktionsfabrik ist. Nach den Worten des verstorbenen Professors Allameh Tabatabai sagte man früher, dass diese Welt ein Fluss sei, der Junggesellen hervorbringe, aber das letzte Glied, das Junggesellen hervorbringe, sei die Menschheit. Kein Lebewesen außer dem Menschen bringt Singles hervor. Er und sein Körper sind materiell, aber er hat eine Kraft, nämlich sein sprechendes Ego, und sein sprechendes Ego erschafft das Unverheiratete. Es gibt viele Gedanken auf der Welt und Technologie ist die Materialisierung von Gedanken, aber der Gedanke selbst war ein einziger.

Beweis der materiellen Bewegung mit dem Koran

Die Tatsache, dass es jetzt ist und Sie die Technologie sehen, ist ein einziger materialisierter Gedanke. Es ist interessant, dass es im Koran einen Vers gibt, den Mulla Sadra mehrmals verwendet hat. Er sagt: „Tari al-Jebal gilt als solide, und es ist das Datum, an dem die Wolken vorbeizogen.“ Das heißt, wenn man den Berg betrachtet, denkt man, er sei solide, aber er bewegt sich wie eine Wolke, aber du verstehst nicht. Mulla Sadra sagt, dass Bewegung materielle Bewegung ist und nicht Positionsbewegung und Bewegung der Erde bedeutet. Auch die Pflanze ist die gleiche und dieses Problem existiert in verschiedenen Versen.

Diese Sichtweise ist die Sichtweise höchster Weisheit gegenüber der ganzen Welt, und wenn wir von Bewegung sprechen, bedeutet das, dass es einen Anfang und ein Ende gibt. Die Weltanschauungstheorie der transzendentalen Weisheit besagt, dass die Welt einen Anfang und ein Ende hat. Sein Anfang ist derselbe wie sein Ende, das heißt, es geht dort weiter, wo es hergekommen ist. Gott ist dort, wo er herkommt. Gott ist, wohin er geht. Es bedeutet, dass Berge und Meere zu Gott gehen. Es wird einen Tag geben, an dem es nichts außer Gott geben wird, der auch im Koran sagt: „Alle Erhabenen sind hier und dort werden die Angesichter des Allerhöchsten bleiben.“ Diese Theorie ist dieselbe Theorie von Mulla Sadra, für die es viele Argumente gibt.

Der Mensch ist der Verbindungspunkt zwischen Ursprung und Auferstehung

Daher ist es die Bewegung der ganzen Welt, die die ganze Welt bewegt. Inzwischen gibt es ein anderes Wesen, das den Verbindungspunkt dieser evolutionären Bewegung der Welt zum Ursprung und Ziel darstellt. Es hängt mit dem Ursprung zusammen, denn Gott hat sich diesem Wesen offenbart und ihn zu einem irdischen Gott gemacht, und wir nennen seinen Namen „Khalifahullah“, was einen irdischen Gott bedeutet. Dieser irdische Gott ist auf der einen Seite mit dem Ursprung und auf der anderen Seite mit dem Ziel verbunden. Auf der anderen Seite, die mit dem Ursprung verbunden ist, hat sie die Macht, das Ziel, das den Menschen darstellt, aufzunehmen und dorthin zu bringen. Der Mensch ist ein Wesen, das ein Gott auf Erden und ein irdischer Gott ist, und der Grund, warum ich ihm diesen Titel gebe, ist, dass Gott sagt: „Und der Herr sagte zu den Engeln: ‚Ini Jaael im Land des Kalifen‘.“ " Dadurch hat dieser irdische Gott ein göttliches Gesicht und ein menschliches Gesicht. Der kreative Aspekt ist derjenige, der die Welt nimmt, das heißt, die Welt ist die Nahrung, die er isst. Wenn Sie Lebensmittel definieren, werden Sie feststellen, dass diese aus mehreren Stoffen bestehen, die Wasser, Erde usw. enthalten. Deshalb nimmt der Mensch die gesamte Erde und verwandelt sie in einen Junggesellen. Außerdem bewegt es sich in der Zwischenzeit selbst und bewegt sich mit dem, was es tut.

Aber es gibt noch eine andere Auferstehung, nämlich die Auferstehung der Menschheit selbst, und dass „Inna Allah und inna ilayahe rajeeon“ sich auf die Auferstehung der Menschheit selbst bezieht. In anderen Versen sagte er: „Und diese beiden Verse beziehen sich auf die Auferstehung aller Welten.“ Aber die Auferstehung, die spezifisch für die Menschheit ist, ist dieselbe wie im Eröffnungsvers. Es bedeutet, dass wir gekommen sind, um für einen anderen Ort geschaffen zu werden wir sind zehn Es ist interessant, dass das Wort der höchsten Weisheit lautet: Wenn Menschen sich auf sich selbst beziehen, werden sie in sich spüren, dass sie nicht dafür geschaffen sind. Wenn er sich auf sich selbst bezieht, wird er sehen, dass Sie bleiben wollen und das ist unser natürliches Gefühl und es liegt in unserer Natur, bleiben zu wollen und die Menschheit ist entstanden und nicht untergegangen, sonst wäre sie nicht erschaffen worden. Die Art und Weise, wie der Mensch sich hier verwirklicht, ist die gleiche wie dort. Wie es dort ist, hängt

davon ab, wie es in dieser Welt aufgebaut ist. Deshalb müssen wir uns darüber im Klaren sein, wie wir uns selbst aufbauen. Wenn wir uns hier schön machen, werden wir uns dort für immer wohlfühlen. Aber in einem Vers sagt er auch: „Und wer in diesem Fall blind war, der ist blind im Jenseits, und wir gehen deswegen in die Irre.“ Das bedeutet, dass wir uns selbst blenden können, und in diesem Fall werden wir uns nicht wohl fühlen dort auch. Die Tatsache, dass wir Hadithe haben, dass manche Menschen am Tag der Auferstehung in Form von Eseln oder Schweinen begraben werden, ist eigentlich ihr eigener Grund. Wir sollten nicht vor der Verantwortung davonlaufen, sondern uns auf uns selbst beziehen. Leider sind wir durch unsere eigene Hand unwissend geworden. Wir sehen mit eigenen Augen, wie eine Gruppe und eine Gesellschaft Zeit braucht, um unwissend zu werden, auch wenn einige Menschen versuchen, sich dessen bewusst zu werden. Aber wenn man sich die Gesellschaft ansieht, ist es so, dass viele Menschen versuchen, unwissend zu sein.

Das größte Humankapital ist die Intelligenz

Es gibt viele Menschen, die versuchen, unwissend und nicht wach zu sein. Wenn du schläfst, bettelst du darum, dass dich niemand weckt, und so ist es auch in spirituellen Angelegenheiten. Viele Menschen schrecken vor dem Denken zurück und haben nicht die Geduld zum Denken und Nachdenken. Weil dieses Verfahren ein einfacheres Verfahren ist. Der Dichter sagte auch sehr schön: „Arm ist der Mensch, der von der Vernunft gefangen ist, glücklich ist der Mensch, der zum Esel geworden ist.“ Daher ist Humankapital Vernunft, aber ich weiß nicht, warum viele Menschen vor diesem Kapital davonlaufen und das, wovor die Leute am meisten davonlaufen. Es ist auch rational. Auch viele Menschen, die das Volk aufwecken wollten, wurden getötet und hingerichtet. Was machte Sokrates? Er hat dich angefleht, mich nicht zu töten, ich wollte dich nur aufwecken, aber sie hatten Angst vor der Vernunft und sagten nicht einmal, lass uns mal sehen, was er sagte.

Schmerz und Sorgen sind ein Segen. Wenn Sie keine Zahnschmerzen verspüren, sind alle Zähne verloren. Wenn Sie den Schmerz nicht spüren, wird die Krankheit Sie zerstören, daher ist der Schmerz ein großer Segen. In der Spiritualität nennen wir Schmerz Sorge. Wenn es uns um Verständnis geht, denken wir an Dinge, die sicher sind, und viele Dinge sind auch klar wie die Sonne, und wir zweifeln nicht

daran. Wenn wir also in dieser Welt Unwissenheit haben und selbst unwissend bleiben wollen, werden wir im Jenseits keinen Trost finden.

Mein Brief über höchste Weisheit

Die transzendente Weisheit ist die Schule von Mulla Sadra, die auf der Grundlage der „Existenz“ und ihrer Unterscheidung von „Essenz“ basiert. Nach ihm wurde diese Schule von muslimischen Gelehrten gefördert. Vor Mulla Sadra waren Philosophen nicht in der Lage, den Unterschied zwischen den beiden Konzepten zu verstehen, aber Mulla Sadra hat die Grenze zwischen diesen beiden Konzepten gut verdeutlicht. Seiner Ansicht nach ist das offensichtlichste Problem der Welt das Problem der Existenz, das wir mit unserem Wissen über Präsenz und innere Wahrnehmung verstehen und nicht beweisen müssen. Aber es ist seine Natur, die Vielfalt und Vielfältigkeit der Phänomene hervorruft und jedem Wesen eine besondere Form verleiht. Alle Phänomene der Welt haben ein gemeinsames Prinzip, das „Existenz“ genannt wird, und die Existenz ist einzigartig, weil sie vom Schöpfer (d. h. dem einzigen Gott) stammt, aber die Eigenschaften jedes dieser Phänomene zeigen den Unterschied zwischen ihrem Wesen und ihrer Natur. Nach dieser Sichtweise ist das Prinzip die Existenz von Objekten und die Natur der Existenz wird als Ergebnis betrachtet.

Im Folgenden werden wir jedoch die Philosophie der großen Philosophen diskutieren, die in der Theorie der substantiellen Bewegung erwähnt wurden.

Aristoteles

Aristoteles oder (Aristoteles; Aussprache: Aristoteles, geboren 384 v. Chr. – gestorben 322 v. Chr.) war einer der antiken griechischen Philosophen. Er gilt als einer der bedeutendsten westlichen Philosophen. Im Alter von achtzehn Jahren trat er in Platons Akademie ein und erwarb Wissen. Er besuchte zwanzig Jahre lang Platons Schule und machte in den theoretischen Wissenschaften schnell so große Fortschritte, dass Platon ihm den Titel „Wissenschaftler“ verlieh. Er war vier Jahre lang Lehrer Alexanders des Großen. Seine Schriften liegen in verschiedenen Bereichen und Disziplinen, darunter Physik und Metaphysik, Poesie, Literatur, Biologie, Logik, Wissenschaft des Ausdrucks, Politik, Regierung und Ethik. Aristoteles war neben Sokrates und Platon einer der einflussreichsten und größten

Philosophen des antiken Griechenlands, daher trägt Aristoteles den Titel des ersten Lehrers. Aristoteles bezeichnete die Philosophie als „Er definierte das Wissen vom Dasein.“

Biografie, Tagebuch

Aristoteles im Jahr 384 v. Er wurde in einer wohlhabenden Familie aus Stagyros/Astaghir, einer Stadt im Norden Griechenlands, geboren. Im Alter von 18 Jahren wurde er an Platons Akademie (Kultur) in Athen geschickt und studierte dort 20 Jahre lang. Nach Platons Tod im Jahr 347 ging Aristoteles, da er nicht in der Lage war, die Leitung der Akademie zu übernehmen, nach Essos in Kleinasien und heiratete Pythias, die Nichte des damaligen Herrschers. Im Jahr 343 nahm er auf Einladung Philipps des Großen an der Ausbildung Alexanders des Großen teil. Nach seiner Rückkehr nach Athen im Jahr 335 gründete er seine eigene Schule namens Lyceum. Im Jahr 323 und nach dem Tod Alexanders, der Athen seinem Reich angegliedert hatte, flammte das Feuer antimazedonischer Gefühle auf und erfasste Aristoteles. Er musste in Chalkis Zuflucht suchen und starb im folgenden Jahr (322) im Alter von 62 Jahren.

Werke des Aristoteles

Die Werke des Aristoteles sind vielfältig und umfassen alle griechischen Kenntnisse und Wissenschaften (außer Mathematik) und umfassen im Wesentlichen Logik, Naturwissenschaften, Theologie und Ethik.

Unter ihnen sollten wir die Kunst der Poesie, die Kunst des Redens, das Buch der Ethik, der Politik und der Metaphysik erwähnen.

Logik: Kategorien, Polemik, erste und zweite Analogien, Theoreme, Widerlegung von Irrtümern, die im Buch Organon (Organon bedeutet Werkzeug) zusammengefasst sind.

Aristoteles kann als einer der ersten analytischen Philosophen angesehen werden. Er ist auch Logiker. Er zeichnete für seine Zeitgenossen ein Weltmodell, indem er die Erde im Zentrum des Universums betrachtete und verschiedene Konstellationen für Himmelskörper anordnete (z. B. das Sternbild der Sonne, das Sternbild der Konstanten usw.). Aristoteles betrachtete die vier Grundelemente

des Universums als Wasser, Feuer, Erde und Luft sowie das fünfte Element namens Äther, aus dem seiner Meinung nach die Himmelskörper bestehen.

Aristoteles beginnt seine Philosophie mit der Kritik der Ideenhypothese. Es gibt keine wahrnehmbaren Fakten, was existiert, ist kein Beispiel, sondern Weisheit und Detailliertheit. Er sagte: „Wissenschaft gehört nur zu den Allgemeinheiten, und um etwas zu erkennen, muss man sie als Ganzes untersuchen.“ Die Festlegung der Regeln, die die richtigen Beziehungen zwischen allgemeinen und persönlichen Fragen bewahren, ist eine besondere Logik, die niemand besser erforscht hat als Aristoteles. Es ist diese Logik, die als eines der wertvollen und kostbaren Geschenke dieses Philosophen an die Welt der Menschheit gilt.

Grundlegende Fehler

Der Einfluss der grundlegenden Fehler des Aristoteles führte trotz seiner Erfolge allgemein zu einer wissenschaftlichen Stagnation über Jahre und Jahrhunderte hinweg. Weil diese grundlegenden Fehler als Grundlage des Wissens für letztere akzeptiert wurden; dass sie zu falschen wissenschaftlichen Antworten führen. Wie Bertrand Russell sagt: „Fast alle intellektuellen Entwicklungen mussten mit Aussagen aus den Lehren des Aristoteles beginnen.“ Russell bezieht sich auch auf die aristotelische Ethik mit dem Titel „hasserfüllt“ und glaubt, dass die Logik des Aristoteles zweifellos eine veraltete Version des Ptolemäus ist. Russell schreibt: „Diese Fehler von Aristoteles machen es schwierig, ihn historisch zu beurteilen, bis wir uns daran erinnern, dass viele seiner Entwicklungen auf dem Wissen seiner Vorgänger basierten.“

Zu seinen Lebzeiten hatte Aristoteles viele falsche wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Überzeugungen, die uns heute bekannt sind. Darunter kann erwähnt werden, dass Aristoteles davon überzeugt war, dass der Indische Ozean auf das Land wie Seen beschränkt ist. Er begründete viele Probleme der Physik, Metaphysik, Biologie, Regierung, Politik und Ethik auf der Grundlage falscher Grundinformationen und seine Nachfolger blieben hartnäckig. Gegen seine gegensätzlichen Ansichten kämpften sie jahrhundertlang fanatisch.

Die Philosophie von Masha

Die Mascha-Philosophie oder Mascha-Schule ist eine Philosophieschule, die von den Lehren des Aristoteles inspiriert ist. Außerdem ist die Mashai-Philosophie eine der bedeutendsten Perioden oder Schulen der islamischen Philosophie, die aus der griechischen Philosophie, insbesondere Aristoteles und seinen neuplatonischen Interpretationen, hervorgegangen ist.

Etymologie des Wortes

Das Wort Masha bedeutet Wanderer oder sehr Wanderer. Im Alter von 53 Jahren gründete Aristoteles nach seiner Rückkehr nach Athen seine eigene Schule, das Lyzeum. Aristoteles ging beim Unterrichten normalerweise zu Fuß, und aus diesem Grund wurde das „Lyceum“ als „Gehschule“ bekannt. Auf diese Weise werden die Anhänger des Aristoteles Wanderer genannt, und im Griechischen heißt dieses Wort „peripatticos“. Es wird auch gesagt, dass sie Mascha genannt wurden, weil sie auf Argumentation zurückgriffen und Gedanken nutzten, um die Wahrheit herauszufinden, was bedeutet, dass sie in gewisser Weise dachten.

Attribute

In der Aristotelischen und Masha-Philosophie wird mehr Wert auf Argumentation und Beweis gelegt, während in der platonischen Philosophie und der Aufklärungsphilosophie neben Argumentation auch Entdeckung und Intuition möglich sind. In der Ishraghi-Methode reichen für die Erforschung philosophischer Fragen und insbesondere der göttlichen Weisheit nicht nur rationales Denken und Denken aus, sondern auch die Führung des Herzens und die Bemühungen der Seele und ihre Reinigung sind notwendig und notwendig, um die Wahrheiten zu entdecken.

Die Unterteilung der Philosophie in unlogische und erhellende Philosophie ist eine der Unterteilungen der islamischen Philosophie. Tatsächlich werden die Anhänger des Aristoteles im Allgemeinen Masha'i und die Anhänger Platons als Aufklärung bezeichnet. Über den Namen Mascha gibt es verschiedene Sprüche. Einer der Gründe für diesen Namen ist die besondere Gewohnheit des Aristoteles in der Lehre erwähnt. Es wird gesagt, dass Aristoteles zu Fuß ging, während er Philosophie lehrte. Einige sind der Ansicht, dass ihre Philosophie als Philosophie des Gehens bekannt wurde, weil der Intellekt und das Denken dieser Philosophen

ständig in Bewegung waren. Denn die Wahrheit des Denkens ist die Bewegung hin zu Prämissen und von Prämissen zu Ergebnissen. Unter den islamischen Philosophen gelten Kennedy, Farabi, Ibn Sina, Khwaja Nasir al-Tusi und Ibn Rushd al-Andalusi als die Großen der Mascha'i-Philosophie. In der islamischen Welt ist Maschas Philosophie unter dem Namen Ibn Sina bekannt und wird gelehrt.

Plato

Platon ist einer der großen Philosophen Athens im klassischen Zeitalter Griechenlands. Laut Diogenes Laertius war sein richtiger Name Aristokles, und wegen seines kräftigen Körpers erhielt er den Spitznamen Platon (P. M.). Viele halten ihn auch für den größten Philosophen der Geschichte. Zusammen mit seinem Lehrer Sokrates und seinem Schüler Aristoteles ist er einer der drei großen Philosophen des antiken Griechenlands. Der Philosoph Shah und die Theorie sind wie zwei Hauptideen in seinen Werken

Leben

Platon wurde 427 v. Chr. in Athen in einer mächtigen politischen und aristokratischen Familie geboren. Es wird gesagt, dass sein ursprünglicher Name Aristokles war, der Platon später aufgrund seiner Statur bekannt wurde, abgeleitet vom Adjektiv „breit“ (πλατύς[]) in der griechischen Sprache. Als Kind war er sehr begabt und sein Vater besorgte ihm Nachhilfe in Musik, Philosophie, Gymnastik und Literatur. Pythagoras beeinflusste ihn und im Alter von zwanzig Jahren wurde er Schüler von Sokrates, um seine Ausbildung abzuschließen. Diese Verbindung und Jüngerschaft dauerte acht Jahre lang, obwohl diesbezüglich Zweifel bestehen. Im Jahr 399 v. Chr. wurde Platon Zeuge der selbstverschuldeten Hinrichtung seines Lehrers Sokrates durch das Urteil des athenischen Gerichts und schrieb darüber, dass Sokrates das Angebot zur Flucht aus Athen ablehnte. Nach der Hinrichtung von Sokrates verließ Platon Athen und ging nach Megara. Er bereiste mehrere Jahre lang griechische Städte und fremde Länder wie Megara, und nach einer Reise nach Sizilien im Jahr 387 kehrte er im Alter von vierzig Jahren nach Athen zurück und gründete eine philosophische Schule namens Akademie. Seine Lehrtätigkeit dort wurde aufgrund seiner beiden Reisen nach Sizilien in den Jahren 366 und 361

verschoben. Platon starb im Jahr 347 und überließ die Leitung seiner Akademie Speosippus, der auch sein Neffe und Schüler war.

Auswirkungen

Platons Werke haben die Form eines Dialogs (Debatte) und laut Taylors Aussage verfügen wir über die vollständige Sammlung von Platons Büchern; Es wird davon ausgegangen, dass wir alle seine Gespräche haben, obwohl es keinen Bericht über seine Lehrtätigkeit an der Akademie gibt.

Das wichtigste Buch Platons ist die Abhandlung über die Präsidenten. Dieses Buch enthält 10 Dialoge. In allen Werken sind die Gespräche des Sokrates mit verschiedenen Personen im Detail und unter Nennung ihrer Namen zu sehen. Die Abhandlung des Präsidenten ist ein Dialog über Gerechtigkeit, Tod, Nachahmung, Autokratie usw., der sich normalerweise um Sokrates dreht. Diese Abhandlung ist das Ergebnis von Gesprächen von Sokrates mit Platons Bruder Glaukon, Simias, Hippokrates und mehreren anderen Personen.

Ein weiteres Werk Platons ist Bankett oder Symposium, eine Abhandlung über die Liebe. Diese Abhandlung hat einen Erzählmodus und eine Geschichte, die auf einer der Partys in Athen spielt, wo auch Sokrates anwesend ist. In Teilen des Buches sehen wir das Gespräch zwischen den Personen der Geschichte

Unter anderen Werken Platons können wir Laches über Tapferkeit erwähnen, was natürlich nicht schlüssig ist; Auch Ion gegen reisende Dichter und Dichter, Kratolus bezüglich der Sprachtheorie und Phaidros, der sich auf die Natur der Liebe bezieht; genannt. Es ist wahrscheinlich, dass Phaedrus zwischen Platons erster und zweiter Reise nach Sizilien geschrieben wurde. Es ist nichts wert; Abgesehen von den genannten Werken verfügt Platon über Dutzende weiterer Werke. Er schlug eine Theorie namens Ähnlichkeitstheorie vor, in der er erwähnte, dass der Mensch ein Abbild in einer anderen Welt hat. In dieser Theorie haben Menschen, Tiere und jedes andere Lebewesen ein perfektes Vorbild (wie eine Vorlage), aus dem die Lebewesen auf der Erde geformt werden.

Platons theoretische Philosophie

(dialectique) intellektuelle Argumentation, eine der wichtigsten Fragen jeder Wissenschaft ist die Auseinandersetzung mit der Methode dieser Wissenschaft. Wenn Philosophieren eine Art des Denkens ist und der Zweck des Denkens darin besteht, die Wahrheit zu entdecken, dann ist es unumgänglich, eine Methode anzuwenden. Schauen wir uns nun an, was die besondere Methode von Platon ist.

Die Methode, die in den vier Perioden Platons nach und nach perfektioniert wurde, wird Dialektik genannt. Platons Dialektik ist nicht dasselbe wie die sokratische Dialektik. Diese Methode bedeutet Forschungstechnik

Durch Fragen und Antworten, die manchmal miotisch sind, das heißt „Geburtshilfe“, also die Führung der Partei (der Dialog ist wirklich ein Thema), ist die dialektische Methode die einzige Methode, die dem Prinzip gerecht wird, indem man die Hypothesen außer Acht lässt Erreichen Sie stabile Ergebnisse und nur auf diese Weise nutzen die Techniken die Wissenschaften. Die platonische Dialektik ist nicht nur ein rationales Verhalten, sondern eine Art Transformation, die in ihm stattfinden sollte. Die Dialektik ist ein kontinuierlicher Sprung, der die Seele vom „Grundstein des Seins“ befreit. Im Menschen und im Menschen, um die Position zu erreichen, in der er die Vision der Wahrheit und das Wissen um das Wesen des Seins verwirklicht, muss er auf diese Weise Hindernisse überwinden. Mit anderen Worten, mit dieser Bewegung möchte er sich über den Schein erheben und Massen und erheben sich mit der Kraft der Wahrheit und Liebe zum höchsten Prinzip und werden wie Gott. In diesem dialektischen Prozess wird ein Und „dass die Seele eines Menschen gereinigt wird und schließlich lernt, dass alles aus dem höchsten Fundament stammt, und nach Platons Meinung Kein anderes Wissen kann aus der Dialektik besser gewonnen werden als der „Höhepunkt des Wissens und die Krone des Wissens“. Terry präsentiert die Dialektik und zwischen der Welt und der Welt, „zusammen sehen“ und „zusammen sehen“, den dialektischen Mann hat die Fähigkeit: Der Philosoph macht einen Unterschied und sagt deshalb, er habe die Fähigkeit, auf den Kopf zu schauen und ein Kämpfer zu sein, und andere haben diese Fähigkeit nicht. Beim Schauen geht es nicht darum, die Aufteilung der Massen aufzuzählen und Arten zu lehren, vielleicht diejenigen, die die Arten und Typen eines Ganzen aufzählen können, ohne in einen Zustand des Philosophierens zu geraten. Es scheint, dass Platon in seiner philosophischen

Gestaltung der Methode namens Dialektik folgt, aber wir können Platon nicht als den ersten Schöpfer der dialektischen Methode betrachten, da Heraklit, wie aus dem Studium der Geschichte der Philosophie hervorgeht, möglicherweise seiner Argumentation nach über sie verfügen kann. Als Begründer der Existenztheorie galt er als Begründer der Dialektik. Dieses Problem verbreitete sich auch im Herrschaftsbereich von Elayan. Dort, wo Zenon seinen Lehrer Parmenides gegen die Pythagoräer verteidigt, und auch in den Dialogen zwischen den Sophisten und Sokrates finden wir viele Spuren der Anwendung der dialektischen Methode.

Er führte ein philosophisches Gespräch. In Platons Philosophie ist Argumentation keine Gesprächskunst, sondern eine Methode und eine Wissenschaft. Platon zeigt im Dialog der Republik, wie man ausgehend von den detaillierten Regeln der Wissenschaft zu einer allgemeineren Wissenschaft gelangen kann. Jetzt wissen wir, wie die dialektische Methode aussieht, das heißt, den Geist zu zwingen, das Ganze durch das Besondere zu erfassen, und daher glaubt Platon: Philosophen müssen Herrscher werden, um vernünftiges Wissen und Anerkennung zu erlangen. Wenn dies geschieht, wird die Befreiung aus dem Gefängnis der Höhle durch das Studium der Dialektik geschehen, und eine Person wird sich nicht nur der Formen oder Universalien bewusst sein, sondern sie auch „kennen“ und „verstehen“, sondern auch den Inhalt der Dialektik, wenn eine Person hat wahres Wissen. Sie verstehen die Leistung. Das heißt, wenn ein Mensch ohne die Hilfe der Sinne und mit Hilfe der reinen Vernunft absolute Entdeckungen und absolute Güte und eine vernünftige Welt erreicht.

Sein und Werden

Jean Val befasst sich mit einer der Fragen der Metaphysik, die auch in Platons Philosophie behandelt werden sollte, der Diskussion über Existenz und Werden, die erstmals von Heraklit auf völlig philosophische Weise vorgeschlagen wurde. Nun kommen wir zu einem Teil von Platons Kommentaren: In Phaidon teilte Platon die Wesen in wahrnehmbare und vernünftige Wesen ein, und das Wort „Existenz“ wurde auf überraschende Weise sowohl auf das Wahrnehmbare als auch auf das Vernünftige angewendet. In der Republik sagt er, dass die sinnliche Welt nichts anderes als ein Spiegelbild der sinnlichen Welt sei und dass die sinnliche Welt nur anhand eines guten Beispiels erklärt werden könne, so wie die Sonne der

sinnlichen Welt auch eine Sonne der Vernunft sei. Existenz ist das Wesentliche und die Würde. Existenz (oder Sein) bedeutet entweder, dass sie ähnlich sind oder dass etwas eine bestimmte Eigenschaft und Beziehung hat. Platons Meinung über die greifbare Welt ähnelt in gewisser Weise der von Heraklit. Es ist ein Schwanz. In seiner Philosophie heißt es auch, dass der Glaube an Stabilität und Beständigkeit argumentativ entwickelt und erweitert wurde. Platon glaubt, dass die sinnliche Welt frei von jeglicher Veränderlichkeit ist, und er betrachtete Veränderlichkeit als spezifisch für die sinnliche Welt, und da die sinnliche Welt sich bewegt und verändert und nichts so ist, wie es war, bedeutet das, dass nichts fixiert ist. Wir können das nicht erreichen Wahrheit gibt es also, es muss eine vernünftige Welt geben, in der diese Veränderung nicht existiert und die Wahrheit ist „wie“ im Sinne der reinen Welt. Natürlich hat Platon im Verlauf seiner Überlegungen bis zu einem gewissen Grad die Realität der Veränderung dargestellt, sogar innerhalb der Beispiele (auf die wir in diesem Abschnitt nicht eingehen werden).

Außerdem erklärt Platon das Werden der sinnlichen Welt mit Hilfe der Konzepte von Grenze, Dualität, grenzenlos oder unbegrenzt und der Tatsache, dass die Grenze (der Dualität eine Form gibt). Anerkennung ist dasselbe wie Wissen, und Wissen gehört zu festen und stabilen Dingen, die mehr Wahrheit haben. Aber Platon ist der Meinung, dass Anerkennung das Verstehen jener Aspekte der Welt ist, die sich nie ändern. Platon glaubt, dass solche Elemente feststehen und „sicher“ genannt werden. Es sollte also klar sein, dass es ein konstruktives „Bild“ oder eine „Ähnlichkeit“ in der Welt gibt. Was sind sie? Und warum Anerkennung darin besteht, sie zu verstehen und nicht darin, variable Dinge zu erkennen. Formen sind der Ursprung und die Grundlage aller greifbaren Dinge, die in der Welt der Natur existieren, und die Stellung von Formen ist auch in der Welt des Geistes vorhanden. Platon besteht darauf, dass man neben der bloßen Bezugnahme auf verschiedene Kleinigkeiten auch auf etwas anderes achten sollte. Denn bestimmte Objekte sind nur Beispiele für allgemeine Klassen, aber selbst keine Klassen. Außerdem sagt Platon: Wir sollten die Bedeutung allgemeiner Wörter kennen, die auch „Allgemeine“ genannt werden, weil allgemeine Wörter etwas anderes als Erfahrung und besondere Fälle sind. Laut Platon können wir diese Worte nicht durch gewöhnlichen Sinn oder Erfahrung erkennen. Alles, was wir auf diese Weise entdecken, sind kleine Dinge, die sich ständig ändern. Unsere Erfahrung offenbart

nicht die Allgemeinheiten, sondern nur die Einzelheiten. Daher beginnt Platon, wie im Dialog von Thetus gut zu sehen ist, einen Kampf darum, sich mit den Sophisten zu identifizieren, um seine Behauptungen zu beweisen:

Protagoras stellte die Wahrheit zwischen Beziehungen und Abstammung. Seiner Meinung nach ist der Mensch der Maßstab und das Maß der Dinge, oder die Wahrheit von etwas ist das, was einem Menschen erscheint, oder was er sagt, für mich ist die Wahrheit mein Gefühl. Platon behauptet im Dialog des Tetus, dass er diese Theorie des Protagoras modifiziert habe, dass Überzeugungen niemals wahrer seien als andere Überzeugungen, sondern nur in gewisser Weise besser als diese. Gergias sagte, dass nichts wahr sei, in beiden Fällen sei Wissen ausgeschlossen. Platon bewies, dass Wissenschaft etwas anderes sei als Gefühl. Denn das Gefühl ist immer relativ und aus diesem Grund unterliegt das Gefühl immer Fehlern und Irrtümern und kann kein verlässliches Kriterium für echtes Wissen sein.

Beim Erkennen gibt es zwei Arten von Bewusstsein: erstens das sichtbare oder greifbare Bewusstsein, das durch die Sinne erworben wird, und zweitens das vernünftige Bewusstsein. Sichtbares oder wahrnehmbares Bewusstsein ist in Bilder (detailliertes Bild) oder Schatten und Überzeugungen unterteilt, von denen keines eine Form von Wissen ist, weil keines davon unzweifelhaft ist und immer dem Misstrauen und Zweifel unterliegt. Und es wurde nicht verstanden, aber sie sind es nicht sicher und real. Vernünftiges Wissen befasst sich mit dem Gleichnis (Platon) und es ist unrein, dass es die Möglichkeit von Wissen und Wissen gibt. Die niedrigere Ebene des Wissens besteht darin, Gleichnisse als Hypothesen zu verwenden, ohne das Wesentliche zu verstehen. Sie. Die höchste Ebene von Anerkennung wird erreicht, wenn eine Person das Beispiel kennt oder sich ihrer in seinem Intellekt und Geist voll bewusst ist und ihre Natur versteht. Auf diese Weise definierte Platon die Grade und Ebenen des Wissens und der Anerkennung. Entsprechend den Eigenschaften heißt es: „Linie.“ „von Denken und Geist in einer berühmten Analogie namens Analogie. In der Analogie der Linie wird der Fortschritt des menschlichen Geistes auf seinem Weg von der Unwissenheit zum Wissen in zwei Hauptbereichen ausgedrückt: dem Bereich des Misstrauens und des Verdachts (doxa). und der Bereich des Wissens (epistema). Letzteres kann zu Recht

Epistemologie genannt werden. Die Vermutung befasst sich mit „Bildern“. Die Erkenntnistheorie hingegen bezieht sich zumindest in der Form von Wissen (noesis) oder Prinzipien auf höhere Beispiele. Die Zeile besteht nur aus zwei Teilen. Es kann nicht geteilt werden.

Es gibt zwei Grade des Wissens und zwei Grade des Misstrauens. Die unterste Ebene ist die Vorstellungskraft, die zu „Bildern“ und „Reflexionen“ gehört, und im oberen Teil der Linie entspricht sie hinsichtlich der Zugehörigkeit der Sinneswelt und hinsichtlich des Geistes dem Wissen. Dieser Teil bezieht sich nicht auf Empfindungen oder Sinnesbestandteile, sondern auf die Sinne und die unsichtbare Welt. „Allegorie der Höhle“ Natürlich hat Platon die Methode zur Vervollständigung der Erkennung und Trennung aus der Sprache des Sokrates erklärt, die aufgrund der Länge des Artikels wird nur das Ergebnis erwähnt. Wie Sokrates zu Glaukon sagte, ist das Licht des Feuers wie die Sonne, und wenn man die Reise in die Oberwelt als den Aufstieg und Aufstieg der Seele in die Oberwelt interpretiert In der rationalen Welt hast du nichts falsch gemacht, und du hättest meine Meinung verstanden, die du unbedingt hören wolltest, und ob meine Meinung richtig oder falsch ist. Gott weiß es. Jetzt müssen wir aus dem Gefängnis der Höhle herauskommen (die Welt des Sinnesbewusstseins) und suchen die Welt des vernünftigen Wissens, um die Formen und Universalien zu finden, die wir in uns selbst haben, und um sie zu beobachten, müssen wir uns an Übung und Können gewöhnen, so dass wir wahres Wissen erlangen können.

Nach dem Studium der Allegorie der Höhle kommt man zu dem Schluss, dass es so ist, als ob alle Menschen ihr ganzes Leben im Gefängnis der Unwissenheit verbringen und des Verständnisses absoluter Wahrheiten und Schönheiten beraubt sind und nichts außer Schatten und stummen Geräuschen kennen und sind gefangen in doppelter Unwissenheit. Und sie wissen nicht, dass sie es nicht wissen, und nur Philosophen sind sich ihrer Unwissenheit bewusst, und indem sie in den Horizonten wandelten, war Hand in der Lage, wahres Wissen zu erlangen und die höchsten Gipfel der Perfektion zu erreichen, und seitdem sie Nachdem sie diesen Weg gegangen sind, versuchen sie zu erreichen, dass auch andere lernen sollten, und einer der Gründe, warum Platon sagt, dass Philosophen Herrscher sein sollten, ist, dass Philosophen mit ihrem Wissen und ihrem Wissen auf höheren

Ebenen ein Leuchtturm der Führung für andere sein können. In Phaidons Dialog erwähnte Platon, dass Gefühle uns die Vorstellung von Sein und Ähnlichkeit einflößen, und dies ist ein klares Merkmal der menschlichen Erkenntnis, dass Gefühle dazu führen, dass Dinge im Geist unabhängig von den Sinnen geschehen, und dieser Punkt ist einer der Merkmale der Religion von der Originalität der Vernunft. Daher wird in Platons Philosophie der Beitrag des Gefühls zum Erkennen negiert und auf Dinge bezogen, die ihm unabhängig und überlegen sind.

Ein weiterer Punkt ist, dass es nicht absolut ist, obwohl die Grundlage jeder Realität außerhalb des Geistes liegt, der menschliche Geist sie jedoch nicht verstehen oder rationalisieren kann. Andererseits ergänzt und vervollständigt die Aktivität des Geistes die Realität der Existenz des Gleichnisses. Platon hat im Gespräch mit Thetus gezeigt, dass der Geist immer aktiv ist, indem er Bedeutungen und Ideen miteinander verknüpft, und dass im Bereich der Seele überall Denken, Vergleich, Trennung und Unterscheidung stattfinden. Auf diese Weise bestätigen der Beitrag und die Wirkung des Gefühls einerseits und der Beitrag und die Wirkung des Geistes andererseits die Verheißung der Realität des Gleichnisses.

Atem

Wenn wir uns auf Platons Abhandlungen beziehen, stellen wir fest, dass er in den Dialogen von Menon und Phaidon ausführlich über die Seele spricht. In Menon heißt es, dass die Existenz des Selbst durch die Notwendigkeit dieser Art von Wissen bewiesen wird, das von der Erfahrung unabhängig ist, sodass man sich dessen bewusst sein muss, um die Existenz eines solchen Wissens, d. h. nicht-erfahrungsbezogenen Wissens, zu akzeptieren. Daher gibt es etwas oder eine Seele, die sich an Dinge erinnert, die sie in der Welt gesehen hat, bevor sie auf die Welt kam. Platon sagt, dass diese Erinnerung nicht mehr experimentell oder sensorisch ist, das Werkzeug dieser Art von Wissen ist nicht ein Sinn oder eine Erfahrung, sondern etwas jenseits von Sinn und Erfahrung. In einem Teil des metaphysischen Buches sagt Jean Val über die Verschwendung der Seele:

Die Seele ist kein Vorbild. Wenn es ein Vorbild gäbe, wäre es das Vorbild der Seele. Das bedeutet, dass es nur eine Seele gab, und obwohl es einzelne Seelen und viele Seelen gibt, ist das Beispiel einer Seele nicht mehr als eins. Allerdings ist die Seele

dem Bild nahe, und aufgrund dieser Nähe bringt uns Platon dazu, die Idee der Unsterblichkeit der Seele zu akzeptieren. Laut Platon hängt die Existenz der Seele von zwei Faktoren ab: zum einen von der Beziehung zwischen Seele und Körper und zum anderen von der Unsterblichkeit der Seele. In den Gesetzen von Platon heißt es, dass die Seele dem Körper vorausgeht und muss über den Körper herrschen.

Im Timaios sagt er:

Das einzige existierende Ding, das Vernunft und Weisheit besitzt, ist die Seele, und dieses Ding ist unsichtbar ... Die Seele besteht aus drei Teilen: Platon teilt die Seele in drei Teile und sagt, dass der rationale Teil oder der wahrnehmungsbezogene Teil der „Teil von“ ist „Anstrengung und Wille“, bestehend aus Es wurde auch als der Mut und die Stärke von Ghadbiya interpretiert; und „sinnliche Komponente“. Der rationale Teil ist die höchste Stellung der Seele, er ist unsterblich und ähnelt der Welt der Theologie. Die anderen beiden Komponenten, die zweite und dritte Komponente, sind verderblich. Die Seele bleibt in ihrer Ganzheit und bewahrt ihr Gedächtnis im Zustand der Trennung vom Körper. In Phaidros stellt Platon einen schönen und berühmten Vergleich zwischen den Beziehungen der Seelenkräfte untereinander an, indem er das rationale Element mit einem Streitwagen und die beiden Elemente des Willens und der Sinnlichkeit mit zwei Pferden vergleicht, gut und zahm und böse und widerspenstig Der Streitwagen wird entsprechend der Anweisung des Wagenlenkers gelenkt, und das böse und rebellische Pferd ist bereit, dem Ruf der körperlichen Lust zu gehorchen. Es besteht kein Zweifel daran, dass Platon an das Überleben der Seele glaubt, und das geht aus seinen Aussagen klar hervor dass er das Überleben der Seele als auf den rationalen Teil beschränkt ansieht. Ihm ist klar, dass die Seele ihre Handlungen nur in Verbindung mit dem Körper ausführt und unvollständig wird, wenn sie vom Körper getrennt wird. Welches Argument bringt Platon zum Beweis dafür vor? Seele? Um das Überleben der Seele im Phaidon zu beweisen, sagt Platon: Gegensätze entstehen aus Gegensätzen, Leben und Tod sind Gegensätze, und aus dem Leben entsteht der Tod und aus dem Tod entsteht das Leben, aus dem Erwachen und dem Erwachen aus dem Schlaf. Außerdem verfügen die Menschen über Kenntnisse über Skalen und absolute Regeln. Aber diese Absolutheiten existieren nicht in der Welt der

Sinne. Der Mensch sollte sie in einem früheren Existenzzustand beobachten. Wie in Phaedrus erwähnt, hat die Seele diesen Prozess „gelernt“.

Es ist ein sich selbst bewegendes Prinzip, also muss es ursprünglich und ungeschaffen sein. Da der Atem der Ursprung der Bewegung ist, ist er immer da.

Like- oder Ideentheorie

Bei der Einführung der Theorie von Platons Gleichnis in seiner traditionellen Form sollte gesagt werden, dass es eine unbestreitbare Tatsache ist, dass Platon Gleichnisse unabhängig von greifbaren Dingen betrachtet. Grundsätzlich betrachtet er das Gleichnis als eine von greifbaren Dingen unabhängige Realität, aber um seine Meinung zu beweisen, bezeichnete er das Gleichnis als eine intrinsische Realität mit dem Begriff „Ort“, weil Platons Sprache menschliche Sprache ist, aber in der wörtlichen Definition der Idee, er sagt:

Das Wort „Idee“ bedeutet im Griechischen „sichtbare Form“. In den Schriften der ersten Periode verwendete Platon dasselbe Wort, aber in den Schriften der späteren Perioden wurde das Wort „stoquos“ im Sinne von „unerkennbar“ und „das“ verwendet Adjektiv vergänglich, aber sinnvoll. Es verwendet (Platon war der Meinung, dass jede Art von greifbarem physischem Typ ein Vorbild in der sinnlichen Welt hat und dass einfache Lichtformen unabhängig von sich selbst sind, was weder Ort noch Richtung betrifft. Diese Lichtformen sind in der Tat wahr, weil sie Geistern ähneln Formen sind physisch, und physische Formen sind in Bezug auf die Materialität wie ihre Namen und ihre Schatten. Diese Lichtformen werden Gleichnisse genannt.

Diese Theorie hat drei Ursprünge: Der eine ist ein ethischer Ursprung, und zwar so, wie Sokrates auf der Suche nach der Existenz von Bedingungen für gutes moralisches Handeln und Bedingungen für ein Prädestinationsurteil diese Bedingungen in der Existenz absoluter Beispiele, d. h. des Beispiels, fand des Guten, das Beispiel der Schönheit, das Beispiel der Wahrheit und Gerechtigkeit usw. finden würden Das zweite Prinzip hat einen mathematischen Ursprung, da Platon in den Abhandlungen von Phaedon und Menon mathematische Probleme und Entitäten anführte, um die Existenz von Dingen zu beweisen, die ewig und unabhängig von realer Erfahrung sind. Der Ursprung des dritten Prinzips sollte in

der Betrachtung der Kunstwerke und menschlichen Artefakte in der Weise gesucht werden, dass der Künstler stets auf ein Beispiel und ein Modell achtet. Er versucht zum Beispiel, das Bild, das er draußen im Kopf hat, zu verwirklichen. Nach der Untersuchung der drei Ursprünge der Ähnlichkeitstheorie ist es hier notwendig, die Probleme zu erwähnen, die eines der Probleme von Platons Philosophie umgeben, wenn diese Theorie aufgeworfen wird. Beispielsweise stellt sich heraus, dass wir verstehen wollen, wie die Welt der Empfindungen, die von Natur aus und in sich zahlreich ist, von der Welt der Beispiele, deren Charakteristik die Einheit ist, profitieren kann. Ist so etwas möglich? Platon selbst bemerkte dieses Problem und kritisierte seine Theorie. Während er das Thema in *Paramind Sine* anspricht (d. h. den Nutzen der greifbaren Welt aus der Welt des Beispiels), scheint es in *Philbos*, dass die Kreaturen als Ergebnis der Wirkung der Grenze auf das Unendliche entstanden sind, und er beweist auch im *Sophismus*, dass Bewegung, Atem und Leben, also das, was in der Welt nicht besser ist als sie, nicht aus der Sphäre der Beispiele stammen können. Und im *Philbos* besteht er darauf, dass die Realität des Nichts im Schoß stattfindet des Werdens, und so wie Bewegung in der Realität ideal ist, ist sie eine Realität. Was den Lesern von Platons Werken jedenfalls klar ist, ist, dass Platon zwar eine Theorie wie seine eigene kritisiert, diese Theorie jedoch so solide und umfassend ist, dass sie Man kann kühn sagen, dass Platons gesamte Philosophie davon abhängt. Es gibt eine Gleichnistheorie, und im Grunde ist es eine schwierige Aufgabe, Platons Philosophie zu verstehen, ohne sie zu verstehen. Mit anderen Worten, die Gleichnistheorie ist wie eine Schnur, mit der jeder Zweig von Platons Philosophie verbunden ist, und Spuren von Gleichnissen finden sich in jedem Teil von Platons Aussagen.

Ergebnis

Als Ergebnis der rationalen Bemühungen und mystischen Bestrebungen von Sadr al-Mutalahin war die Höchste Weisheit in der Lage, eine Veränderung in der Gedankenwelt herbeizuführen, aber das bedeutet nicht, dass es in der Höchsten Weisheit keinen Punkt der Zweideutigkeit gibt, denn dies ist der Fall. Das philosophische System hat auch Probleme und Probleme, weshalb Sadiq al-Hikmat es zwar akzeptierte, aber nicht davor zurückschreckte, die Meinungen von Sadr al-Mutalahin zu kritisieren. Prominente Denker auf dem Gebiet der Sadrai-

Philosophie (wie Haji Sabzevari und Allameh Tabatabai) haben einige der Prinzipien und Lehren dieses philosophischen Systems kritisiert, und dies zeigt, dass philosophisches Freidenken eines der wichtigsten Verhaltensprinzipien des Mullah ist und seine einflussreichen Anhänger seines Denkens haben ihre Philosophie in den Vordergrund gestellt. Theorie Bewegung in der Substanz ist auch eine der anspruchsvollsten Lehren, die seit Beginn ihres Vorschlags als philosophische These zahlreiche Befürworter und Gegner angezogen hat. Ihre Natur ist wesentlich, und das natürliche Subjekt dieser Transformationen muss ebenso variabel sein wie sie. Daher muss die Natur der Substanz, die als natürliches Subjekt für Querbewegungen gilt, beweglich sein. Es wurde argumentiert, dass die Existenz eines festen Subjekts für jede Bewegung notwendig ist, während für die Bewegung im Wesentlichen ein solches Subjekt nicht berücksichtigt werden kann. Als Antwort sagen die Kommentatoren: Das Subjekt im Sinne von Symptomen ist spezifisch für die Existenz von Weite, und ein solches Subjekt ist für Bewegung nicht notwendig, weil Bewegung kein äußeres Symptom ist. Tatsächlich sind Bewegung und Stabilität analytische Attribute für eine fließende und feste Existenz, und solche Attribute erfordern kein unabhängiges objektives Adjektiv. Die sogenannte Bewegung ist eine der Komplikationen der Existenzanalyse, die kein unabhängiges Subjekt benötigt, deren Existenz jedoch mit der Existenz ihrer Objekte identisch ist.

Verweise

- 1- Pi-Mahan Kaveh – Veröffentlichung „Voice of Philosophy“ – Juli 2019 – S. 234–239
- 2- Motahari Morteza – Werksammlung – Bd. 11 – S. 332 – Teheran: Sadra, 1385
- 3- Misbah Yazdi Mohammad Taghi – Philosophy Education – Bd. 2 – S. 342 – Teheran – Sadra 1385
- 4- Mohsen Goroban- Qasat 1378 Nr. 10 und 11
- 5- Erzählungen wie: „Kent Prophet und Adam zwischen Al-Ma'a und Al-Tain“ (Majlesi, 1404, Bd. 16, S. 403) und auch: Al-Arawah Junod Majandeh, Fama Ta'af Menah A 'tlf und We Tanakar Menah Akhtlf (Hamo, 1413, Bd. 4, S. 381).

- 6- Mulla Sadra hat viele Verse, Erzählungen und Aussprüche zur Unterstützung dieses Standpunkts mit seiner eigenen Interpretation vorgelegt (siehe: Al-Shirazi, 1999, Bd. 8, Kapitel 6, Kapitel 2)
- 7- Mulla Sadra zitiert den ersten Vers der Sure Al-Insan zur Bestätigung dieser wesentlichen Bewegung der Seele vom Zustand der Körperlichkeit zu den Stufen der Evolution. Weitere Erläuterungen finden Sie in: Misbah Yazdi, 1380, Bd. 2, S. 211-217-215.
- 8- Zur Kenntnis der Koranzitate und Erzählungen von Sadra in dieser Diskussion siehe: Al-Shirazi, 199, Bd. 9, S. 8-9
- 9- Eine ausführliche Erklärung finden Sie in: Al-Shirazi, 1999, Bd. 9, Buch IV, Kapitel 8.
- 10- Mulla Sadra zitierte Verse wie Vers 31 der Sure Faslat, 71 der Sure Zakharf und 21 der Sure Hadid, um seine Meinung zu bestätigen.
- 11- Mousavi Hamdani, Seyyed Mohammad Baqir, übersetzt von Al-Mizan, Bd. 15, S. 578, veröffentlicht von Jamia Modaresin.
- 12- Entnommen aus der Antwort auf Frage Nr. 1826 (Site: 1800) auf derselben Site.
- 13- Sadr al-Din Mohammad Shirazi (Mulasadra), Al-Shawahed al-Rubabiyah, S. 108, Hekmat Islamic Foundation Publications, Teheran, 2012.
- 14- Salari, Azizullah, Khalq Madam in den Augen von Ibn Arabi und Vergleich mit der wesentlichen Bewegung von Mulla Sadra, Andisheh Dini Quarterly, Shiraz University, Herbst 2014.
- 15- Al-Muhaqq al-Sabzwari, Sharh al-Musawa, Bd. 4, S. 314, Nab-Veröffentlichung.
- 16- Izutsu, Toshihiko, „Constant Creation in Islamic Mysticism and Zen Buddhism“, übersetzt und überarbeitet von Mansoureh Kaviani, S. 44, Scientific and Cultural Publishing Company 1364.
- 17- Dr. Qalaba, Jamil, „Philosophical Culture“, übersetzt von Manouchehr Saneyi Dareh Bidi, S. 292, Hekmat Publications, Erstausgabe 1366.
- 18- Dieselbe Quelle, S. 292.

19 – Caplestone, Frederick „Spinoza“-Übersetzung und Übersetzung: Seyyed Mohammad Hakak, Veröffentlichungen, S. 32, Erstaussgabe 1373.

20- Fazel Toni, Mohammad Hossein, „Commentary on Fusoos“, S. 44, Molly Publications 1360.

21- Javadi Amoli, Abdullah „Tahrir Tahmhid al-Qasa“ von Sain al-Din Ali bin Muhammad Turke, S. 667-8, Al-Zahra Publications, Erstaussgabe.

22- Kommentar zu Sure Hamad, S. 7-26.

23- Weitere Informationen finden Sie in: „Culture of Intellectual Sciences“, Dr. Seyyed Jafar Sajjadi, und „Tahrir Tamhid al-Gaqsa“ von Javadi Amoli und „Description of Qaysari's Introduction“ von Jalaluddin Ashtiani.

24- Fass al-Hakm, Fass Shoabi, mit Kommentaren von Abul Alaa Afifi, S. 126, Dar al-Katab al-Arabiya, dritte Auflage.

25 – Khwarizmi, Taj al-Din Hossein Ibn Hasan, „Explanation of Fuss al-Hakm“, Bd. 1, S. 448, Moli Publications, 2. Auflage 1368.

26- Lahiji, Sheikh Mohammad, „Mufatih al-Ijaz fi Sharh Gulshan Raz“, S. 80, Mahmoudi Bookstore Publications.

GODMENT

MAHAN KAVEH